

PROJET TUTEURÉ

Les lavoirs et anciens réseaux hydrauliques de Cormeilles-en-Parisis

Licence professionnelle «Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti»

Tutrice : Katalin ESCHER

Marion LEYMARIE - Laura NORMAND - Pierrot TELLIER

Année 2015

Remerciements :

A M. Rivy, adjoint au maire de Cormeilles, pour son dévouement, son investissement, la fourniture de documents précieux et sa connaissance archéologique des sites, sans lesquels ce projet n'aurait pas été possible.

A personnel des archives municipales de Cormeilles, pour leur temps et leur accompagnement dans nos recherches.

A l'ensemble du personnel des Archives Départementales du Val d'Oise pour leur renseignements et leur disponibilité.

A M. Olivier Dagonneau, dessinateur des services techniques de la ville, pour sa contribution et la fourniture de plans précieux qui nous ont permis de gagner du temps.

Aux habitants et riverains dévoués de Cormeilles, M. Chapuset et M. Mazier, et mesdames Cormier et Le Guilloux, pour leur temps, leur explication, leur expérience, leur souvenirs, leur vécu et anecdotes sur les lavoirs de Cormeilles.

Au Service Technique de l'Architecture et du Patrimoine et particulièrement à M. Chalard, pour son temps et son dévouement qu'il nous a accordé.

A Mme Bertille Danion, responsable du Pôle documentation, et à Mme ??? responsable du service cartographie du Service départemental d'archéologie du Val d'Oise, pour leur accueil chaleureux et leur pistes de recherche.

A M. Moularat, intervenant responsable de la section Métrologie des aérocontaminants du CSTB, pour ses conseils et indications.

A M. Surma, intervenant responsable de l'entreprise Epitopos pour ses explications et son aide précieuse.

A M. Gautier, intervenant responsable du Pôle aménagement, chargé de mission urbaniste et habitat, pour son expérience sur les restauration du petit patrimoine.

A Mme Cécile Lestienne, responsable du Pôle Inventaire du patrimoine du Val d'Oise, pour sa méthodologie de projet.

Et enfin, à l'ensemble de l'équipe pédagogique de la licence, et particulièrement Mme Escher et Vermeersh, pour leur conseil et soutien sans faille.

SOMMAIRE

INTRODUCTION	7
--------------------	---

CHAPITRE I : APPROCHE ET COMPRÉHENSION DES SITES DANS LEUR ENVIRONNEMENT

1. Contexte	10
1.1. Localisation	10
1.2. Une politique culturelle portée sur le patrimoine	11
1.3. Implantation des sites	13
1.4. Statuts et protection des sites	14
1.5. Les paramètres naturels	16
a. Paysages et reliefs	
b. Altitude	
c. Climat	
d. Géologie et nature des sols	
e. Parcours de l'eau à travers les roches de la butte	
2. Présentation des sites : description de l'existant	19
2.1. Le lavoir du Martray	19
2.2. Le lavoir du Chenêt : système hydraulique, réservoir, galeries	22
2.3. Le lavoir du Chenêt : extérieur	24
3. Usages actuels et possession des lieux	26
3.1. Constat	26
3.2. À chaque point faible une solution	28

1.	Les lavoirs et lavandières	30
1.1.	Court historique	30
1.2.	Caractéristiques d'un lavoir	32
	a. Qu'est ce qu'un lavoir?	
	b. Les différentes typologies	
	c. Les matériaux utilisés	
1.3.	La vie et les pratiques liées à l'utilisation des lavoirs	37
	a. Les outils	
	b. Les produits	
	c. Les étapes de la lessive	
	d. Qui sont les laveuses?	
	e. La dimension sociale du lavage du linge	
2.	Histoire de Cormeilles-en-Parisis	42
2.1.	Les origines	42
2.2.	Du Moyen-âge au 20 ^e siècle	43
2.3.	Le commerce de l'eau au 20 ^e siècle	45
3.	Évolution des points d'eau et réseau depuis le 18 ^e	47
3.1.	Comparaison cartographique	47
3.2.	Héritage toponymique et points d'eau restants aujourd'hui	56
3.3.	Hypothèses sur les causes de disparition des points d'eau	57
3.4.	Réalisation des fiches inventaire des 2 lavoirs restants	59
4.	Historique concernant les lavoirs de Cormeilles	62
4.1.	Les origines des 2 lavoirs en place en 2015	62
4.2.	Un troisième lavoir à Mille Près?	64
4.3.	Historique des travaux et interventions	65

1.	Étude pétrographique & des liants	80
1.1.	Lavoir du Martray	80
1.2.	Lavoir du Chenêt : réservoir et galeries de captage	83
1.3.	Lavoir du Chenêt	84
2.	État sanitaire	88
2.1.	Lavoir du Martray	88
2.2.	Lavoir du Chenêt : réservoir et galeries de captage	95
2.3.	Lavoir du Chenêt	108
3.	Présentation des objectifs & enjeux	118
3.1.	Objectifs de la commune	118
3.2.	Enjeux des restaurations et de la valorisation des sites	118
4.	Comparaison : lavoirs du Parisis	120

1. Le lavoir du Chenêt	124
2. Le lavoir du Martray	135
3. Proposition de mise en valeur	135
3.1. Valorisation existante	147
3.2. Améliorations possibles	148
3.3. Lavoir du Chenêt : opérations d'aménagement d'un espace public	149
3.4. Lavoir du Martray : opérations d'aménagement et de mise en valeur..	152
3.5. Appropriation des lieux : activités et événements autour des lavoirs ...	154
 CONCLUSION	 156
 BIBLIOGRAPHIE	 157
 ANNEXES	 161

INTRODUCTION

En France, les lavoirs encore existants sont le plus souvent en milieu rural. Ces constructions, souvent réalisées le long d'un cours d'eau ou proche d'une source ont permis à plusieurs générations de bénéficier d'un édifice aménagé où laver son linge.

Aujourd'hui, les lavoirs ont perdu leur fonction première. Les machines à laver se sont substituées au dur labeur des lavandières, si bien que leur condition est tombée dans l'oubli après la Seconde Guerre mondiale. Ce métier très répandu à l'époque a disparu. Liées au petit patrimoine de l'eau, ces architectures sont aujourd'hui inutilisées et souvent en déshérence. En Île-de-France, sous la pression de la démographie et de l'urbanisation, les lavoirs ont souvent été détruits au profit d'autres constructions. Les lavoirs ruraux ne sont pas épargnés par ces phénomènes et ils constituent aujourd'hui un patrimoine menacé. Le manque d'entretien, de connaissances et d'intérêt mènent à leur disparition.

Cependant depuis quelques années le petit patrimoine connaît un regain d'intérêt dans certaines communes. Les sites qui ne sont pas trop endommagés font alors l'objet de campagnes de restauration et de mise en valeur.

Cette étude s'est concentrée sur les deux lavoirs de la ville de Cormeilles-en-Parisis ainsi que l'ensemble de l'ancien réseau hydraulique. La ville est implantée de manière stratégique par rapport à l'eau : sa localisation est liée à une nappe phréatique abondante. Situées en contrebas des buttes du Parisis, de nombreuses sources y affleurent et leur utilisation est attestée dès le XV^{ème} siècle. Les deux sources qui alimentent les lavoirs du Chenêt et du Martray étaient des lieux importants pour la ville jusqu'au milieu du XX^{ème} siècle. Aujourd'hui elles alimentent toujours les lavoirs, bien qu'ils ne soient plus utilisés. Restaurés à plusieurs reprises de façon plus ou moins pérenne, les deux sites n'ont jamais été mis en valeur et semblent avoir été oubliés par la plupart des Cormeillais.

Dans un premier temps une approche globale des sites permettra de les appréhender dans leur environnement. Une analyse historique et un historique des interventions permettront de comprendre l'état actuel des sites. Une troisième partie sera consacrée à une étude précise des sites, l'analyse de leurs pathologies et l'interprétation des causes. Enfin, des propositions de restauration et de valorisation seront détaillées.

L'étude menée dans les pages qui suivent permettra donc de mieux faire comprendre le fonctionnement des lavoirs et de proposer plusieurs principes de restauration. Elle vise à les conserver et à mettre en valeur ce petit patrimoine lié à l'eau, de manière à ce que les Cormeillais s'approprient les lieux et les rendent vivants.

En vous souhaitant une agréable lecture

CHAPITRE I : APPROCHE ET COMPRÉHENSION DES SITES DANS LEUR ENVIRONNEMENT

Photographie 2015, le lavoir du Chenêt

Photographie 2015, le lavoir du Martray

1. Contexte

1.1. Localisation

Située en Ile de France à 15 km au nord-ouest de Paris, Cormeilles-en-Parisis fait partie du département du Val d'Oise et du canton de Franconville.

Elle dépend de l'arrondissement d'Argenteuil et appartient à la communauté d'agglomération du Parisis, qui compte neufs autres communes adjacentes (Beauchamps, Bessancourt, Franconville, Herblay, La Frette-sur-Seine, Montigny-les-Cormeilles, Pierrelaye, Sannois et Taverny). Près de 23 500 cormeillais sont recensés dans la commune pour une superficie de 8,33 km².

La commune de Cormeilles-en-Parisis est au cœur d'un dense réseau urbain, avec une pression urbaine forte. L'arrondissement d'Argenteuil dont fait partie Cormeilles comprend près de 20% de la population du département du Val d'Oise pour moins de 5% de sa superficie.

Figures 1 : Localisation des sites d'étude au niveau national, départemental et communal.
Source : www.cartefrance.fr et géoportail.

1.2. Une politique culturelle portée sur le patrimoine

La mairie de Cormeilles s'investit d'une manière importante pour faire (re)vivre le riche et diversifié patrimoine de sa ville et le mettre en valeur.

Cormeilles-en-Parisis a mis en place une importante politique culturelle, qui comprend un volet patrimoine. En effet, la commune s'est beaucoup investi pour la création du musée nommé « aux musées réunis » regroupant le « musée du plâtre » et l'« association du vieux Cormeilles ». Installés dans un bâtiment entièrement rénové dans ce but, deux salles d'expositions sont consacrées au gypse et aux arts et métiers du plâtre, thèmes qui correspondent au passé de la ville. Aussi, une salle est consacrée à la carrière Lambert et à la famille qui l'a fondée.

Aux musées réunis

Le musée du plâtre

L'association du Vieux Cormeilles

En 2011 la commune investit dans la restauration et l'installation d'un orgue au sein de l'église Saint Martin. Actuellement, d'autres projets sont envisagés dans l'église (création de vitraux, restauration de tableaux, installation d'un système de chauffage...), mais également sur une maison bourgeoise du 19ème siècle, projet à l'étude en vue d'une restauration. La politique de la ville a permis de préserver ce patrimoine bourgeois ancien en mettant en place certains dispositifs dans le PLU.

Eglise Saint Martin (extérieur)

Orgue de l'Eglise Saint Martin (intérieur)

Maison bourgeoise du 19e siècle

En 2014, la ville inaugure un bâtiment restauré. Construit au 19e siècle, le château de Lamazière est racheté par la ville en 1943. Fermé en 2011 car il menaçait de s'effondrer, sa démolition totale est évitée grâce à un sondage auprès des Cormeillais qui souhaitent le conserver. Les façades sud et est sont restaurées dans leur aspect d'origine, tandis que les façades nord et ouest sont démolies tout comme l'intérieur : les façades conservées enveloppent un nouveau bâtiment accueillant désormais un restaurant et des salles d'exposition.

Château avant restauration

Château après restauration : façades conservées (à gauche) et nouvelles parois (à droite)

Enfin, un point important de la politique culturelle de la ville est la volonté de créer un office de tourisme à Cormeilles pour la communauté d'agglomération, qui remplacera le syndicat d'initiative. L'ensemble des projets montés concernant le patrimoine sont des atouts en faveur de cet office de tourisme.

Syndicat d'initiative

Les lavoirs de Cormeilles sont prévus dans les projets associés à la politique culturelle des années à venir. Commandé par l'adjoint au maire M. Bernard Rivy, un devis a été réalisé pour un montant estimé à 82 000 euros pour la restauration des deux lavoirs. Pour le moment, aucun chantier n'a été engagé.

Lavoir du Chenêt

Lavoir du Martray

1.3. Implantation des sites

Les 2 sites sont localisés au nord de la commune et distants de 900m sur une carte. Loin de la gare, et au pied de la butte (terrains environnants avec un dénivelé non négligeable), ils sont toutefois bien implantés dans le tissu urbain et ne sont pas éloignés des habitations actuelles. Tous deux sont sur des parcelles appartenant à la commune.

Le premier site est celui du lavoir du Chenêt. Situé entre le numéro 5 et le numéro 9 de la rue Louis Gonse à sens unique, il est au cœur de l'ancien centre-ville du 12^e où se trouve l'église Saint-Martin. Ce lavoir côtoie la place Cauchoix, qui fait partie intégrante du site d'étude : la place et le lavoir partagent la parcelle cadastrale n°215 (entourée en rouge).

Figure 2 : Localisation du lavoir du Chenêt situé rue Louis Gonse. Source : géoportail

Le deuxième site est celui du lavoir et de la fontaine du Martray, nommé aussi Saint-Martin. Il est desservi par la sente de la fontaine Saint Martin Est qui démarre entre le numéro 5 et 7 de la rue de Montigny, à 100 mètres environ de la parcelle cadastrale n°23 où il s'implante (entourée en rouge sur la figure 3). La sente semble assez peu fréquentée, la rue de Montigny est quant à elle une rue importante dans la ville et étroite à cause du stationnement alterné et de la circulation dense.

Figure 3 : Localisation du lavoir du Martray situé sente de la fontaine Saint-Martin. Source : géoportail

La dernière étude comprend l'ensemble de l'ancien réseau hydraulique de la ville, alimentant sources, rûs, fontaines... Ce travail n'a pas de limite précise et sera fonction des données récoltées sur le terrain, dans les archives, et des témoignages.

1.4. Statuts et protection des sites

Les deux sites appartiennent à la commune de Corneilles-en-Parisis mais les maçonneries limitant les sites sont des murs mitoyens. Les galeries de captage (et le réservoir du Chenêt), bien que situées sous des parcelles voisines privées (voir figure 4 et 5), appartiennent aussi à la commune.

Figure 4: Place Cauchoix et lavoir du Chenêt : superposition du cadastre et d'un plan des galeries de captage souterraine pour visualiser l'emprise en sous-sol. Source : géoportail

Figure 5: Lavoir du Martray : superposition du cadastre et d'un plan de la galerie de captage souterraine pour visualiser l'emprise en sous-sol. Source : géoportail

Les buttes du Parisis sont classées « espaces naturels sensibles régionaux » et font l'objet d'un droit de préemption par l'agence des espaces verts de la région île de France.

PLU de Corneilles-en-Parisis :

L'église Saint-Martin étant classée Monument Historique, un périmètre de protection modifié a été mis en place autour de l'édifice (zone UAc du PLU, voir figure 6) : ce « périmètre intelligent » remplace celui plus contraignant et moins fonctionnel des 500m de rayon : il inclut maintenant l'ancien centre-ville situé essentiellement le long de la rue Gabriel Péri. Toute intervention concernant cette zone doit donc être soumise à l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) du département du Val d'Oise.

La carte du PLU de la commune indique que le lavoir du Martray est localisé en zone UC et la place Cauchoix en zone UH. Dans leur règlement, ces 2 zones présentent des risques liés au sol et des protections particulières :

- Secteur présentant des risques de mouvement de terrains liés à la présence de gypse
- Risque de mouvement de terrains différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
- Risque d'inondations pluviales
- Protection du patrimoine archéologique
- Protection des éléments remarquables de paysage repérés sur les documents graphiques

Enfin, le lavoir du Chenêt est dans la zone N, limitrophe à la zone UH de la place Cauchoix. Cette zone correspond « aux espaces verts qu'il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments qui les composent : buttes boisées, coulées vertes et son prolongement vers la Seine, espaces naturels du PRIF » (extrait de la note de présentation du PLU).

Figure 6 : Extrait du Plan Local d'Urbanisme de Corneilles-en-Parisis. Source : CRBO Corneilles en Parisis

1.5. Les paramètres naturels

a. Paysages et reliefs :

Vestiges d'un massif plus grand érodé par le temps, les buttes du Parisis sont un ensemble de collines comportant deux buttes-témoins très visibles : celle de Cormeilles et celle d'Orgemont. La ville est bordée à l'ouest par la Seine, au nord par une butte boisée appelée La Montagne, et est traversé par une ligne de chemin de fer. On dénombre très peu de champs. Le paysage de la commune est majoritairement constitué de zones habitées, le reste étant des espaces boisés. Ce paysage est directement lié au relief : les habitations se situent avant le fort dénivelé, et sont moins présentes au commencement de la butte

lorsque le relief est trop abrupt. De ce fait, Cormeilles-en-Parisis bénéficie d'une superficie de 112 hectares d'espace boisés et d'espace vert, localisés sur les buttes du Parisis.

Figure 7 : carte avec courbes et niveaux d'altitude. Source : géoportail.

b. Altitude :

Au sommet de la butte, l'altitude de Cormeilles est de 170 m. En son point le plus bas, elle est de 22 m près de la Seine. Le lavoir du Chenêt se situe en moyenne à 115 mètres d'altitude et celui du Martray est à 108 mètres.

Figure 8 : carte topographique de Cormeilles-en-Parisis. Source : topographic-map.com

c. Climat :

Selon la classification de Köppen qui classe les climats sur les précipitations et les températures, la ville de Cormeilles-en-Parisis est de type Cfb. La lettre C correspond à un climat océanique, le f indique que le climat est humide et que les précipitations sont présentes tous les mois de l'année (moyenne de 641 mm de pluie par an). Ces pluies entraînent une humidité permanente et un apport en eau quasiment constant dans les sols au nord de la commune. Enfin le b désigne un été tempéré avec des températures moyennes du mois le plus chaud ≤ 22 °C et des températures moyennes des quatre mois les plus chauds > 10 °C. La moyenne des températures de l'année étant 10,9°C. C'est donc un climat océanique dégradé dont les températures peuvent être influencées du fait de la proximité de Paris.

d. Géologie et nature des sols:

Figure 9 : Carte géologique. Source BRGM

Le sol de Corneilles-en-Parisis est composé de plusieurs masses de Gypse (jaune orangé prononcé sur la carte) présent au sud de la butte, gypse toujours exploité à ce jour dans une carrière appartenant à la société Placoplâtre.

La butte est quant à elle constituée de 6 couches différentes. Du pied au sommet :

- 1 - couche de Marnes supra gypseuses : Marnes blanches de Pantin, Marnes bleues d'Argenteuil (jaune marron clair)
- 2 - couche d'Argile verte, Glaises à Cyrènes et/ou Marnes vertes et blanches (Argile verte de Romainville) en vert clair
- 3 - couche de Calcaire de Sannois et Caillasse d'Orgemont (vert sapin)
- 4 - couche de Marnes à huîtres et Argile à Corbules (rose pâle)
- 5 - couche de sables de Fontainebleau, accessoirement grès en place ou peu remanié (en rose fuchsia)
- 6 - couche d'argile à Meulières et/ou Meulière de Montmorency (en rouge)

Le lavoir du Martray est installé sur une couche d'argiles vertes ou marnes vertes et blanches. Celui du Chenêt est implanté à la jonction de 2 couches : couche de marnes à huîtres au sud et couche de sables de fontainebleau au nord. La place Cauchoix est aussi sur 2 couches : marnes à huîtres et calcaire de Sannois.

Figure 10 : Zoom sur la zone encadrée de la carte géologique précédente. Source BRGM

Cette localisation particulière à la jonction de plusieurs couches argileuses entraînent une instabilité, et des mouvements de terrains.

e. Parcours de l'eau à travers les roches de la butte :

À l'aide de carte issue du site BRGM, il est possible de comprendre le cheminement de l'eau de pluie et donc de l'eau des sources.

La partie supérieure de la butte de Corneilles est une « unité imperméable » (figure X, couleur rouge saumon). Cette partie correspond à la zone d'argile à meulière de Montmorency (ainsi qu'à la zone au sud de la butte constitué de masses de gypses). L'eau s'infiltré donc difficilement au travers, et s'évapore ou s'écoule selon la pente, jusqu'à une « unité aquifère » (couleur bleu) correspondant aux sables de Fontainebleau. Ces sables ont une épaisseur de 40 mètres. À cet endroit, l'eau de pluie peut s'infiltrer et descendre lentement à travers les sables.

Figure 11 : Carte géologique LISA BD. Source BRGM

Mais ces sables de Fontainebleau se composent d'une alternance de filons plus ou moins argileux. Descendant lentement dans les filons argileux, l'eau se retrouve au contact de ces filons moins argileux et imperméables : elle s'accumule à cet endroit, avant de s'écouler lentement. Ce phénomène donne naissance à des sources permanentes. Quand une veine est plus sableuse, où la filtration se fait mieux, un appel d'eau est créé et apparaît une source plus abondante. Le nombre de sources s'écoulant autour de la butte de Corneilles est donc incalculable.

Figure 12 : Zoom de la carte géologique LISA BD précédente. Source : BRGM

Les 2 lavoirs sont localisés en aval de l'unité aquifère : leurs galeries de captage peuvent ainsi filtrer et puiser l'eau de sources permanentes de cette couche.

2. Présentation des sites : description de l'existant

Les lavoirs du Martray et du Chenêt sont tous les deux intégrés dans le tissu urbain de Cormeilles-en-Parisis, dans le département du Val d'Oise. Ils se trouvent au Nord, dans la partie haute de la commune.

Globalement, ces deux sites présentent une architecture relativement similaire. Ils sont alimentés par des galeries de captage et possèdent des bassins aux abords pavés de manière à faciliter l'écoulement de l'eau. Ils sont tous deux bordés de murs maçonnés qui soutiennent la terre des terrains alentours. Seuls les bassins se distinguent par leur nombre et leur forme légèrement différente. La différence majeure réside dans la dimension des sites ; le lavoir du Martray possède des dimensions plus modestes.

2.1. Le lavoir du Martray

Le lavoir du Martray se situe sente de la Fontaine Saint Martin Ouest (1). Cette sente débouche sur la rue Montigny (2). Le trottoir à cet endroit est quasi-inexistant ce qui oblige les piétons à emprunter le trottoir opposé. Le lavoir n'est pas visible depuis la rue de Montigny, fréquentée par les voitures. Il est intégré dans le tissu urbain, cependant il faut connaître sa localisation pour s'y rendre car aucun panneau

n'indique sa présence. La sente semble n'être fréquentée que par les riverains des alentours.

La sente est bordée de murs de matériaux divers. Certains tronçons sont en meulières jointoyées au plâtre, d'autres sont en parpaings et d'autres encore en briques. La sente est goudronnée et carrossable dans la partie la plus haute afin de desservir un garage (3). Le sol est ensuite constitué de terre battue et de pavage irrégulier. Ce dernier comporte deux types de pierre : l'un est similaire aux murs maçonnés qui entourent le lavoir, l'autre sert également au pavage entourant le bassin (4). Aux abords du lavoir, la sente se divise en deux par un muret de meulières : la sente principale continue en descendant sur la gauche tandis qu'une courte bifurcation descend jusqu'au bassin (5).

La surface du lavoir, qui mesure environ 52m². Cette parcelle s'étend de Nord-Ouest en Sud-Est. Sa moitié Nord est entourée par les jardins des habitations de la rue de Montigny, tandis qu'au Sud s'étend le parc d'une résidence. La parcelle du lavoir est située en contrebas, si bien que le lavoir est enclavé et moyennement ensoleillé (6).

Le lavoir du Martray est muni d'un bassin arrondi au Nord et rectangulaire au Sud. Il mesure environ 8,10 mètres de long sur 2,20 mètres de large. Les margelles latérales mesurent environ 33 centimètres de haut et leur face interne est taillée en biseau vers la surface de l'eau. Certaines sont maintenues ensemble par des agrafes en métal. Il est divisé en deux parties par une pierre transversale. Ce bloc de pierre qui sert de séparation entre les bassins est percé à ses deux extrémités, afin de permettre à l'eau de s'écouler sans passer au-dessus de la pierre.

Le pavage aux abords du bassin est majoritairement constitué de pavés carrés, appareillés de manière régulière. De chaque côté du bassin, ils sont disposés de manière à former une rigole qui facilite l'écoulement de l'eau. Des pierres de dimensions plus importantes servent également au pavage.

La partie Nord du bassin est entouré de murs maçonnés qui suivent la courbure du bassin. Ils mesurent de 3 à 4 mètres de hauteur et soutiennent la terre des terrains alentours, situés à plusieurs mètres au-dessus du niveau du bassin (7). La sente est en effet en contrebas des jardins. Ces murs maçonnés en petit appareil irrégulier sont constitués de pierres de plusieurs natures. Les moellons sont essentiellement un mélange de pierres meulières et de calcaire coquillés. Les joints sont en mortier de ciment au niveau du lavoir, et en mortier de plâtre le long de la sente. Deux niches sont pratiquées dans les maçonneries de part et d'autre de la galerie de captation. Elles servaient probablement à poser les hottes chargées de linge et permet aux femmes de les hisser plus facilement sur leur dos. Elles pouvaient également accueillir une statue. Les arases des murs sont cimentées et garnies de quelques assises de briques, qui soutenaient auparavant une charpente. Le lavoir était fermé sur trois côtés par ces murs maçonnés qui soutenaient la couverture.

Le lavoir était anciennement couvert et quelques vestiges de la charpente sont encore visibles (8). Des piles en briques, enduites ou non, qui servaient d'assises à la charpente, sont encore visibles aux deux extrémités des maçonneries et au milieu du mur Nord-Ouest. Sur le terrain de Madame Cormier, au Nord-Ouest du bassin (parcelle cadastrale n°24), persiste un élément de béton qui servait de contrepoids aux poussés de la charpente. Le long de la sente, sur la partie haute du chemin, le long du muret, subsiste le bas d'une poutre

en bois scellée dans un bloc de béton. L'ancienne charpente s'appuyait donc sur des piliers en bois, des piliers de briques et des surélévements en briques, aujourd'hui disparus.

Le lavoir du Martray ne présente pas de mobilier. Le lavoir ne compte pas de banc à proprement parlé si ce n'est un bloc de pierre, situé dans l'angle Nord-Est qui a probablement servi à cet usage (9).

L'eau s'écoule du Nord-Ouest vers le Sud-Est. La source du lavoir passe sous la propriété du 7 rue de Montigny et poursuit son cours en aval, passant probablement sous le parc de la résidence. L'arrivée de l'eau se fait par tuyau dans une galerie en amont du bassin. Seule l'extrémité en métal corrodé est visible car la cavité est masquée par une plaque en bois (10). Derrière cette plaque se trouve une galerie de captation, mise œuvre à l'aide de moellons de meulrières jointoyés au plâtre (11). Cette galerie est relativement profonde et comporte des arches de décharge pour éviter son effondrement. Elle est en effet située en dessous des terrains alentours, sous plusieurs mètres de terre. La canalisation dans cette zone est faite de tuyaux anciens en fonte, raccordés à du PVC aux endroits ayant cassé. L'eau a un débit de 6.67L/min. L'eau est ensuite canalisée dans un tuyau en plastique rouge qui la mène au bassin. En aval, elle s'écoule par un regard en métal et poursuit probablement son cours sous le parc de la résidence. Le dénivelé important des terrains facilite son écoulement.

2.2. Le lavoir du Chenêt : système hydraulique, réservoir, galeries

12

L'ensemble du lavoir est localisé sur les parcelles 215 et 214a du cadastre. Les bassins, qui ne sont plus en eau, se situent sur la parcelle numéro 215, tandis que le réservoir est situé en sous-sol de la parcelle 214a.

Le système hydraulique s'étend du Nord-Est au Sud-Ouest dans le sens de la parcelle, en mettant à profit le dénivelé de la butte sur laquelle elle se situe. L'eau arrive de cette butte, puis est recueillie dans les galeries de captage, avant de passer par un

réservoir (12), puis dans les bassins. L'ensemble de la tuyauterie visible est métal, probablement de la fonte. En aval, l'eau est guidée dans un regard situé au Sud-Est. L'eau poursuit ensuite son cours sous le parking. Le ru s'écoule ensuite sous les habitations de la rue Louis Gonse.

13

Les deux galeries de captage sont situées de part et d'autre du réservoir. L'une s'étend légèrement vers le Nord-Ouest, l'autre légèrement vers le Nord-Est. L'appareillage irrégulier de pierres meulières est jointoyé au plâtre. La première mesure environ 32 mètres de long sur 60 centimètres de large (13). Sa hauteur varie entre 2,50 et 2,30 mètres. La galerie ouest comporte un puits qui la rallie à la surface. Cette ouverture est maçonnée en briques et en parpaings et présente également des éléments en bois et en métal (15). Elle est aujourd'hui bouchée par une plaque de béton. La seconde galerie mesure 15 mètres de long sur 80 centimètres de large. Sa hauteur varie entre 1,50 et 2,20 mètres. Le fond de chaque galerie est maçonné de pierres de silex et de plâtre (16).

14

15

16

Elles comportent des arcs de décharge pour éviter leur affaissement (14). Ces derniers mesurent environ 80 centimètres de large, sur 30 centimètres de profondeur, sur presque un mètre de haut. Leur espacement varie et mesure

en moyenne 1,50 mètre. Le sol de ces galeries est alternativement en terre ou en béton. Ces galeries sont rythmées de manière irrégulière par des niches, par lesquelles arrive l'eau de source (17). Des lacunes dans les maçonneries entraînent également des fuites : une quantité non négligeable de l'eau captée s'échappe (18). Un léger dénivelé fait couler l'eau en direction du réservoir.

Aux abords du réservoir, des canalisations en métal posées à même le sol, dotées de vannes, ne captent plus l'eau des galeries. Elle la dirigeait vers la citerne et permettait également de la conduire vers les bassins du lavoir (19). La galerie ouest (à gauche) possède à l'heure actuelle un tuyau d'arrivée d'eau et de renvoi vers le bassin, tandis que la galerie Est (à droite) ne possède qu'un renvoi. La canalisation de la galerie Est possède également un regard de décantation (20). Le réservoir est alimenté par une troisième canalisation métallique : un tuyau de fonte émerge de la maçonnerie côté Nord (21). De l'eau s'en écoule au compte-goutte.

La citerne se situe en sous-sol et mesure 6,30 mètres de diamètre. La hauteur sous voûte maximale avoisine 3 mètres. La citerne est munie d'une couverture en béton en forme de coupole. Cette coupole est renforcée par un bloc de béton qui permet de reprendre une partie des charges (22). Le réservoir circulaire mesure 3,50 mètres de diamètre hors tout sur 2 mètres de profondeur. Il est fait de béton. Le fond du réservoir est recouvert de sable.

Le sol de la citerne est en partie bétonné et en partie en terre. La dalle de seuil est cependant en pierre, si bien qu'on peut espérer retrouver un sol pavé en effectuant un terrassement (23).

2.3. Le lavoir du Chenêt : extérieur

Le lavoir du Chenêt se situe Place Cauchoix, le long de la rue Louis Gonse, entre les maisons numéro 5 et numéro 7. Il est en retrait de la rue, derrière le parking situé sur la place. Les bassins sont situés au-dessus du niveau de la rue, le sol est légèrement incliné depuis le trottoir. Le lavoir est peu visible et partiellement caché depuis la rue Louis Gonse. Pour y accéder il faut traverser le parking en sablon, goudronné par endroits (24).

La zone du lavoir (sans la citerne) mesure environ 110 m². La parcelle s'étend du Nord-Est au Sud-Ouest. La partie Sud de la parcelle 215 est entièrement occupée par le parking (appelé place Cauchoix) tandis que le lavoir se situe sur le tiers Nord. Les bassins du lavoir du Chenêt sont entourés à l'Ouest, au Nord et à l'Est par des habitations. Au Sud s'étend la rue Louis Gonse puis les habitations (25). Le lavoir présente donc une disposition similaire au lavoir du Martray mais ses dimensions et sa situation légèrement surélevée par rapport au niveau de la rue ne donnent pas l'impression d'être enclavé. Il est également moins humide. Tout comme le site du Martray, le lavoir du Chenêt est inclus dans le tissu urbain, dans une zone résidentielle.

L'écoulement de l'eau suit le dénivelé du terrain. Ce dénivelé est marqué par un premier emmarchement entre le parking et le pavage du lavoir. Un second emmarchement sépare le haut des bassins d'une plateforme. Un troisième sépare cette dernière de la citerne.

Le lavoir du Chenêt est muni de deux bassins rectangulaires mesurant 8 mètres de long sur 2.30 mètres de large. Les margelles mesurent 33 centimètres de haut et leur face interne est taillée en biseau vers la surface de l'eau. Elles sont maintenues ensemble par des agrafes en métal. Les bassins étaient divisés en trois parties égales par des pierres transversales. Elles ont disparues aujourd'hui mais leur emplacement reste visible dans le fond des bassins (26).

Le pavage aux abords des bassins est constitué des mêmes pavés carrés que le lavoir du Martray. Ils sont également régulièrement appareillés et disposés de manière à former des rigoles qui facilitent l'écoulement de l'eau. Des pierres de dimensions plus importantes servent également au pavage le long des bassins (27).

Les murs maçonnés entourant le lavoir forment 4 pans. Le plan rectangulaire est coupé par un pan dans son angle Nord-Ouest. Les murs sont identiques à ceux du lavoir du Martray. Ils présentent le même appareillage et les mêmes natures de pierre. Une niche est pratiquée dans le pan coupé (28). Les arases des murs sont dotées de tuiles mécaniques, parfois enfouies sous de la végétation. Le mur Nord-Est est décoré de deux tables en mortier. L'ouverture sur la

citerne est également soulignée par un bandeau en mortier qui se poursuit le long du long puis remonte jusqu'aux arase (28). L'accès à la citerne se fait par une porte en fer forgé. Un pan de mur de retour persiste au Sud-Est du lavoir. Il permet de deviner que l'ensemble était auparavant entièrement fermé. Il est moins haut que les autres murs et il est également couvert de tuiles mécaniques (29). Dans cet angle se situe des dalles de béton qui marquent l'ancien emplacement des sanitaires.

Régulièrement espacés le long des murs se trouvent des piliers de briques appareillés. Ils servaient auparavant d'appui à la couverture aujourd'hui disparue. Les arases de ces piliers sont protégées par des tuiles mécaniques (30).

Le lavoir comporte quatre bancs, situés dans chaque angle. Leurs assises sont probablement des pierres de réemploi puisque deux d'entre elles ont exactement la forme des margelles et présentent la même nature de pierre. Les pieds sont d'une autre nature (31).

Bien qu'il soit plus facile d'accès, plus ensoleillé, et qu'il possède des bancs, le lavoir du Chenêt ne semble malheureusement pas plus fréquenté que celui du Martray.

3. Usages actuels et possession des lieux

3.1. Constat

Des lavoirs dépossédés de leur fonction

Les lavandières ayant disparus de notre patrimoine actuel, les lavoirs se retrouvent sans fonction. Plus personne ne vient laver son linge dans ces bassins qui étaient autrefois le cœur de la vie sociale. Les lavoirs du Chenêt et du Martray ont perdu leur fonction première et se retrouvent sans identité, sans activité pour l'animer.

Photographie. Source : ec-clere-les-pins.tice.ac-orleans-tours.fr

Un lieu abandonné et peu accueillant

Ce sont devenu des lieux tristes, presque abandonnés. La végétation du voisinage n'est pas entretenue et vient envahir les murs, que ce soit pour le lavoir du Martray ou du Chenêt. Ce dernier n'est plus en eau depuis quelques années, tandis que les bassins du Martray sont remplis de mousse de feuilles et de vase, et ses pavés se déchaussent par des plantes de berge qui envahissent l'espace. Les 2 lavoirs sont sujets à des problèmes d'humidité, sur les maçonneries ou en sous-sol. Tous ces paramètres rendent les lieux tristes et peu accueillant pour les habitants.

Le lavoir du Chenêt : végétation, plus d'eau, problèmes d'humidité

Le lavoir du Martray : végétation, mousse et vase dans bassin

Un lieu abandonné et peu accueillant

Les deux espaces ne sont pas visibles depuis la rue : ils sont enclavés et pour pouvoir y accéder, il faut soit s'engouffrer dans un chemin pour l'un (Martray, 1), soit traverser un parking sur une place en dénivelé pour l'autre (Chenêt, 2). Dans les deux cas, aucun lavoir n'est repéré par une signalisation ou un panneau quelconque, et ne sont pas situés près du centre-ville. Certains habitants ignorent même l'existence du lavoir du Martray.

Des lieux pas vraiment publics

Par définition, un espace public est un espace de rassemblement à l'usage de tous. Ici, les accès sont difficiles pour rejoindre les lavoirs : pour le Martray, il faut descendre un long chemin cahoteux et pentu (3) et pour le Chenêt, il faut traverser un parking en dénivelé et en terre battue. Ils ne sont donc pas à l'usage de tous. De plus, quelques déchets sont présents entre les pavés du sol du Chenêt : mégots,

papiers, plastiques (4)... En effet, aucune poubelle n'est installée à proximité des lavoirs. Il n'y a aucun banc au Martray pour s'asseoir et profiter du lieu ; 4 bancs sont présents au Chenêt et, même si peu confortables, ils s'intègrent plutôt bien. Mais en l'état, ces lieux ne sont pas vraiment propices au rassemblement.

Tous ces facteurs font que les habitants ne s'approprient pas les lieux. Ces lavoirs mériteraient d'être restaurés pour mettre leur potentiel en valeur et ainsi retrouver leur attractivité.

3.2. À chaque point faible une solution

L'analyse de ces problèmes permet de dessiner le futur programme de restauration, qu'il faut associer à un programme de mise en valeur afin d'assurer l'appropriation et la pérennité de ces lieux. En effet si les lavoirs sont seulement restaurés et que leur mise en valeur est négligée, les riverains ne s'approprient toujours pas ces espaces. Ils resteront abandonnés, sans animation et sans vie, et finiront par tomber en ruine.

Comment redonner un caractère public à ces espaces qui ont perdu leur fonction et leur utilité ?

Restauration des lavoirs :

- remplacer les canalisations pour résoudre les problèmes d'évacuation de l'eau et donc d'humidité
- remettre en eau le lavoir du Chenêt
- enlever les plantes de berges et rehausser les pavés pour dégager l'espace du Martray
- canaliser l'écoulement des eaux pluviales et des lavoirs pour éviter les ravinements

Rendre les lieux accessibles :

- déblayer, stabiliser et égaliser la surface du chemin du Martray pour le rendre plat
- repenser le parking en dénivelé et en terre du Chenêt qui cache le lavoir

En faire un véritable espace public visible et connu de tous :

- signalisation pour rendre les lieux visibles et lisibles depuis la rue : panneaux, marquages au sol
- installation de bancs et de poubelle pour favoriser l'occupation des lieux

Entretien ces espaces :

- élagage régulier de la végétation
- entretien des regards et canalisations pour éviter l'ensablement et les débordements
- entretien des bassins (vase, feuilles et mousses à enlever régulièrement)

Appropriation par les habitants :

- prévoir des animations et activités en rapport avec le thème de l'eau (fêtes, énigmes, circuits pédestres) pour rendre les lieux animés et vivants
- faire participer les riverains à l'entretien (école)
- installation d'une bande sonore (son des lavandières ?) pour rendre l'espace attractif
- pour éviter les dégradations (tags) : plus un lieu est aimé par ses habitants, moins il est dégradé

L'objectif est de rendre ces endroits agréables, où il fait bon s'arrêter, se réunir, se détendre, flâner ou discuter. Ces mesures sont pensées pour encourager l'occupation des lieux et tirer parti du cadre apaisant des lavoirs et de l'eau.

CHAPITRE II : HISTORIQUE

Photographie de 1910. Sources : Archives municipales, 9Fi531

1. Les lavoirs et lavandières

1.1. Court historique

La naissance des lavoirs est fortement liée à l'histoire des bains et de l'hygiène du corps. Le procédé de lavage le plus ancien dont on a retrouvé les traces remonte à 2800 ans avant Jésus Christ, lorsque les Gaulois mêlaient de la cendre de bois à de la graisse animale.

L'antiquité est réputée pour la splendeur de ses bains et il est avéré par les fresques de Pompéi que Romains possédaient des buanderies publiques. Cependant au Moyen-Age, le christianisme instaure la peur de la chair, le mépris du corps et le bain régresse en Occident. Il faudra attendre le XIIIème siècle pour le voir réapparaître. Les traces écrites les plus anciennes connues à ce jour signalant le métier de lavandière datent de 1292, cependant le lavage du linge remonte à des temps immémoriaux. On peut donc présumer que soit ce métier existait depuis bien plus longtemps, soit il n'existait pas en tant que tel car le lavage du linge faisait partie intégrante des tâches qui incombaient aux domestiques. La période moderne est quant à elle marquée par quatre épidémies de peste (entre 1439 et 1630) si bien qu'une forte méfiance vis-à-vis de l'eau persiste. Cette conception est renforcée au XVIème siècle par les avancées de la médecine : les médecins accusent l'eau de véhiculer les microbes. En outre, l'Eglise dénonce « le péril moral des bains publics ». C'est alors que changer de linge tient lieu de propreté ; moins on se lave, plus on se parfume et l'on change de linge.

C'est également au XVIème siècle qu'apparaissent les bateaux-lessives à Paris, sous le règne d'Henri IV. Ils sont les premiers lieux destinés au lavage du linge. Ces constructions ne se situent pas sur la terre ferme mais sur des quais ou des fleuves, dans les villes ou les villages traversés par un cours d'eau. Les bateaux-lessive, ou bateaux-lavoirs, sont de grandes bâtisses en bois qui ne comportent dans un premier temps qu'un niveau où l'on lave le linge au fil de l'eau. Des siècles plus tard, dans les années 1860-1870, ils se munissent d'un étage où l'on peut étendre le linge. Les tenanciers mettent à disposition un espace de lavage et d'étendage en échange d'une location.

Au fil du temps, ces établissements se développent et s'agrandissent. Leur nombre augmente sous le règne de Louis XIII qui autorise l'installation de bateau lavoir sur la Seine, bien que cela pose des problèmes d'hygiène- l'eau dans laquelle le linge est lavé étant polluée par les bateaux et les déchets des

Photographie: Jeunes Landaises au lavoir . Source: La France des lavoirs, C. Lefébure, Editions Privat, 2003.

Photographie: Lavoir de Vierzon
Source: Blog La rivière Cher : histoire et patrimoine

hommes. Les cours d'eau servent autant de lavoir que de poubelle où les détritiques sont charriés par le courant. Avant l'apparition des bateaux-lessives, les lavandières lavent le linge à même les fontaines, au bord des mares, des étangs, et des cours d'eau. Elles dégradent les berges et gênent la navigation avec de petites jetées qu'elles construisent au bord des cours d'eau. Cette pratique se perpétue durant de nombreux siècles encore car beaucoup n'ont pas les moyens de payer la location.

Cette situation évolue sous le règne de Napoléon qui souhaite faire de Paris un port européen. Afin de libérer les voies navigables, il souhaite remplacer les bateaux-lavoirs par des buanderies publiques sur la terre ferme. On passe alors de 6 établissements en 1830 à une centaine en 1850. En 1848, 171 lieux de lessives sont recensés dans Paris dont 64 bateaux-lavoirs et 91 lavoirs et buanderies. Il manque cependant de la place pour le séchage. La capitale sert ici de fil directeur dans les datations car c'est elle qui est touchée en premier lieu par les décisions politiques.

C'est au XIX^{ème} siècle que les établissements facilitant le lavage du linge connaissent un véritable essor. La généralisation des lavoirs tels que nous les connaissons n'a lieu qu'à partir des années 1850. Auparavant, des auges dotées de margelle en pierre étaient parfois construites dans les communes mais ces installations restaient sommaires et peu répandues. Il est également important de souligner la pérennité des bateaux-lessive malgré l'importante construction de lavoirs en pierre sur la terre ferme.

La prolifique construction de lavoirs concentrée sur une courte période s'explique par trois principaux facteurs : le développement de l'hygiénisme et sa défense par les pouvoirs publics, la fièvre constructive résultant de la bonne santé économique du pays et l'autonomie administrative donnée aux communes en 1884.

Le décret du 3 février 1851 est crucial dans l'histoire des lavoirs. « Il s'agit d'une des premières politiques publiques qui encourage et finance en partie la construction de lavoirs publics. » En effet, il octroie aux municipalités une enveloppe de 600 000 Francs si elles s'engagent à construire des bains et lavoirs publics gratuits ou à prix réduits. Toutes les communes ne répondent pas à ce décret avec l'ardeur espérée, ce sont surtout les grandes villes qui saisissent cette opportunité. Cependant cet événement créera une véritable bascule dans les mentalités et le processus de construction d'établissements permettant de laver le linge.

En outre, par la loi de 1884, les maires deviennent responsables de leurs administrés et acquièrent une grande autonomie, jamais connue auparavant. Les lavoirs sont alors construits à la demande des riverains et leur nombre augmente de manière exponentielle.

Photographie: Bateau-lavoir de Montluçon
Source: CERISIER-MILLET Geneviève (éd.), Un siècle de bains et lavoirs, Châtelleraut : 1830 - 1930, Châtelleraut

Gravure: Lavoir de l'Hôtel-Dieu à lavoir
Source: RACHLINE Michel, La merveilleuse histoire du linge : du lavoir à l'informatique

Photographie: Cuvier

Source: <http://www.fontaine-fourches.com/>

L'arrivée de nouveaux procédés au tournant du XXème siècle fait évoluer les pratiques. Le lessivage à vapeur, le séchage à l'air chaud et la salle de repassage améliorent le confort des lavandières. La cendre est remplacée par le savon de Marseille de manière presque systématique et le système d'évacuation des buées est amélioré, ce qui offre des conditions de travail plus saines. Durant les années 1930 à 1950 la multiplication des adductions d'eau dans les communes et le développement des blanchisseries industrielles et des teintureries marquent le déclin des lavoirs et des bateaux-lessives.

Enfin, l'apparition des équipements ménagers individuels au milieu du XXème siècle consacre le délaissement des lavoirs. A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée de l'électricité et du gaz dans les maisons modifie radicalement les pratiques. L'invention de machines à laver automatiques puis électriques marque l'abandon définitif des lavoirs.

1.2. Caractéristiques d'un lavoir

a. Qu'est ce qu'un lavoir?

Le mot lavoir a pour étymologie latine lavatorium, lavar qui signifie laver. Le lavoir est un espace situé au bord d'un cours d'eau ou un local contenant un ou plusieurs bacs alimentés d'eau courante, aménagé pour le lavage du linge. Il est en général alimenté par une source ou un ruisseau.

Construits le plus souvent par les municipalités au XIXème siècle, les lavoirs sont publics et gratuits d'accès, mais il arrive qu'ils soient payants. Ils peuvent également être privés quand ils sont attachés à une habitation individuelle (bourgeoise ou agricole). Leur mise à disposition peut alors avoir lieu en échange d'une redevance ou à titre gracieux.

Contrairement à l'idée que l'on s'en fait, le lavoir sert essentiellement au rinçage du linge, et non à son lavage. En effet, le rinçage requière des quantités d'eau propre très importantes tandis que les premières étapes d'une lessive, qui seront décrites un peu plus bas, se déroulent dans les habitations ou les buanderies et ne demandent que quelques seaux d'eau.

Le lavage du linge est une tâche longue et fastidieuse, c'est pourquoi la localisation du lavoir se veut souvent centrale dans la ville ou le village pour faciliter les déplacements des femmes. Cependant, il arrive que le lavoir soit excentré de la commune car son érection dépend de la captation de l'eau (ruisseau ou résurgence d'une source ou d'une nappe). La plupart des lavoirs ont été construits à partir des années 1850 alors que l'eau courante dans les maisons n'existe pas. L'homme maîtrise le captage de l'eau mais pas sa canalisation sur de longues distances. Les canalisations présentent de trop nombreux problèmes d'installation, d'entretien et de financement. Les premières conduites d'eau pour l'usage domestique n'apparaissent qu'au XXème. Auparavant, c'est l'homme qui vient à l'eau et non l'inverse.

b. Les différentes typologies

A l'origine les lavoirs étaient de simples bassins creusés dans le sol. Au court du XIX^{ème} siècle, avec leur généralisation, les architectes ont proposé des formes de plus en plus diverses et complexes.

Les lavoirs sont essentiellement composés d'un ou plusieurs bassins de lavage et d'un réservoir pour la captation de l'eau. En amont, l'eau provient de la résurgence d'une source ou de rus ou galeries de captation. En aval, on trouve souvent en milieu rural un abreuvoir pour les animaux et/ou une fontaine ou une borne fontaine.

Les lavoirs plus complexes possèdent deux bassins : celui en amont sert au rinçage du linge, tandis que celui en aval sert au savonnage des taches les plus résistantes. Les lavoirs les plus riches possèdent également des toilettes situés en aval des bassins pour éviter toute pollution de l'eau de rinçage. Ils peuvent également comporter un four pour aider à faire sécher le linge, réchauffer les lavandières et directement fournir des cendres. Les cheminées d'évacuation dépassent alors du toit.

Figure 4. Dessin du lavoir de La Chapelle-sous-Brancion par Michel Bouillot

- ① Le bassin du lavoir : Construction centrale en pierre servant de cuve pour l'eau
- ② Une margelle : Pierre inclinée au bord du bassin permettant aux femmes de brosser leur linge
- ③ Un banc de pierre : Bande de pierre permettant aux lavandières de poser le linge
- ④ La couverture : Toit du lavoir (souvent en tuiles mécaniques)
- ⑤ La charpente : Ossature en bois permettant de porter la toiture
- ⑥ L'abreuvoir : Petit bassin bas permettant aux animaux de boire

Dessin: Dessin du lavoir de La Chapelle-sous-Brancion par Michel Bouillot
Source: Dossier pédagogique : les lavoirs et la lessive d'autrefois, Pays d'Art et d'Histoire Entre Cluny et Tournus

La disposition est en générale fonction du terrain. Le plan le plus simple et le plus courant fait suivre sur un seul axe le bassin de rétention, l'abreuvoir et le lavoir. L'alignement permet de profiter du dénivelé de la parcelle et assure un minimum d'hygiène. La pente facilite en effet la circulation de l'eau. L'ensemble peut également suivre un plan groupé, les deux bassins sont disposés l'un à côté de l'autre ou bien le lavoir et l'abreuvoir sont accolés mais séparés par un muret.

Photographie: Lavoir de Séverac le Château (12)
Source: <http://www.severaclechateau.fr/>

Le pavage est un élément important d'un lavoir. Premièrement, il permet d'éviter la boue, ce qui est crucial pour l'obtention du linge propre. Il permet également de canaliser l'eau. En effet, le pavage proche du bassin est plus haut que celui plus éloigné, ainsi l'eau est drainée au loin des bassins et les lavandières ne travaillent plus les genoux dans l'eau.

Les lavoirs les plus courants sont couverts d'un toit supporté par des piliers et le bassin est rectangulaire. Les lavoirs n'ont pas systématiquement été dotés d'une toiture. Ce sont le réservoir et le bassin qui sont construits prioritairement, la couverture vient ensuite pour protéger les lavandières de la pluie et du vent. A partir de la fin du XIX^{ème} siècle, les habitants demandent que les lavoirs soient couverts et fermés afin de se protéger de la pluie et du vent. La toiture, supportée par des piliers en pierre, en bois ou en fonte, comporte une ou plusieurs pentes. Parfois, la charpente prend appui sur des murs maçonnés en brique ou en petit appareillage de pierre, dotés de fenêtres. Ces dispositions permettent aux riverains de laver le linge en toute saison dans de meilleures conditions.

Photographie: Lavoir de Chemelliers
Source: <http://www.waymarking.com/>

Photographie: Lavoir du château de Troissereux (Oise)
Source: <http://calepindu78.centerblog.net/>

Les lavoirs comportent souvent plusieurs côtés ouverts qui permettent la ventilation et le séchage du linge. Lorsqu'ils sont fermés sur plusieurs côtés par des maçonneries, les façades sont très souvent munies de claire-voie composée de ventelles en bois. Ceci permet le passage de la lumière et la circulation de l'air.

Les lavoirs à impluvium possèdent une toiture à quatre pans inclinés vers le bassin du lavoir, ce qui permet de collecter les eaux de pluie. La forme rectangulaire est la plus répandue mais le Mâconnais et le Chalonnais comptent de nombreux exemples à impluvium semi-circulaires. Il existe également des lavoirs à double impluvium.

Les lavoirs situés au bord d'un ruisseau ou d'une rivière possèdent un ou trois côtés fermés. Ils sont souvent plus sales que les autres lavoirs car ils servent d'abreuvoir pour le bétail et l'on venait y jeter les ordures qui étaient ensuite charriées plus loin par le courant. Les plus perfectionnés possèdent un mécanisme permettant d'abaisser ou de remonter la planche à crémaillère en fonction du niveau du cours d'eau.

Photographie: Lavoir de Corneilles en Paris
Source: Archives municipales

La diversité des lavoirs est très importante. Leur architecture est rattachée aux possibilités financières de la commune comme aux courants stylistiques, au contexte géographique et à la créativité de l'architecte.

Les bassins peuvent être également circulaires, semi-circulaires, ovales, les toitures peuvent compter un, deux, trois, quatre pans ou plus, l'accessibilité peut se faire un niveau du sol ou par un escalier...

Photographie: Lavoir à impluvium semi-circulaire de Givry en Saône et Loire . Source: givry.tourisme.71.free.fr

Les lavoirs-tunnels par exemple sont situés sous un talus ou une falaise, si bien qu'ils sont enterrés et leur voûte est faite de pierres appareillées.

Photographie: Lavoir-tunnel du Chauffour à Saint-Léger en Belgique. Source: <http://www.panoramio.com>

Le lavoir à plots est un simple bassin rectangulaire entouré de plots surélevés qui permettent de laver le linge en restant debout, grâce à une tablette en ardoise placée dessus.

Photographie: Lavoir de Denée, Maine et Loire
Source: <https://www.lavoirs.org/>

Il existe également des édifices mixtes, notamment les mairies-lavoirs. Elles illustrent la réunion sous un même toit de deux fonctions de la vie collective. Elles assurent alors une animation équivalente à la place de l'église à l'époque républicaine et justifient l'effort architectural et financier.

Photographie: Lavoir-mairie de Beaujeu en Haute-Saône
Source: la-haute-saone.com

c. Les matériaux utilisés

La pierre est le matériau de construction principal d'un lavoir. Elle sert tant au bassin qu'au pavage et aux maçonneries. Un même lavoir peut comporter différents types de pierre.

La nature de la pierre des margelles doit être très résistante. En permanence au contact de l'eau, elle doit résister au cycle de gel et de dégel ainsi qu'au martellement des coups de battoirs (1). La pierre formant le fond des bassins et du réservoir doit également être très dure. Il en va de même pour le pavage qui charrie l'eau loin des bassins, et la canalise vers l'évacuation d'eau. Avant que la fonte ne la supplante, la pierre sert également à l'aménagement des canalisations d'arrivée et d'évacuation d'eau.

La fonte se répand à partir de 1880 (2). Elle sert à l'érection des poteaux et permet de perfectionner les canalisations qui étaient jusqu'alors en pierre sèche et terre cuite. La fonte est cependant un matériau fragile car cassant, ce qui n'est pas sans poser problème.

La brique sert parfois en complément de la pierre, pour les encadrements de baies, les chainages d'angles, les piliers ou les poteaux (3).

Le bois est également un matériau essentiel dans la construction des lavoirs. Il sert principalement aux poteaux soutenant la charpente et à la charpente elle-même. Le chêne, le sapin et le peuplier sont les plus utilisés car ils possèdent une haute résistance à l'humidité. Ils servent également aux barres d'égouttage du linge (4). La couverture est généralement faite de tuiles plates (5).

Photographie: Lavoir de Montigny-aux-Amognes.
Source: <http://www.web-croqueur.fr/>

Photographie: Lavoir de Fromereville-les-Vallons.
Source: <http://www.fromereville-les-vallons.fr/>

Photographie: Lavoir de Caylus.
Source: <http://caylus82160.blogspot.fr/>

Photographie: Lavoir d'Oursbelille.
Source: <http://lavoirs.loucrup65.fr/oursbelille.htm>

Photographie: Charpente d'un lavoir.
Source: <http://www.charpente-huck.com/>

1.3. La vie et les pratiques liées à l'utilisation des lavoirs

Jusqu'au XIXème siècle, on entassait le linge sale pour le laver deux fois l'an, au printemps et à l'automne. Les grandes lessives se nomment les grandes buées tandis que celles qui se répètent tous les deux mois environ se nomment les petites buées.

A cette époque, posséder de grandes quantités de linge pour éviter de faire des grandes buées est un signe de richesse et la composition des trousseaux de mariage comme du linge de maison est très importante. Les ménages qui possèdent moins de personnel ou de linge font des petites buées plus fréquentes, mais la tâche reste tout aussi fastidieuse. Les outils particuliers des lavandières et les produits qu'elles utilisent pour blanchir le linge ne suffisent pas à rendre cette tâche aisée. Les étapes sont nombreuses et éreintantes.

a. Les outils

Les outils de la lavandière sont peu nombreux mais essentiels pour faciliter le procédé de nettoyage. Le rinçage et l'essorage ne se faisaient qu'à la force des bras.

Le cuvier est un grand récipient en bois cerclé de fer mesurant 80 centimètres de haut pour un diamètre de 1,5 mètre. Il sert au coulage du linge, une des premières étapes du lavage qui s'effectue à domicile.

La pince en bois, sert à retirer les pièces de linge gorgées d'eau bouillantes du cuvier. Le linge est transporté sur le dos dans une hotte ou avec une brouette.

La caissette, aussi désignée comme boîte à laver, est une caisse en bois dans laquelle la lavandière travaille agenouillée durant des heures. Le fond est garni de vieux chiffons ou de paille pour les plus démunies, afin de moins meurtrir les genoux. Les caissettes en bois peuvent être laissées au lavoir, mais une lavandière ne se sépare jamais de ses autres outils, très précieux.

La sellette ou planche à laver est une planche basse inclinée et légèrement rainurée pour que le linge n'y glisse pas et pour qu'il soit frotté plus efficacement. Avec l'apparition des pierres inclinées puis des margelles biseautées, les sellettes sont de moins en moins usitées.

La brosse chiendent ou la brosse en crin sert à frotter les tissus

Le battoir en bois de charme ou de châtaignier, aussi appelé tapoir sert à frapper le linge au cours du décrassage

Peinture: La lavandière
Source: Jean Siméon Chardin

Photographie: Outils de lavandière
Source: <http://florenceboitel.canalblog.com/>

et du rinçage. En martellant le linge, on retire la lessive des fibres des tissus. C'est le seul moyen mécanique pour répéter le contact entre le linge et le détergent. C'est un outil essentiel qui pouvait être offert en cadeau de mariage. Les plus remarquables sont richement sculptés, mais ceci n'est pas courant car le battoir est avant tout fonctionnel.

La brosse et le battoir permettent de retirer les taches les plus résistantes mais usent le linge en cassant les fibres des tissus, essentiellement composés de chanvre, de métis ou de lin et non de coton. Ceci rendait les vêtements plus résistants, mais également plus lourds, ce qui ajoutait une difficulté aux lavandières.

Photographie: Lavandière dans sa caissette
Source: Photo d'archives

b. Les produits

Avant l'apparition de la lessive, **les cendres** sont le produit principal de nettoyage car elles contiennent du potassium, appelé plus couramment de la « potasse ». Elles sont recueillies du poêle. Après le coulage, elles servent comme engrais une fois séchées.

Des végétaux (1) servent également au lavage du linge : la saponaire, le lierre qui fixe les couleurs, les fleurs (iris, menthe, lavande) pour parfumer le linge... Chaque lavandière possède une composition tenue secrète permettant d'obtenir un linge éclatant et parfumé.

L'amidon de pomme de terre ou des mixtures à base de racine de manioc servent à amidonner le linge.

Le savon est obtenu en associant un corps gras à de la potasse ou de la soude. Le savon de Marseille (2) à l'odeur agréable apparaît bien après le savon à base de suif. Plus tard encore apparaît la lessive.

Afin d'obtenir un linge blanc, on utilise des produits **végétaux** ou **minéraux**. Le « bleu » (3) est un mélange de lichen, d'urine et de carbonate de chaux. Il possède les mêmes propriétés que la javel mais brûle moins le tissu. Le chlore et l'eau de javel apparaîtront plus tard.

Photographie: Saponaire
Source: <http://www.fleurs-acadie.com/>

Photographie: Savon de Marseille
Source: site de La compagnie des détergents et du savon de Marseille

Photographie:
Source: <http://www.droguerie-de-marine.fr/>

c. Les étapes de la lessive

Peinture: Coulage de la lessive
Source: <http://motslocaux.hautetfort.com/peinture/>

La lessive commence avec le **trempage ou l'essangeage**. Le linge est trempé dans l'eau courante pour éliminer les premières taches.

Puis vient l'étape **du coulage**. On dispose le linge dans une grande cuve de bois. On place au fond de la cuve le linge fin (linge de corps), puis le gros linge au-dessus (draps). On dispose une toile couverte de cendres appelée charrier au sommet de la cuve puis l'on verse l'eau bouillante sur l'ensemble. Cette toile retient le gros des cendres et sert de tamis tandis que les principes actifs contenus dans la cendre s'écoulent à travers le linge et le nettoie. Cette étape pouvait durer des heures et les accidents de brûlures étaient courants.

Les étapes effectuées dans les habitations s'achèvent ici. Il faut ensuite se rendre au lavoir, en portant le linge gorgé d'eau sur le dos dans une hotte ou dans le meilleur des cas sur une brouette. L'étape ayant duré toute la journée, le linge est laissé à macérer la nuit.

Le retirage et le battage du linge est l'étape qui consiste à retirer les taches les plus résistantes. Les lavandières tendent le linge à bout de bras, le laissent flotter à la surface de l'eau, puis le frotte, le brosse et le presse sur la sellette ou la margelle. Elle le dégage de la potasse en le tordant et le frappant avec le battoir.

L'essorage, l'égouttage et l'étendage constituent les dernières étapes.

L'apparition des nouveaux produits facilita le blanchissage mais le processus de lavage était toujours aussi long et fastidieux.

d. Qui sont les laveuses?

Les femmes qui lavent le linge le font soit pour leur propre ménage si elles ont peu de moyens, soit pour des clients lorsqu'elles sont encore plus démunies. On devient lavandière par nécessité et non par choix.

Les lavandières sont des femmes de condition sociale peu élevée. Le lavage du linge est une tâche essentielle mais ingrate et mal rémunérée. Les rémunérations ne sont que très rarement mentionnées alors que le métier de lavandière est très répandu au XIXème siècle. L'ouvrage *Un siècle de bains et lavoirs, Châtellerault 1830-1930* signale un salaire 1.25 à 1.50 Francs mais ne précise pas s'il est quotidien ou hebdomadaire. On sait par contre qu'une lavandière doit en moyenne payer 2,5 centimes de Francs par heure pour accéder et utiliser un bateau-lavoir.

Les laveuses sont le plus souvent des femmes veuves sans ressources, parfois encore chargées de famille et donc dans l'obligation de gagner leur vie pour subvenir au loyer et à la nourriture. Trop âgées pour se marier, entrer dans la domesticité bourgeoise, pour se prostituer ou apprendre un autre métier, le métier de lavandière s'est imposé à elles.

A l'autre extrémité, on trouve souvent des femmes très jeunes entre 14 et 16 ans qui aident une mère et une sœur à apporter un maigre revenu.

Dans les communes rurales, il est souvent difficile de se faire une place, si bien que beaucoup de jeunes filles partent pour la ville se louer comme domestiques, buandières ou lavandières.

Photographie: Environ de Meulan - Gargenville - Le lavoir
Source: CERISIER-MILLET Geneviève, Un siècle de bains et lavoirs, Châtelleraut : 1830 - 1930

e. La dimension sociale du lavage du linge

Le métier de lavandière revêt une dimension économique difficile, tandis que sa dimension sociale est plus ambivalente. Le lavoir est le lieu d'un travail difficile, mais c'est également un lieu de vie, de rassemblement et d'échange.

Les murs du lavoir de Saint-Maurice-Montcouronnes dans l'Essonne, sont ornés de ces mots :

« Ne geignez pas sur vos maris
Tous les linges salent ne se lavent pas ici
Le battoir besogne mieux ici que la langue »

Source: Le patrimoine des Communes du Val d'Oise, Editions Flohic, 2001

Le lavage du linge est une tâche domestique dévolue à la femme. Le lavoir est donc un lieu réservé aux femmes où la tutelle masculine est rejetée. La gence masculine n'y est admise que deux fois par an, pour la vidange et le nettoyage du réservoir et des bassins. Les hommes ont la liberté de se retrouver à la chasse ou au café, tandis que les femmes sortent peu entre elles dans les lieux publics, si ce n'est pour se retrouver à l'Eglise. Le lavoir est alors le seul endroit où les langues se délient et où les commérages se colportent.

Il est souvent surnommé le « temple de la médiosance » et les témoignages à l'égard des lavandières ne sont souvent pas élogieux. « *On réglait en vrac les histoires de famille, anciennes ou récentes, les idylles en cours, les remèdes et les recettes... Sans se soucier du qu'en-dira-t-on et des*

*dommages consécutifs, les « on m'a dit » devenaient des certitudes sur fond de brosses et de battoirs animés par la colère ou l'enthousiasme des commères. Dans un langage châtié, c'était souvent des histoires de fesses qui se terminaient parfois par des pugilats ou par la visite à la mairie de l'accusé réclamant des témoins et des preuves... » (citation de Rebol Fabienne *Petits métiers des villes, petits métier des champs*, p77)*

Le lavoir est un lieu de retrouvailles, de rires et de bavardage, mais c'est également un lieu de tensions. Le lavoir est en effet un lieu marqué par une certaine hiérarchie, qui s'illustre dans l'occupation des places autour du bassin. La lavandière la plus âgée dispose toujours de la meilleure place, la plus en amont afin de ne pas recevoir l'eau de rinçage des autres laveuses. Les autres meilleures places sont ensuite réparties en fonction de la richesse ou de l'influence de la lavandière parmi ses paires.

Dessin : Théâtre de l'ambigu, *L'Assomoir*, drame en dix tableaux, M.Ferat. Source: Gallica.bnf.fr

Il existe également une forte concurrence entre les femmes qui viennent laver leur propre linge et les lavandières qui lavent celui de leurs clients. Toutes ont besoin de place mais pas pour les mêmes quantités de linge. Ces tensions ont souvent abouti à des chamailleries, et parfois même à des pétitions et des décrets attribuant les bassins à telle ou telle communauté. De manière générale, la société reste peu reconnaissante vis-à-vis des lavandières et des femmes qui effectuent la lessive.

Le lavoir est un lieu dur au regard des relations humaines. Les femmes y sont jugées sur leurs trousseaux, sur leur manière de le laver et sur la fréquence de leur lessive. Les vêtements et les draps, également éléments de l'intimité et de la personnalité, y sont exposés aux yeux de toutes. « *Comme au cimetière, la communauté toute entière se retrouve au lavoir, lieu éminemment social dans ses criantes inégalités* » (introduction de Marie Rouanet dans *La France des lavoirs*, de Christophe Lefebure, éditions Privat).

Peinture: Jan Brueghel l'Ancien et Joss de Momper, *Marché flamand et place de la lessive*. Source: RACHLINE Michel, *La merveilleuse histoire du lave-linge : du lavoir à l'informatique*

2. Histoire de Cormeilles-en-Parisis

2.1. Les origines

Étymologiquement, le nom de Cormeilles apparaît pour la première fois en 697 sous le nom latin de «Cormoletum », puis « Cormilliis » en 832. Mais le territoire était occupé depuis longtemps.

L'occupation du site de Cormeilles remonte au néolithique ancien (-4000 à -3000). Des habitations circulaires, des silex, outillages, fragments abondants de poteries et décors de céramiques ont été découverts en 1890 par la commission de la société d'anthropologie, sur le site de la gare, au lieu-dit Les Alluets (1).

À la fin du second âge de fer (-480 à -50), environ un siècle avant notre ère, ce sont les Parisii qui s'établissent sur les bords de Seine et occupent le site, comme l'attestent les fosses gauloises dégagées en 1960 au-dessus de la carrière Lambert (2), et plus récemment en 2005 près du lieu-dit les Bois Rochefort (3). Cette tribu gauloise venue de l'est de l'Europe a donné son nom –en partie- à la commune.

Puis les gallo-romains s'y implantent : datée du 3e et 4e siècle, une nécropole antique gallo-romaine avec des dizaines de sépultures a été mise à jour en 1975 (4).

Enfin, au lieu-dit Le Martray, lors de travaux en 1847 pour élargir la rue du Fort et abaisser son niveau, une nécropole mérovingienne du 7e siècle est dégagée (5) : sépultures, cercueils en plâtre, poterie et objets divers témoignent de l'appropriation des lieux à l'époque mérovingienne. Le passé de Cormeilles est donc riche en vestiges archéologiques et les peuples se sont succédé sur ces terres.

Successivement occupée durant le néolithique, puis par les Parisii, les gallo-romains et les mérovingiens, le territoire de Cormeilles-en-Parisis a toujours été en activité. Mais ce n'est qu'en 697 que le nom de Cormeilles apparaît pour la première fois dans une charte royale rédigée par Childebert III. D'abord «Cormoletum», puis « Cormilliis » en 832, l'origine du nom de Cormeilles vient du latin « Cormoletus », qui signifie petit bois où domine le cornier, ou le sorbier.

Figure 13 : carte IGN et lieux des découvertes archéologiques. Source : ign.fr

2.2. Du Moyen-âge au 20^e siècle

Marquée par la culture de la vigne dès le Moyen-âge, puis par celle du plâtre au 19^e siècle, Cormeilles-en-Parisis traverse les époques et a su se renouveler.

Dès 832, Cormeilles appartient à l'abbaye royale de Saint-Denis. Entre le 11^e et le 12^e siècle, le centre du village, alors au Martray, se déplace vers l'église Saint-Martin, dont la crypte a été construite sous l'impulsion de l'abbé Suger en 1145. Puis du milieu du 12^e siècle jusqu'à la Révolution française, le bourg est un chef-lieu de châtellenie, administrée par un prévôt, qui regroupe cinq villages : Herblay, Pierrelaye, Montigny, La Frette et Franconville. La vigne est alors la principale culture : plusieurs caves d'habitations vigneronnes subsistent encore, témoignant de l'importance de l'activité.

« Au premier d'azur à la gerbe d'or, au deuxième d'or, au pampre figé et feuillé, fruité au naturel »
Histoire de Cormeilles-en-Parisis 1982 (1)

Blason de la ville symbolisant les principales cultures du lieu au Moyen-âge (blé et vigne).

Dès le 18^e siècle, des maisons de campagne, encore visibles aujourd'hui, sont érigées par des bourgeois venus de capitale ou des personnalités aisées. En 1791 certains bâtiments sont vendus comme biens nationaux : Cormeilles forme alors une commune indépendante et distincte. Au début du 19^e siècle, des carrières à plâtres se développent : l'exploitation de la pierre à plâtre (le gypse) dans des carrières à ciel ouvert devient alors beaucoup plus importante qu'au Moyen-âge. Au 19^e siècle le village est occupé par des troupes étrangères : après les défaites de 1814, puis en 1870 par les Prussiens. Pour assurer la défense de la capitale et dans le cadre du plan de fortification établi par le général Séré de Rivières, le fort militaire de Cormeilles est construit et sera achevé à la fin du 19^e siècle.

En 1892, l'ouverture du chemin de fer bouleverse Cormeilles : la population augmente, l'industrie se développe, de nombreuses villas se construisent... La source du Chenêt étant la seule à alimenter en eau la population, c'est à cette époque que des travaux sont entrepris pour créer des bornes fontaines réparties sur divers points de la commune (6 bornes à partir de 1857, puis 11). L'activité agricole avec la culture de la vigne et du blé disparaît quasiment pour laisser place à la culture de l'asperge, maraîchages et arbres fruitiers. En 1929 et jusqu'à la fin du siècle, dirigée par la famille Lambert, la carrière et la cimenterie deviennent la richesse principale de Cormeilles jusqu'à être reprise par la société Placoplâtre.

(1) *Histoire de Cormeilles en Parisis*, Berthieu René, Vieux Cormeilles, Cormeilles-en-Parisis, Paris : Agence régionale d'édition pour les municipalités, 1982 (archives départementales du Val d'Oise, BIB 4/956a)

Le saviez-vous?

L'ancien moulin de Cormeilles-en-Paris a probablement servi de poste d'observation à César François Cassini III au milieu du 18e siècle, pour la réalisation de ses cartes topographiques. Ce sont les premiers plans à s'appuyer sur un système de mesure par triangulation géodésique.

Louis Daguerre, considéré -à tort- comme l'un des inventeurs de la photographie, est né à Cormeilles-en-Paris en 1787. En poursuivant les recherches commencées par Joseph Nicépce, Daguerre apporte des améliorations au système qu'il nommera daguerréotype, ancêtre de l'appareil photo.

Robert-Aglæe Cauchoix né en 1776 à Cormeilles, opticien et fabricant de lunettes astronomiques reconnu pour son travail de qualité. Il est notamment l'inventeur des lunettes polyaldes (lunettes de théâtre à plusieurs grossissements).

La carrière Lambert fut l'une des plus grandes carrières à ciel ouvert d'Europe, avec un front de taille de 100 m de hauteur et 1 kilomètre de longueur.

2.3. Le commerce de l'eau au 20^e siècle : sources de Montigny et Franconville

La nappe phréatique du Parisis alimente en eau de nombreuses sources, qui émergent naturellement autour de la colline appelée La Montagne.

Ainsi, l'eau des sources de Montigny, de Franconville et de Cormeilles (notamment les sources alimentant les lavoirs) proviennent de la même nappe. Celle de Cormeilles en Parisis n'a jamais été commercialisée, mais ce n'est pas le cas des sources de Montigny et de Franconville.

Figure 14 : carte de l'hydrographie de Cormeilles en Parisis et des communes alentour. Sources : site internet BRGM

Figure 15 : Publicité pour l'eau de Montigny.
Sources : lebdmnestpasinaccessible.over-blog.com

En 1932, l'eau de source de Montigny commence à être exploitée, suite à une autorisation préfectorale. Émergeant à 110 mètre d'altitude, tout le monde peut alors venir puiser l'eau de la fontaine, qui est gratuite pour les habitants. À partir de 1952, son exploitation est confiée à une société privée : la société des frères Farcy. En 1964, l'usine produit jusqu'à 9 millions de bouteilles d'eau plate ou gazeuse. Réputée pour sa pureté et, l'eau est utilisée dans les hôpitaux et vendue en pharmacie.

«Boire de l'eau de Montigny, c'est prolonger sa vie», slogan de la société Source Montigny

Mais en 1993, suite à une baisse de production, l'usine ferme et de nombreux propriétaires se succèdent, avant de finir chez Nestlé Waters, qui ne l'exploitera jamais. Puis, voulant éviter un procès contre la commune, Nestlé Waters vend la source pour 1euro symbolique à la commune.

En 2007, les bâtiments vétustes situés sur la parcelle sont démolis. La commune souhaite que la source redevienne un lieu public, accessible et son eau gratuite aux habitants. Mais devenue non potable, elle ne peut plus être bue. Ce n'est qu'en 2014 que l'eau de la source jaillit à nouveau, avec l'inauguration de l'entrée du Bois de Montigny.

L'histoire est similaire pour la source de Franconville. D'abord appelée source de Saint-Marc puis source Arline, son eau était exploitée depuis 1948 par le groupe Cristaline, qui a produit jusqu'à 10 millions de bouteilles par an. Les Franconvillois, comme leurs voisins Ignymontains, avaient alors le droit de puiser gratuitement cette eau naturelle. Ce fut la première Eau de Source conditionnée en matière plastique en 1969. Mais en 2012, la chaîne de production ferme ses portes et laisse une friche industrielle

Les habitants de Cormeilles avaient eux aussi l'habitude de venir puiser l'eau de leur fontaine, celle du Chenêt, qui était potable et n'a jamais été commercialisée. Passant aujourd'hui par d'autres chemins, cette eau n'arrose désormais plus la fontaine ni les lavoirs. Cela n'empêche pas les Cormeillais de puiser l'eau - non potable- d'une nouvelle fontaine sur la Place Cauchoix, à quelques pas des lavoirs.

Photographie de la nouvelle fontaine place Cauchoix

3. Évolution des points d'eau et réseau : du 18^e à aujourd'hui

3.1. Comparaison cartographique

Remarques préalables :

L'ensemble de cette étude cartographique se base sur des cartes et leur lecture.

Il se peut que des erreurs soient survenues au niveau de la lecture et de l'interprétation des cartes (papier ancien, zones floues, imprécises, décolorées, contours indéterminés...). Il est également probable que des cartes soient erronées (erreur de proportion, omission de détails...). Par exemple la comparaison de 2 cartes pour la même période (état-major 1818-1824 et cadastre 1820) sont sensiblement différentes (certains points d'eau sont visibles sur une carte et sont omis sur l'autre). Néanmoins cette étude permet de comprendre l'évolution du réseau d'eau de Corneilles.

Cartes dans les pages qui suivent (sources):

- 1 **Carte de 1749-53 (Archives Départementales du Val d'Oise, 51 Fi 51/1, Corneilles en Parisis)**
- 2 **Carte de l'État-major 1818-1824 (Géoportail)**
Points non référencés mais existants :
Le vivier : existe en 1895 (archives municipales 3N1)
L'abreuvoir : existe en 1801 (archives municipales 1M75) et en 1853 (archives municipales 3N9)
- 3 **Cadastre napoléonien de 1820 (Service Départementale Archéologique de Val d'Oise)**
- 4 **Carte topographique des environs de Paris 1906 (Géoportail)**
Points non référencés mais existants :
Le martray : existe en 1909 (1M80 archives municipales)
Chenêt : existe en 1922 (3N5 archives municipales)
Le vivier : existe en 1922 (3N5 archives municipales)
Abreuvoir : existe en 1908 (1M74 archives municipales)
détruit en 1936 (Hors-série 2014, Un siècle en images, ... p.15)
- 5 **Carte 1965 : inspection de Taverny (Archives municipales de Corneilles en Parisis, 3N17, plan du réseau d'alimentation en eau potable de la ville)**
- 6 **Bornes fontaines en 1948 (sur fond de la carte précédente 1965, avec les informations des archives municipales 3N8)**

Boulevard Joffre (rue Thiers)	Chemin du Val d'Or
Rue de Paris (Boulevard Joffre)	/ Rue Nouvelle (Massenet, Route nationale)
Rue Saint Germain	Rue de la République
Boulevard d'Alsace (Boulevard Lorraine)	Rue Emy les Prés
Côte Saint Rémy	Rue Emy les Prés
Rue Massenet	Rue de Sannois (ancienne rue Louis Gonse)

Fontaines mentionnées dans les archives municipales, non visibles sur les cartes :

Fontaine de la place de l'Église : existe en 1900

Fontaine au coin de la rue Thibault Chabrant : existe en 1900
- 7 **Etat en 2015 (carte Michelin)**

prévoir 7 feuilles A3 dans la reliure

Observation et analyse des cartes et de l'évolution :

Les points d'eau se matérialisent sous la forme de fontaine, mare, puits, lavoir ou abreuvoir. De manière globale, du 18^e au 19^e une première ligne d'eau horizontale est présente au Nord de la commune et suit les routes de Montigny jusqu'à la rue Louis Gonse. Au début du 20^e, cette ligne d'eau disparaît et une autre apparaît du Sud au Nord, le long de la rue Gabriel Péri.

En 1749-53 : présence d'une vingtaine de points d'eau, répartis au Nord de la commune de Cormeilles, suivant une « ligne de points d'eau » qui va de la rue de Montigny jusqu'à la rue Louis Gonse (noms actuels des rues). 2 points sont excentrés du reste du réseau.

En 1818-24 : disparition de 8 points d'eau et apparition de 2 autres proche de cette « ligne d'eau », soit une existence de 15 points d'eau.

En 1906 : quasi disparition de la « ligne de points d'eau » Montigny-Cormeilles avec 5 points restants et apparition de 2 points (sur les 19 points de 1749). Apparition d'une nouvelle « ligne de points d'eau » le long de la rue Gabriel Péri (ancienne rue Chef de Ville) qui totalise 12 points d'eau (essentiellement des bornes fontaines).

En 1965 : existence d'un réseau de bornes incendies réparties sur le territoire de Cormeilles. Il reste 9 bornes fontaines, en plus des lavoirs. Ces bornes fontaines ont évolué et ressemblent de plus en plus à des bornes incendies.

En 2015 : les 2 lavoirs sont encore en place.

Pas de vestiges ni de traces des anciennes sources, sauf dans les archives et dans les mémoires.

À retenir :

Les fontaines du Martray et du Chenêt sont les 2 seules à avoir traversé le temps jusqu'à nos jours.

La fontaine Saint Martin (à ne pas confondre avec celle du Martray) est visible jusqu' en 1820.

À partir de 1857, un réseau de bornes (fontaines ou incendie) voit le jour et se développe (carte de 1906 et 1965).

La source du Vivier est importante (et souvent présente dans les archives) jusqu'en 1922.

Un château d'eau est construit en 1957 à Montigny-les-Cormeilles, au nord-est de la butte.

En 2011 est découvert un thalweg près de la rue Pierre Dupont. Souterrain, cet édifice n'est jamais visible sur les cartes étudiées. L'existence d'autre lieu comme lui est donc plus que probable.

3.2. Héritage toponymique et points d'eau restants aujourd'hui

À l'origine, les noms de rue étaient souvent donnés en fonction : d'une particularité géologique, du nom du propriétaire, de l'usage du lieu, du relief, de la végétation, voire du climat ...

Cette ancienne toponymie permet d'être le témoin de ce qu'était le lieu il y a plusieurs années (voire plusieurs siècles). Ce n'est que plus tard que l'on honore et commémore des personnages célèbres en donnant leur nom à une rue, qui, ainsi renommée, perd son rôle et ne témoigne plus d'une singularité d'un lieu. Cependant à Cormeilles en Parisis, les anciens noms de rues sont encore présents : «rue de la Côte des Glaises» (géologie), «rue Massenet» (propriétaire), «chemin de la vallée aux vaches» (usage), «rue des Epinettes» (végétation), «les Vanneclus» (climat, Ventecul en 1518)...

Les noms des rues liés à la présence de l'eau sont encore très présents au Martray. Ancien endroit humide, riche en eau et en source, le Martray, a donc naturellement nommé ses rues selon cette particularité. «Sente de la fontaine», «allée des sources», «allée de la cascade», «allée des eaux vives» : parallèles les unes aux autres, ces routes au Sud du lavoir croisent la ligne hydrographique (citée dans le paragraphe précédent), ligne qui s'écoule naturellement selon le dénivelé du terrain. Plusieurs « rue de la Fontaine » existent encore dans la commune : elles se trouvent à l'emplacement des anciennes bornes-fontaines, aujourd'hui disparues. La rue Louis Gonse, qui donne accès au lavoir et à la fontaine du Chenêt, est elle aussi une ancienne «rue de la Fontaine».

Figure 16 : Carte actuelle (2015) de la toponymie relative à l'eau. Source du fond de carte : google.fr

Ces appellations sont l'héritage et les témoins de du passé de ce lieu, anciennement riche en eau dont aujourd'hui il ne reste que peu de traces. Seuls subsistent en 2015 la fontaine du Martray et celle du Chenêt avec leur lavoir respectif.

3.3. Hypothèses sur les causes de disparition des points d'eau

Il ne reste quasiment plus de points d'eau à Cormeilles en Parisis, si ce n'est dans les archives et dans les mémoires.

Cette commune initialement si riche en eau, en source, en rivière et en rû, puis en fontaines (construction de bornes fontaine à partir de 1857) a vu se réduire au nombre de 2 ses points d'eau. Plusieurs causes plus ou moins simultanées sont probablement à l'origine de ces disparitions.

Concernant la disparition des rivières :

Les rûs autrefois présents sur les cartes de 1749-1753 (archives municipales) ne sont plus visibles à partir de 1818 (carte de l'état-major). La cause la plus probable est sans doute la canalisation de cette eau, et non pas sa disparition. Plusieurs points d'eau en 1818 existent, mais leur écoulement en aval se fait dans des ruisseaux en pavés qui ne sont pas représentés sur les cartes. Les archives municipales de la commune signalent en effet en 1821 l'établissement d'un de ces ruisseaux en pavé, pour la viabilité et l'assainissement de la Grande Rue (actuelle rue Louis Gonse), divisé en 2 ruisseaux latéraux en 1843. La circulation de l'eau est donc encore bien présente, même si invisible sur les cartes. L'eau sera par la suite évacuée par des canalisations souterraines.

Figure 17 : détail de la carte de 1749-53. Sources : Archives Départementales du Val d'Oise, 51 Fi 51/1, Cormeilles en Parisis

Concernant la disparition des bornes fontaines, apparues à partir de 1857 :

Au nombre de 12 en 1948, l'arrivée de l'eau courante dans les maisons au milieu du 20e à Cormeilles en Parisis rend progressivement obsolète l'utilisation des bornes fontaines. De plus, leur réparation fréquente et leur entretien coûteux sont certainement une des raisons de leur abandon, puis de leur disparition à la fin du siècle. Actuellement, des habitations individuelles sont en cours de construction sur le terrain d'une ancienne borne fontaine (celle de la rue Pierre Dupont).

Figure 18 : détail d'un croquis sur les bornes fontaines. Sources : Archives Départementales du Val d'Oise, 3N8

Concernant l'assèchement de l'ancienne fontaine du Chenêt :

Causes naturelles

- Le mode de fonctionnement des galeries de captage peut être assimilé à un trop plein. Lorsque le niveau est trop faible, la fontaine qui ne reçoit plus le trop plein, se tarie.
- Les mouvements de terrain et effondrements peuvent influencer sur le parcours de l'eau et le dévier.
- La nappe phréatique peut connaître un véritable assèchement. Mais le débit du lavoir du Martray n'a que peu évolué : si la nappe était asséchée, il en subirait également les conséquences.

Causes anthropiques

- En 1922, la commune connaît une pénurie d'eau potable : toutes les bornes fontaines sont alors provisoirement alimentées par la source du Chenêt. Cette consommation soudaine qui va en augmentant a sans doute perturbé le débit de la source. De plus, ce débit est amoindri en été, et n'est pas suffisant pour alimenter en eau toute la population : le problème ne fait alors que s'accroître.
- L'augmentation de la population a aussi engendré un accroissement des constructions. Leurs fondations ont certainement chamboulé progressivement le sous-sol et le chemin naturel de l'eau. Cela a pu entraîner non pas un tarissement des sources, mais une déviation : ne pouvant pas continuer son parcours habituel à cause d'obstacles, l'eau prend un autre chemin et les sources autrefois abondantes comme celle du Chenêt se tarissent peu à peu, pour apparaître ailleurs ou dans des terrains privés.
- Les canalisations peuvent également être à l'origine du tarissement de la fontaine. Ensablées, cassées ou mal entretenues, elles n'acheminent plus correctement l'eau qui se perd dans les sols.
- Les canalisations peuvent être détournées en amont par des tierces personnes pour leur utilisation personnelle.

Photographie des lavoirs du Chenêt encore en eau. Sources : Archives Départementales du Val d'Oise, Balade dans Corneilles

Photographie actuelle, 2015

3.4. Réalisation des fiches inventaire des 2 lavoirs restants

Fiche inventaire : le lavoir du Chenêt

Dénomination	Fontaine et lavoir du Chenêt
Commune	Corneilles-en-Parisis 95240
Département	Val d'Oise
Région	Ile-de-France
Adresse	5 rue Louis Gonse
Coordonnées GPS	48°58'41.34"N 2°12'20.67"E
Epoque de construction	Inconnue, date d'avant le 16e siècle.
Date(s) de construction	Fontaine et lavoir : inconnue Bâtiment et couverture : 1886-1980. Abreuvoir : 1647-1973
Auteur	Fontaine et lavoirs : inconnus Bâtiment et couverture : inconnus Abreuvoir : inconnus
Historique	La trace la plus ancienne de la fontaine du Chenêt remonte en 1518, lorsqu'elle est déclarée bien communal. Un bâtiment et une couverture pour protéger les bassins sont installés en 1886, et démolis en 1980. En place depuis 1647, l'abreuvoir de la place en amont du lavoir est détruit en 1973 lors de l'aménagement de la place Cauchoix.
Description	En 2015 : le lavoir du Chenêt, en amont de la place Cauchoix, est composé de 2 bassins aux proportions semblables, constitués de margelles en pierre calcaire dure. Les traces des anciennes séparations des bassins (2 par bassins) sont encore visibles. Les bassins ne sont plus en eau. Le sol est recouvert de pavés en grès et à certains endroits est effondré. En aval du bassin Est, une dalle en ciment est installée en remplacement d'un ancien effondrement. Les murs maçonnés (pierres siliceuses) sont pourvus de piliers en brique, qui sont les appuis de l'ancienne charpente. Tout comme l'arase des murs, des tuiles mécaniques sont posées en leur sommet, parfois démontées par le lierre bien ancré dans les maçonneries. Au fond du lavoir, une grille en fer forgé sécurise l'accès au réservoir et aux galeries de captage. Un encadrement est présent autour de cette ouverture et continu autour du mur Nord. La végétation (arbres voisins) est abondante derrière ce mur et le cache en partie.

Propriété	L'implantation au sol des lavoirs (environ 110m ²) ainsi que la place Cauchoix (sur la parcelle cadastrale 215) sont des propriétés de la commune. Toutefois les murs maçonnés entourant les bassins sont mitoyens. Les galeries de captage sous les terrains privés voisins appartiennent à la commune.
Date de la rédaction de la fiche	Mai 2015
Auteurs de la fiche	Marion LEYMARION, Laura NORMAND, Pierrot TELLIER

Fiche inventaire : le lavoir du Martray

Dénomination	Fontaine du Martray
Commune	Cormeilles-en-Parisis 95240
Département	Val d'Oise
Région	Ile-de-France
Adresse	Sentier fontaine Saint Martin Est
Coordonnées GPS	48°58'41.13"N 2°11'40.60"E
Epoque de construction	Inconnue, date d'avant le 16 ^e siècle
Date(s) de construction	Fontaine et lavoir : inconnue Bâtiment et couverture : 1909-2010
Auteur	Fontaine et lavoir : inconnus Bâtiment et couverture : inconnus
Historique	La trace la plus ancienne de la fontaine du Martray remonte sur les cartes de 1749 où elle est visible à l'Est de la fontaine Saint Martin. Un amalgame entre les noms des 2 fontaines s'est créé au début du 20 ^{ème} siècle, lorsque la fontaine Saint-Martin disparaît. Situé le long de la sente de la fontaine Saint Martin, la fontaine du Martray perd peu à peu son nom original pour prendre celui de sa voisine.
Description	Le lavoir du Martray est plus enclavé que celui du Chenêt. Ses dimensions sont plus modestes (environ 52m ²). Il n'est doté que d'un seul bassin en eau et en contrebas par rapport aux terrains voisins. Les margelles sont en calcaire dur, et le pavage qui les entoure sont en grès. Les maçonneries en pierres siliceuses présente une forte concentration en salpêtre à cause de l'humidité ambiante. De la vase et de la mousse stagne dans les 2 parties

Description (suite)	séparées de l'unique bassin. En amont, une planche en bois est insérée dans les maçonneries afin de cacher l'ouverture d'une galerie de captage, dont le sol est recouvert de gravât divers. L'eau sort d'un bec en fonte corrodé pris dans du ciment et se déverse dans un tuyau en plastique rouge d'une manière précaire et instable. Ce tuyau amène l'eau jusqu'au bassin, cet endroit est particulièrement moussu. En amont du lavoir, un regard en ciment doté d'une grille sert à l'évacuation de l'eau.
Propriété	L'implantation au sol du lavoir (sur la parcelle cadastrale 23) et la sente qui le dessert sont des propriétés de la commune. Toutefois les murs maçonnés entourant les bassins sont mitoyens. La galerie de captage située sous les terrains privés voisins appartient à la commune.
Date de la rédaction de la fiche	Mai 2015
Auteurs de la fiche	Marion LEYMARIE, Laura NORMAND, Pierrot TELLIER

4. Historique concernant les lavoirs de Cormeilles

La fontaine et le lavoir du Martray ainsi que la fontaine et le lavoir du Chenêt sont les 2 seuls points d'eau encore existants en 2015 sur l'ensemble des (bornes) fontaines et sources qui ont pu exister à Cormeilles.

4.1. Les origines des 2 lavoirs en place en 2015

a. Le Chenêt : lavoirs et fontaine, réservoir et abreuvoir

La fontaine du Chenêt date d'avant le 16e siècle : la trace la plus ancienne remonte en 1518, lorsqu'elle est déclarée bien communal. L'abreuvoir est mis en place en 1647 à la place d'une auge, tandis que les auges du lavoir sont construites entre ces 2 dates. Le réservoir est réparé en 1801 et le bâtiment protégeant le lavoir est installé en 1886.

Le nom Chenêt de la fontaine provient du mot « Chesnaye », lieu où pousse le chêne. Ce nom provient probablement de sa localisation, en lisière de forêt, au pied de la colline boisée appelée La Montagne. Il change d'orthographe au fil des siècles : d'abord « Duchesnay », puis « Du Chesnay », « Chesnet » et enfin « Chenêt ».

En 1518, Pierre de Bages, habitant de Cormeilles, possède le douzième « d'un vivier estant audit lieu, et ruelle commune, tenant a la rue de la chesnay ». Il s'agit de l'auge qui deviendra par la suite un abreuvoir au Chenêt.

Au 17e siècle, la fontaine capte l'eau d'une source décrite comme abondante. En effet à cette époque, elle donne naissance à plusieurs rus (ou ruisseaux) qui coulent le long de la vallée au lieu-dit Emy-les-Près (anciennement Les Mille Près). Le plus important d'entre eux, le « Ru de Messeigneur » ou « Rivière Saint Denis », encore visible sur les cartes de 1749-1453, est alors un affluent qui se jette dans la Seine.

Le débit de la fontaine du Chenêt est tel qu'en 1647, le seigneur de Longueil, conseiller du roi, marquis de Maisons (actuellement Maisons-Laffitte), passe un accord avec les habitants. Il obtient l'autorisation de capter le trop-plein de la fontaine et d'établir une canalisation sur les chemins et terrains communaux, passant sous la Seine, pour alimenter en eau son château. En contrepartie, il construit l'abreuvoir avec une auge qui sert alors à laver le linge et à abreuver le bétail.

b. Le lavoir et la fontaine du Martray

Les dates d'installation de la fontaine du Martray et de son lavoir ne sont pas connues. La fontaine est présente sur les cartes de 1749. Pour le lavoir, une remise en état est signalée en 1802 dans les archives.

Les recherches ont été compliquées par l'amalgame qui s'est établi au cours des siècles entre la fontaine Saint-Martin et la fontaine du Martray, qui sont à l'origine deux fontaines distinctes (cartes de 1749-1753). Aujourd'hui, la fontaine qui alimente le lavoir du Martray est appelée à tort la fontaine Saint-Martin. Cet amalgame s'explique sans doute par la présence directe de la « sente de la fontaine Saint Martin » à côté du lavoir du Martray. La confusion entre les appellations s'est sans doute créée lors de la disparition de la fontaine Saint Martin au début du 20e.

Le mot Martray vient du latin « Martyrium ». Selon le Gaffiot, dictionnaire de référence en latin, ce mot signifie « lieu où un martyr est enseveli », ou bien « église consacrée à un Saint ». D'une façon plus commune, il indique la présence d'un cimetière et/ou d'un lieu de culte. La signification de ce mot dérive ensuite : d'après le glossaire de la langue romane rédigé en 1808 à partir des manuscrits de la bibliothèque impériale, « martray » serait un lieu où l'on exécute les criminels.

Se trouvant près du sentier des Biaunes (Beaulnes en 1518), la fontaine du Martray (comme celle de Saint-Martin) pourrait être associée à Belenos, dieu gaulois protecteur des eaux minérales, dieu tutélaire des sources thermales qui pouvait changer de nom suivant le lieu où on le vénérait. Selon le linguiste Albert Dauzat, le mot « Belenos » a donné naissance à des toponymes du type « Beaune », comme « Biaune » par exemple. L'une des 2 fontaines –ou les 2- aurait donc été un lieu de culte du guérisseur Belenos, culte lié à la présence d'une ou plusieurs sources considérées comme sacrées.

Par la suite, de nom inconnu, l'ancien lieu de culte païen autour des 2 sources s'est probablement vu attribué pour l'un le nom de Saint-Martin par l'Église, le Saint-Patron de la paroisse, et pour l'autre l'appellation du Martray, nom du lieu-dit sur lequel il se situe. Les deux fontaines et leurs sources auraient donc des origines très anciennes, remontant aux gaulois. Elles sont au cœur de l'ancien centre du village formé au lieu-dit du Martray. Mais au 11e siècle, ce centre se déplace au profit du nouveau village bâti autour de l'église Saint-Martin.

4.2. Un troisième lavoir à Mille Près?

Trois sources laissent penser qu'un autre lavoir aurait existé, à moins que le lavoir du Chenêt et celui de Mille Près ne fasse qu'un. D'abord Emy-les-Près, le nom s'est progressivement décliné en Les mille près, et enfin Mille-Près.

Archives Départementales du Val d'Oise : Histoire de Corneilles-en-Parisis, Delorme E., 1906
«24 mai 1857 : Le conseil décide l'installation d'un deuxième lavoir à Emy-les-près»

Archives Départementales du Val d'Oise : Plan ???

En 1862 : projet de démolition des 2 lavoirs à remplacer par un abreuvoir (voir photographie ci-dessus)

Archives municipales de Corneilles-en-Parisis : 1M71

En 1870 : travaux engagés sur le lavoir de «Mille près» : dépose des pierres, repose, fouille ...

Photographie : état actuel des des lavoirs.

Photographie : projet de construction d'un abreuvoir en remplacement des 2 lavoirs.

Ces 4 plans sont réalisés la même année (1862-63). Deux d'entre eux concernent le lavoir du Chenêt, avec un état existant et un état projeté pour la construction d'un troisième lavoir. Les 2 autres plans ne peuvent donc pas le concerner, et ne ressemblent pas non plus au lavoir du Martray. Ce serait la preuve de l'existence d'un autre lavoir avec 2 bassins, peut être situé à Milles Près.

Photographie : état actuel avec abreuvoir et projeté pour un 3eme lavoir au Chenêt.

4.3. Historique des travaux et interventions

La date exacte où les hommes ont commencé à utiliser l'eau de la fontaine du Chenêt et la fontaine du Martray n'est pas connue. Mais ces deux sites ont fortement évolué au cours des siècles.

a. Fontaine et lavoir du Chenêt

● 1518

Dès 1518, les Cormeillais puisent l'eau de la fontaine « Duchesnay », mentionnée comme bien communal. Un bassin est présent : ce dernier sera remplacé par un abreuvoir.

● 1647

A cette date, le seigneur de Maisons (Maisons Lafitte aujourd'hui) conclut un accord avec la population de Cormeilles afin de pouvoir acheminer une partie des eaux de la fontaine jusqu'à son château en construction (le château fut construit entre 1640 à 1670). Il achemina les eaux par des canalisations qui passaient sous la Seine. En contrepartie, il construit une auge et un abreuvoir pour la ville.

● 1801

Les lavoirs sont mentionnés par des architectes des bâtiments à Versailles comme des édifices dont la chute est proche et aurait de lourdes conséquences pour les habitants. De grands travaux sont entrepris.

Une réparation des aqueducs (galeries de captage) qui alimentent le lavoir et l'abreuvoir est effectuée. Le fond de l'aqueduc de droite est démoli, tout comme les 6 arcs de décharges présents, qui sont reconstruits en moellons neufs avec de la chaux et du sable. L'aqueduc de gauche subit aussi des réparations.

Déjà présents, les murs en moellons hourdés de chaux et de sable sont démolis puis reconstruits. Des crépis en mortier de sable et de chaux vive sont mis en œuvre sur le mur de chevet, sur les pieds droits de l'encadrement ainsi que sur la voûte. Pour empêcher la filtration des eaux au sol, de la glaise est posée sous des pavés.

Des réparations (soudures) sont effectuées sur un bac appelé « réservoir » en plomb abimé.

Les deux lavoirs en place sont décrits comme « factices » : ils ne peuvent exister et conserver l'eau sans être sujet à des réparations journalières. De ce fait, il a été arrêté avec les citoyens qu'ils seraient enfoncés en terre.

● 1833

D'importants travaux sont entrepris pour restaurer les deux lavoirs, l'abreuvoir ainsi que des maçonneries.

D'après les archives municipales, des dalles de Volvic sont présentes mais supprimées pendant la restauration. Le couronnement (bordure) et le dallage au fond du lavoir ont été faits dans la même roche dure, posée avec un mortier de ciment.

La nouvelle restauration se sert de l'ancien massif et de l'appareillage (façon dont les pierres sont groupées) « assemblé à la forme dite mâle femelle ».

Les maçonneries ont été restaurées et reprises en sous-œuvre. Pour cela, les archives attestent de l'utilisation de plâtre (50 sacs), chaux hydraulique (300 kg), sable de rivière et moellons.

L'abreuvoir subit aussi d'importants travaux. Plusieurs parties de murs de cet édifice sont détruites pour être remises à neuf. Les caniveaux en pierres servant à alimenter l'abreuvoir sont réparés.

Figure 19 : Croquis pour la réparation des lavoirs réalisés en 1833 (en haut l'état existant, en bas l'état projeté). Source : archives municipales, 1M75 Lavoirs

● 1853

Des mémoires sur l'entretien et le curage des puits et fontaines attestent que l'abreuvoir est nettoyé quatre fois par an.

● 1861

C'est l'année de construction d'un réservoir d'alimentation sur le terrain de M. Laporte Louis Charles. Mais suite à des dégradations survenues pendant la construction, il effectue un échange de terrain avec la mairie. La commune acquiert le terrain en bleu sur la carte et cède le terrain en jaune (voir figure...).

Figure 20 : Plan figurant sur l'acte d'échange de terrains entre la commune et M. Pierre Laporte le 14 juin 1861. Source : archives municipales, 1M76

● 1862-1863

En 1862, naît un projet de construction d'un troisième lavoir pour remplacer l'abreuvoir en mauvais état. Finalement, ce projet est abandonné : les lavoirs sont réparés dès 1863.

Figure 21 : état actuel avec abreuvoir et projeté pour un 3eme lavoir au Chenêt.

● 1865

Cette année est probablement l'une des plus importantes de l'histoire du Chenêt. M. Masselin, architecte à Paris réalise des plans pour la reconstruction des deux bassins (voir figure 23). Sur le document original, on peut lire : « La teinte violette indique la bordure en roche, la teinte bleue la caillasse et le surplus le sable de rivière et les pieux ».

Figure 23 : Coupe d'un bassin d'après les plans de 1865. Source : archives municipales, 11Fi9, 1M73

D'après l'architecte, le terrain recevant la construction est mouvant car il contient beaucoup d'eau et de glaise. De ce fait, chaque détail de la construction est important ainsi que le choix des matériaux qui doivent être de bonne qualité. La figure 24 représente le dessous du massif d'un des deux lavoirs : un gril en charpente en chêne formant une croix de Saint André a été installée sous chaque lavoir pour les stabiliser. Une traverse relie la partie d'encadrement et le centre de la croix. Les pieux visibles sur la coupe d'un bassin sont localisés sous les quatre coins du gril en charpente.

Figure 24 : Plan du gril de charpente sous le massif d'après les plans de 1865. Source : Source : archives municipales, 11Fi9, 1M73

Cette nouvelle construction a aussi permis d'agrandir les dimensions des deux bassins passant de 6m70 à 7m70 (voir dessins de 1865). L'ensemble des informations apportées par ces plans permettent d'affirmer que les deux lavoirs d'aujourd'hui sont ceux reconstruit d'après ces plans de 1865.

Figure 25 : Détail du projet de reconstruction du lavoir de gauche en 1865. Source : Source : archives municipales, 11Fi9, 1M73

● 1866-67

Un plan de situation du site a été réalisé et un projet voit le jour : la couverture des lavoirs.

Sur ce plan de 1886 (voir figure 26), on aperçoit les deux lavoirs ainsi que l'abreuvoir. A cette date des toilettes sont présentes à côté de l'abreuvoir.

Figure 26 : Plan d'ensemble de la situation topographique du lavoir du Chenêt à l'extrémité Est de Cormeilles. Source : Archives communales de Cormeilles.

● 1886 : construction du bâtiment

Les fondations sont mises en œuvre en caillasse de la montagne de Corneilles, hordées en mortier de chaux hydraulique.

La façade extérieure est construite en brique façon bourgogne. Les joints creux, lissés et noircis au fer sont réalisés au mortier mélangé de ciment avec frottis.

L'intérieur du bâtiment est fait de parements de caillasse, et le jointoiment est en mortier hydraulique mélangé de ciment : les joints sont ni saillants ni équarris.

Une grande porte en bois à 2 vantaux sert d'entrée dans le bâtiment.

Figure 27 : Plan et élévation du bâtiment couvrant le lavoir, 1885. Source : Archives municipales de Corneilles-en-Paris

Plusieurs travaux sont alors nécessaires pour poser la charpente.

- construction de piliers en brique, encore visibles aujourd'hui,
- surélévation des maçonneries avec de la caillasse de Corneilles hourdés au plâtre,
- construction d'un nouveau mur de retour pour rattraper l'équerrage et aligner le dernier pilier aux autres. Le coin créé par celui-ci a servi de nouvel emplacement aux toilettes.

Photographie actuelle, 2015

Figure 28 : élévation des piliers en brique pour soutenir la charpente 1885.
Source : Archives municipales de Corneilles-en-Parisis

La charpente se compose de 3 fermes composées de (voir figure 27):

- 2 arbalétriers,
- 2 contrefiches,
- 2 liens de faitage.

La toiture en sapin neuf est assemblée, avec un poinçon en chêne. L'ensemble est maintenu par un entrait composé de 2 poutrelles fer en I (IPN) de 0.16 m boulonnées et calées qui sont à 2,64 mètres au dessus du niveau du sol.

La couverture est réalisée en tuiles emboîtées posées sur des liteaux en sapin. Trois tuyaux de descente de toitures en zinc de diamètre 0,11 m permettent l'évacuation des eaux du toit jusque des dauphins en fontes.

Photographie : détail d'une ancienne photographie, 1910. Source : Archives municipales, 9Fi531

● 1892 : année de sécheresse

Commandé par la mairie, un rapport de visite de l'ingénieur des Ponts et Chaussées mentionne l'état de l'écoulement des sources et recommande les aménagements à faire pour augmenter le débit d'eau. Seul le trop plein du réservoir est alors utilisé : ce réservoir sert de bac de décantation pour éviter d'avoir du sable mélangé à l'eau. De ce fait, si le niveau d'eau vient à baisser de façon naturelle ou artificielle, le trop plein du réservoir débite peu voir plus du tout et la quantité d'eau recueillie dans les lavoirs diminue. L'eau arrive par les galeries de captage, qui sont des drains dans les sables de Fontainebleau. Ces galeries sont munies dans leurs parties basses de barbacanes (niches) par où l'eau s'écoule sur un radier maçonné pour gagner le réservoir.

Quelques solutions sont proposées pour augmenter le débit de la source :

- la création de nouvelles galeries de captage
 - l'acheminement d'eaux d'autres sources connues mais non exploitées (parfois sur terrain privé).
- Les maçonneries des galeries sont considérées comme vieilles par les experts malgré leurs récents renforcements.

● 1910

Ancienne photographie, 1910. Source : Archives municipales, 9Fi531

Datant de juillet 1910, cette photo montre que le site est une plateforme importante pour les habitants. D'après Monsieur Chapuset Gérard, habitant de Cormeilles-en-Parisis depuis 1955, un puisard (puits servant à évacuer l'eau) permettait d'évacuer l'eau de la source, probablement aménagé en même temps que les lavoirs, dont l'eau ne gelait jamais. De plus, le site disposait d'une fontaine localisée derrière le pilier (pilier situé à droite au premier plan, fontaine non visible sur la photo). La population pouvait venir chercher de l'eau gratuitement dans les années 1950. On remarque aussi que le sol entourant le lavoir jusqu'au bâtiment est en terre battue (pas de pavé).

● 1973

Une nouvelle place est aménagée devant les lavoirs : la place Cauchoix. L'abreuvoir, présent depuis plus de trois siècles est détruit par la commune pour laisser place à un parking tel qu'on le connaît aujourd'hui. La fontaine a sans doute été démolie durant cette opération. L'enlèvement des séparations des bassins, s'est probablement faite à cette même période par la commune pour une raison inconnue.

Ancienne photographie, 1910.
Source : Archives municipales, 9Fi531

Photographie actuelle, 2015, place Cauchoix

● 1980

Madame Le Guilloux, habitante de Cormeilles-en-Parisis depuis 1970 et propriétaire du terrain voisin, a certains de ses murs mitoyens avec les murs d'enceinte du lavoir. Elle indique qu'en 1980, la toiture qui menaçait de s'écrouler fut retirée, les joints des colonnes et des parties hautes des murs sont refaits et protégés par des tuiles mécaniques.

● juin 2010

Conception d'une fontaine par le Lycée des Métiers du Bâtiment Le Corbusier de Cormeilles-en-Parisis et le Lycée Jean Jaurès d'Argenteuil. Cette fontaine est actuellement à l'emplacement de son ancienne consœur, probablement démolie durant l'aménagement de la place Cauchoix.

Photographie actuelle, 2015, fontaine place Cauchoix

b. Fontaine et lavoir du Martray

● 15^{ème} siècle

Le Martray est décrit comme un lieu-dit.

● 1749

La fontaine du Martray, différente de celle de Saint-Martin, est présente sur les cartes de 1749-53.

Carte de 1749-53. Sources : Archives Départementales du Val d'Oise, 51 Fi 51/1, Corneilles en Parisis)

● 13 avril 1807

M. Pierre Daniel cède une partie de son terrain à la commune : la superficie décrite est « de 2 perches et deux tiers de même mesure ». 1 perche représente environ 25,29 m², ainsi la superficie cédée est d'environ 67,45 m². Cette superficie (en vert sur le schéma) correspond au terrain autour de l'aqueduc où est captée l'eau de la source (aqueduc représenté par le rectangle jaune après le lavoir).

Figure 29 : Plan de situation montrant la session de terrain par M. Pierre Daniel à la commune en 1807. Sources : archives municipales, 1M78.

Ce document de 1807 (figure 30) donne des informations sur les dimensions de l'époque. La partie lavoir représente 17 pieds et 2 pouces, soit 5,23 m de long. La partie aqueduc de 18 pieds représente 5,48m.

Cette session de terrain a pour but la reconstruction de la fontaine dite du Martray. Pour cela, quatre figures ont été réalisées par les habitants de la commune pour réaménager le site (voir annexe...).

Figure 30 : Plan de situation montrant la session de terrain par M. Pierre Daniel en 1807 représenté par la lettre B.
Sources : archives municipales, 1M78.

● 1899

L'intérieur de l'aqueduc reçoit un caniveau de 40 cm de largeur sur 50cm de hauteur. Un tuyau est posé (19 cm de diamètre), pour acheminer l'eau de la source.

● 1907

L'architecte communal visite la fontaine du Martray le 1 mars 1907 et dresse un rapport sur son état. Le tuyau posé en 1899 est déjà cassé et son diamètre est très insuffisant. En effet les eaux de pluie de la rue de Montigny et de la rue Guiblette (rue en haut du site) sont pour la plupart évacuées par ce conduit. De plus, la construction récente de murs rue de la Guiblette augmente l'arrivée d'eau de pluie vers le site. Ce tuyau est donc remplacé au profit d'un tuyau en ciment aggloméré (40 cm de diamètre).

● 1909 : mise en place d'une couverture 23 ans après la couverture du Chenêt, des devis sont réalisés dans le but de couvrir le lavoir du Martray pour une surface totale de 11,8 mètres par 4,62 mètres. Pour supporter les fermes de la toiture, le mur présent a été surélevé avec des piles en briques de la carrière Lambert et du mortier de chaux hydraulique. La toiture repose sur sept points d'appuis dont deux sont des poteaux en bois posés au sol (un plot est encore visible).

Photographie actuelle, 2015, plot et pied de charpente encore visible

Le principe est similaire à la toiture du Chenêt avec les 3 fermes en sapin (2 arbalétriers, 2 liens de faitage et 2 contrefiches) et 3 IPN qui servent d'entrails. Elle a été recouverte de tuiles neuves de Choisy-le-Roi à emboîtement posé sur un double linteau à l'égout. Des gouttières en zinc permettent l'évacuation de l'eau qui va dans des dauphins en fonte (dont un est encore visible actuellement).

Toujours en 1909, d'importants travaux de maçonnerie sont entrepris. De nouveaux chaperons sont posés, des murs en meulière sont démolis pour être remplacés par des pierres avec un jointoiment en chaux.

Des enduits sont réalisés en ciment portland en remplacement du vieux plâtre « haché à vif ». Le pavage est remanié et pour l'écoulement de l'eau, une gargouille en fonte (14 cm de diamètre) est posée.

Photographie 2010. Source : Mme Cormier, riveraine.

● 2007-2010

En 2007, d'après Madame Cormier, riveraine dont le terrain touche celui du lavoir, un incendie endommage l'un des piliers en bois qui soutient la charpente et l'ensemble menace de s'écrouler. Le site est fermé au public jusqu'en avril 2010, date à laquelle la charpente aurait été retirée.

Etat après incendie, 2010. Source : Mme Cormier, riveraine

Enlèvement de la charpente, 2010. Source : Mme Cormier, riveraine

Enlèvement de la charpente, 2010. Source : Mme Cormier, riveraine

Etat après enlèvement de la charpente, 2010. Source : Mme Cormier, riveraine

● 2013

Vers l'année 2013, un riverain réalise plusieurs travaux :

- Mise à jour du pavage enfoui sous plusieurs centimètres de terre.
- Remplacement de l'ancien regard en fonte qui évacue l'eau du lavoir par une grille
- Cimentation de la petite niche servant à l'évacuation de l'eau à la sortie du lavoir.
- Pose d'une fermeture provisoire du tunnel en bois

Photo 2015, grille du regard

Photo 2015, niche d'évacuation

Photo 2015, fermeture provisoire en bois

Probablement cette même année, un tuyau partant du lavoir aurait été installé, afin de capter une partie des eaux contenues dans le lavoir. Toujours visible, cet aménagement est situé dans le bassin du haut, sous une pierre peu visible avec la vase.

Photographie actuelle, 2015, tuyau captant l'eau du lavoir

L'arrivée d'un tuyau en PVC dans la niche gauche du lavoir (date d'installation inconnue) correspond à une évacuation d'eau de pluie. Lors de pluies c'est une arrivée d'eau importante qui contribue à l'endommagement du site.

Photographie actuelle, 2015, tuyau PVC dans la niche gauche des maçonneries

Photographie 2010, avant enlèvement de la charpente.
Source : Mme Cormeir, riveraine

Photographie 2015, état actuel.

● ● ● ● conclusion & remarque pour les 2 lavoirs

Si les lavoirs ont subi de nombreuses modifications depuis leurs créations, Il a été difficile de récolter les données sur les dernières interventions qui ne se trouvaient pas aux archives. En effet, malgré les recherches et les demandes auprès du service technique de la commune de Cormeilles-en-Parisis, aucun document n'a été consultable, comme par exemple ceux attestant de l'aménagement de la place Cauchoix sur le site du Chenêt ou encore de l'enlèvement de la toiture du lavoir du Martray suite à un incendie.

CHAPITRE III : ÉTUDE DES SITES : OBSERVATIONS, ANALYSE, INTERPRÉTATION

Photographie 2015, état actuel.

CHAPITRE III : ÉTUDE DES SITES : OBSERVATIONS, ANALYSE, INTERPRÉTATION

Photographie 2015, état actuel.

1. Étude pétrographique & des liants

1.1. Lavoir du Martray

a. Pétrographie

Les murs maçonnés entourant le bassin et certains tronçons le long de la sente sont appareillés en moellons. Ces pierres de différentes natures sont abondantes et couramment utilisées pour la construction dans la région.

- Caillasse de silex ou meulière sont de couleur marron foncé à orangé clair. Ces pierres sont des galets de silex amorphe, c'est-à-dire de la silice non cristallisée dans la pierre calcaire. Leurs cassures conchoïdales sont caractéristiques de la silice. Ces pierres peuvent également être composées de calcite

- Calcaire marin contenant des coquillages

- Pierres d'autres natures non déterminées (galets de grès probablement)

Ces mêmes pierres constituent la maçonnerie de la galerie de captage. Des meulières font également chaînage entre le mur Ouest et le muret Sud (2).

Les piles de briques qui soutenaient la charpente sont rouges et jaune orangé et sont appareillées de manière régulière. Ces briques sont similaires à celles du Chenêt (3). Les arases des murs présentent des briques plus rosées d'une autre composition (4).

Les pavés carrés de couleur grise entourant le bassin sont disposés de manière régulière. Ils sont identiques à ceux du Chenêt (5). En remontant la sente, le pavage est également constitué des mêmes pierres que les maçonneries (6).

Les margelles des bassins sont similaires en calcaire coquillé, similaire à celui du lavoir du Chenêt (7).

La pierre séparant le bassin en deux parties semble être d'une nature différente car elle ne présente pas de coquillages. Ce pourrait être du calcaire dur (8).

Les dalles formant le fond des lavoirs sont en roche dure d'une nature différente des margelles (9). Sa nature semble proche de la pierre séparant le bassin en deux parties.

Les dalles (10) situées entre les margelles et les pavés carrés semblent être d'une nature calcaire similaire à celle des margelles. Elles présentent elles aussi des trous caractéristiques des coquillages, cependant ils sont moins nombreux.

Le lavoir ne compte pas de banc mais une pierre calcaire de grande dimensions est située dans l'angle Nord Est (11).

b. Liants et mortiers

Les joints des murs maçonnés (1) et de la galerie de captage (2) sont faits en mortier de plâtre, parfois en ciment.

Aux abords du lavoir, les pierres sont maçonnées au mortier de ciment (3). Ce mortier est également mis en oeuvre pour les joints des margelles (4).

Les joints entre les pavés sont principalement remplacés par de la terre (5 et 6).

1.2. Lavoir du Chenêt : réservoir et galeries de captage

Péetrographie & liants

Le réservoir (1) et la voûte en coupole (2) sont faits de béton.

Les maçonneries des galeries de captage sont en meulières et roche calcaire (3), tout comme les niches d'où arrive l'eau (4).

Les joints sont en mortier de plâtre (5). Par endroits, les lacunes de mortier ont été comblées avec du mortier de ciment (6).

Le sol des galeries de captage est un radier de béton ou de la terre selon les endroits (7). Celui autour du réservoir semble être recouvert de terre (8).

La dalle de seuil semble être une pierre calcaire de couleur beige (9).

L'entrée est en ciment comme la voûte (10).

1.3. Lavoir du Chenêt

a. Pétrographie

Les murs maçonnés entourant les bassins sont appareillés en moellons (1). Ces pierres de différentes natures sont abondantes et couramment utilisées dans la région.

- Caillasse de silex ou meulière sont de couleur marron foncé à orangé clair. Ces pierres sont des galets de silex amorphe, c'est-à-dire de la silice non cristallisée dans la pierre calcaire. Leurs cassures conchoïdales sont caractéristiques de la silice (2). Ces pierres peuvent également être composées de calcite
- Calcaire marin contenant des coquillages (3)
- Autres natures non déterminées (galets de grès probablement)

Les briques des piliers proviennent de Montlignon (1908, archives municipales 1M74). Elles sont pleines et tachetées de couleur rouge foncé à jaune orangé (4). Cette couleur naturelle est due à leur composition et à leur cuisson. Certaines d'entre elles sont d'ailleurs noircies (cuisson). Elles sont mise en œuvre par alternance en panne et boutisse.

Les pavés sont en grès gris-clair parfois presque blanc. Ils mesurent environ 10x10cm mais leurs dimensions ne sont pas parfaitement calibrées (5). Parfois il est remplacé par des dalles en calcaire (6).

Les margelles des bassins sont en calcaire coquillé dur de couleur beige. Cette pierre contient des coquillages coniques torsadés de type *Turritella terebra* (7). En 1865, les margelles sont dites en roche du Forget de la carrière de Saillancourt (1M75).

Les dalles formant le fond des lavoirs sont en roche dure d'une nature différente des margelles (8). Il s'agit probablement de calcaire dur.

Les bancs comptent deux natures de pierres. Les assises en calcaire présentent les mêmes empreintes de coquillages que les margelles des lavoirs (9). Les pieds des bancs sont en calcaire non coquillé (10).

La pierre constituant l'assise de la niche semble être une pierre calcaire (11).

b. Mortiers & liants

Les joints des maçonneries sont très homogènes. Plusieurs campagnes de restauration ont menées à des reprises partielles. La composition du mortier a varié selon les années. Les joints sont conçus avec du mortier batard contenant de la chaux hydraulique (1a) et du ciment.

Certains joints sont plus gris (1b) et peuvent laisser penser qu'ils contiennent davantage de ciment. Selon les zones, il est plus ou moins gris, beige ou rose et contient des grains de sable plus gros qui rappellent le mortier romain.

Les joints ne sont pas mis en œuvre de manière similaire. Par endroits, le mortier est fini en une courbe concave, ou convexe (1c), à d'autres il est quasiment à l'aplomb des pierres adjacentes. Ailleurs le mortier est enfoncé dans le joint et raclé de manière à être parallèle aux pierres. Enfin il est parfois mis en œuvre en forme en anglet saillant.

Les joints des piliers sont pleins, à l'aplomb des faces des briques (2). Ils sont raclés entre les briques à l'extrémité du mur de retour (3). Ils sont composés de sable, de chaux et de morceaux de briques pilées.

Les joints des pavés sont en mortier de ciment (4). Sur la plate-forme haute, au fond du lavoir et au droit des canalisations qui relie le réservoir aux, les pavés sont jointoyés au ciment, avec un sable fin (5).

Les joints et les ragréages des margelles sont en mortier de ciment (6), tout comme pour les dalles au fond du lavoir (7). La taille des grains est relativement grosse.

Les pierres des margelles sont liées par des agrafes en cuivre, parfois coulées dans du ciment (8). Du ciment a aussi été coulé pour combler des anciens trous dans les piliers, laissés par l'ancienne charpente (9).

L'encadrement de l'ouverture du réservoir est réalisé en mortier (10). Aux endroits endommagés, il a été réparé à l'aide de ciment comme pour le bas des niches (11).

Les bancs sont scellés au ciment (12). Le ciment a également été utilisé en remplacement des pavés devant les lavoirs (13).

2. État sanitaire

2.1. Lavoir du Martray

Le lavoir du Martray présente les pathologies suivantes:

- fissures
- salpêtre
- pertes de matière
- colonisations biologiques
- corrosion
- graffitis

Il présente également les désordres suivants :

- éboulements
- affaissement de terrain
- érosion du sol
- apports et ponctions d'eau impropres

a. Pathologies

Fissures

Les fissures sont présentes sur les murs maçonnés (1), les margelles des lavoirs (2) et les pierres entourant l'arrivée d'eau de la galerie (3).

Les murs maçonnés présentent des fissures superficielles au droit des joints et non des moellons. Ces fissures sont situées à la jonction des maçonneries et des mortiers de ragréage, ce qui laisse penser à un problème de compatibilité entre les matériaux. Le mortier trop dur ne s'adapte pas suffisamment aux mouvements de terrain. Le salpêtre qui fait gonfler les joints par endroits peut également être responsable de ces fissures.

Les fissures à la jonction des margelles et du mortier peuvent être dues à un problème de compatibilité et aux mouvements de terrains

D'importantes fissures structurales sont également présentes, notamment sur le muret (4) et l'angle du mur situé au Nord-Est (5). Elles sont sûrement liées à des mouvements de terrains et aux poussées de la terre qu'ils soutiennent. La charpente a pu modifier la répartition des charges lorsqu'elle a brûlée, ce qui a provoqué la fissures traversante à l'angle du mur Est. D'autres fissures importantes affectent l'arase des murs, suite à la pousse de végétation.

Les fissures traversantes au niveau de la tyauterie en amont du bassin sont dues à la mauvaise circulation de l'eau. Les fuites imbibent les terres et les matériaux affectent les pierres entourant le percement.

Salpêtre

Le salpêtre affecte essentiellement les joints des murs maçonnés (1). Le lavoir du Martray en est moins affecté que celui du Chenêt. Le site est plus humide, ce qui génère moins de cycle de dissolution-cristallisation des sels. L'eau s'évaporant moins, les sels cristallisent peu.

Le salpêtre n'affecte pas ou peu les pierres des maçonneries dont la nature est siliceuse. Il se manifeste par des pulvérencences et boursoufflures au niveau des joints.

Le sel est liée à la forte présence d'eau sur le site. Une partie provient de la terre située au dos des murs, l'autre du mauvais état du système hydraulique (2). Les sels peuvent également provenir des remontées capillaires. Les fuites de canalisations et les nombreux percements aggravent cette situation.

Le salpêtre entraîne essentiellement un problème esthétique (3). Ces joints sont disgracieux et fragilisés par l'action des sels qui modifie leurs propriétés mécaniques.

Pertes de matière

Les pertes de matières sont les plus importantes au niveau des margelles de pierre (4). Elles touchent également le mortier des murs maçonnés (6).

Les lacunes des margelles sont notables au niveau des joints. Les arêtes des pierres présentes de nombreuses épaufrures et sont érodées. Ces lacunes sont probablement dues à des dégâts mécaniques, à une incompatibilité entre les pierres et le mortier et aux mouvements de terrain. Les cycles de gel et dégel de l'eau peuvent également être un facteur.

Les joints au bas des murs maçonnés sont souvent lacunaires (7). Le long de la sente, les joints de plâtre sont très dégarnis et n'assurent plus la stabilité de certains moellons. Ceci peut être le résultat de remontées capillaires et de la pousse de la végétation.

Colonisations biologiques

Le développement de plantes arbustives, de mousses, de lichens et d'algues touche l'ensemble des éléments du lavoir. Ces colonisations biologiques sont beaucoup plus importantes que sur le site du Chenêt. Ceci s'explique par le fort taux d'humidité du site et la stagnation de l'eau à certains endroits. Cette végétation altère les maçonneries de manière non structurelle. Elle a également un impact esthétique.

L'humidité émanant de la terre au dos des murs provoque la pulvérulence des joints. L'humidité entre les pierres permet le développement de mousses et de végétation arbustive, qui repoussent peu à peu le mortier des joints.

Le lierre et des racines de plantes se développent sur l'arase des murs (1) et entraînent des fissurations qui menacent la stabilité de certains éléments.

Au niveau du muret situé au Sud du bassin (2), les racines d'un noisetier s'insèrent dans les maçonneries écroulées lors de l'incendie de la charpente .

La végétation provoque des poussées suffisamment fortes pour créer des désordres dans les maçonneries (3).

Dans le bassin, des mousses et plantes aquatiques se sont massivement développées à cause du trop faible débit d'eau, à sa stagnation et au manque d'entretien (4). De la mousse obstrue partiellement les ouvertures qui permettent le transit de l'eau entre les parties haute et basses du bassin (5). Des plantes ont également poussé entre les joints ouverts (6). Les margelles sont colonisées par des lichens et des algues vertes.

7

8

Au niveau du pavage, les joints sont souvent dégarnis et laissent place à des végétaux dont la taille n'est pas négligeable (7). Les problèmes d'étanchéité, de ventilation et de circulation de l'eau aggravent cette situation.

Enfin, la galerie de captage de l'eau est colonisée par des algues vertes (8).

1

2

3

Corrosion

La corrosion touche la totalité des éléments métalliques du site. Cette corrosion est due au contact du métal avec l'eau et aux variations du taux d'humidité. Ce matériau est incompatible avec l'eau.

Le bec en fonte présente un stade de corrosion très avancé et compte des cassures (1). Elle est alors remplacée par du PVC.

Les agrafes tenant les margelles (2) n'ont pas fait fissurer ou éclater les pierres alentour mais elles présentent un stade avancé de corrosion. En outre, le ciment employé pour les joints, les ragréages et le scellement des agrafes accélère la corrosion et modifie le pH de l'eau en la rendant alcaline.

Les tuyaux dans la galerie présentent aussi un état de corrosion (3).

Graffitis

Le mur Nord du lavoir (1) et la sente ont subi des actes de vandalisme et ont été taggés (2). Les tronçons de la sente qui ont été taggés sont ceux composés de parpaings (3) car ils offrent une surface plus lisse. Ces graffitis sont des altérations superficielles. Les tags ont parfois été nettoyés (4) de manière incomplète et laissent des zones colorées sur les maçonneries.

b. Désordres

Eboulements

Certains murs de la sente (5) et le muret situé au Sud du lavoir (6) sont éboulés. Ces manques sont par endroit masqués derrière de la tôle ondulée (7).

Les joints sont par endroits chargés de terre ou de plâtre, ce qui les rend moins résistants que des joints au mortier de chaux (8).

Ces éboulements peuvent également s'expliquer par des mouvements de terrains puisque la parcelle se situe sur des marnes argileuses.

Affaissement de terrain

Des mouvements de terrains et/ou l'affaissement du sol ont entraîné une mauvaise circulation de l'eau dans les bassins et une déformation du pavage.

La partie basse du bassin est en effet bien plus inclinée qu'elle ne devrait l'être, si bien que l'eau n'y est pas correctement répartie (1).

Le pavage aux abords du bassin n'est plus plane. Il est galvaudé et de la végétation a poussé dans les joints ouverts. Les rigoles censées canaliser l'eau de part et d'autre du bassin ne remplissent plus pleinement leur rôle.

Erosion

Le pavage de la sente comporte une rigole conçue pour évacuer l'eau de pluie. Cependant elle n'est pas suffisamment efficace en cas de fortes pluies. Le sol de la sente composé de terre est alors raviné par les intempéries. Les pavés, surtout disposés au centre de la sente sont saillants par rapport aux cotés (3). Les joints de terres sont également ravinés, ce qui participe à faire ressortir les pierres. La sente n'est donc pas facilement praticable.

Problème d'évacuation de l'eau

En amont du bassin, le regard n'est plus efficient et son état sanitaire est médiocre (4).

En aval, le raccord entre la margelle et le regard n'est plus étanche, si bien que l'eau est mal canalisée et que des végétaux se développent aux alentours (5).

Apports et ponctions d'eau impropres

1

Sur la partie haute du bassin, un percement dans la margelle du côté Ouest ponctionne de l'eau (1). Un tuyau en plastique posé au fond du bassin est raccordé à un tuyau de métal qui traverse la margelle. Ce dispositif qui se poursuit sous terre est pensé pour ponctionner une partie de l'eau du bassin. Cet élément modifie anormalement le débit de l'eau.

2

Dans la niche Nord-Ouest, un tuyau d'évacuation d'eau de pluie dépasse de la maçonnerie (2). Outre son aspect incongru et inesthétique, ceci abîme les maçonneries alentours, génère une stagnation de l'eau anormale sur l'assise de la niche et engendre le développement de colonisations biologiques.

2.2. Lavoir du Chenêt : réservoir et galeries de captage

La citerne du lavoir du Chenêt présente les pathologies suivantes:

- fissures
- salpêtre
- pertes de matière
- colonisations biologiques
- corrosion
- graffitis

Les désordres sont les suivants :

- défauts de captage
- zones d'humidité permanente
- prise incomplète du mortier
- ensablement du réseau hydraulique

mettre A3 ETAT SANITAIRE MARTRAY X6

a. Pathologies

Fissures

Les fissures ouvertes et structurales constituent une des pathologies les plus importantes de la citerne.

La voûte en béton compte de nombreuses fissures traversantes, dues à la poussée de la terre qu'elle soutient et aux mouvements de terrains (1).

Le mortier de plâtre des galeries de captage (2) et les ra-gréages en mortier du réservoir (3 extérieur et 4 intérieur) présentent également des fissures.

Salpêtre

Le salpêtre affecte le mortier de plâtre des galeries de captage (5). L'essentiel de l'eau est captée par la galerie mais l'eau est également diffusée dans la terre alentour. Les parois des galeries et du réservoir sont alors des surfaces d'évaporation privilégiées (6). Le lieu étant cependant constamment humide ne semble pas permettre une cristallisation importante.

Perte de matière

Le mortier des galeries de captage est lacunaire par endroit, notamment au niveau des barbicanes (1). Le passage de l'eau ravine particulièrement ces ouvertures. Les joints sont alors partiellement lacunaires.

Le sol garni d'un radier de béton n'est pas affecté par le ravinement mais des tronçons en terre sont plus fragiles.

Certaines arches de décharge présentent des pertes de mortier. Dans la galerie Nord-Ouest, la stabilité d'une arche en particulier n'est plus assurée par un manque trop important (2).

Colonisations biologiques

La voûte du réservoir est particulièrement touchée par le développement d'algues vertes (3). Des mousses poussent également dans les fissures ouvertes (4).

Les galeries de captage enduites au plâtre ne sont pas affectée par des colonisations biologiques, probablement à cause du manque de lumière.

Corrosion

Tous les métaux sur le site sont affectés par la corrosion. Les tuyaux en sont fortement fragilisés et présentent des fuites (1). En outre, la corrosion contamine l'eau. Comme le montre la photo ci-contre, les oxydes de fer migrent avec l'eau (2), ce qui est visible grâce aux traces rougeâtres qu'ils laissent.

Graffitis

Des graffitis dans les galeries de captage sont gravés dans le mortier de plâtre (3) ou inscrits sur les parois de la voûte (4).

Une date gravée dans la pierre (5) semble plutôt être le témoin d'une intervention de restauration.

b. Désordres

Défaut de captage de l'eau

Au Sud de la galerie Nord-Ouest, une importante lacune dans le sol laisse la plus grande partie de l'eau captée s'échapper. L'eau poursuit son cours dans le sous-sol, passe sous les bassin en provoquant certainement un ravinement. L'eau captée dans les galeries n'atteint finalement pas le réservoir.

Humidité permanente

Les murs enduits et jointoyés au plâtre des galeries de captage absorbent beaucoup plus l'eau que les éléments maçonnés en ciment du réservoir (3). On voit alors apparaître sur la coupole des zones plus foncées gorgées d'eau (4). La voûte est particulièrement affectée, notamment à cause des fissures ouvertes qu'elle présente.

Le réservoir et la jonction de la voute avec le tuyau de fonte présentent également des zones humides, Ces dernières peuvent résulter de fuites d'eau et des problèmes d'étanchéité.

Prise incomplète du mortier

Dans les galeries de captage, le mortier composé de plâtre n'est pas totalement pris (1). Soit la prise n'a jamais été entièrement réalisée, soit les maçonneries sont trop imbibées.

Ce problème de prise ne remet pas en cause la stabilité de la construction mais reste à surveiller régulièrement.

Ensablement du réseau hydraulique

L'eau captée charrie avec elle du sable provenant des sols qu'elle traverse. Ceci entraîne un ensablement du réseau hydraulique. Le regard situé au Nord-Ouest de la citerne (2), avant la desserte du bassin Ouest, est complètement obstrué. Plus d'une quinzaine de centimètres de sable couvre le fond du bac. Le tuyau partant de ce regard, qui chemine l'eau du bac vers le bassin, est donc totalement obstrué : c'est pourquoi le bassin n'est plus en eau. La fermeture de la vanne ou la cassure du tuyau entre le bac et le bassin pourraient également être des causes.

L'eau de la galerie de captage ne circule pas dans le tuyau, coule sur le sol à côté de celui-ci (3) et se déverse dans le regard.

Le réservoir est également fortement ensablé (4). Une vingtaine de centimètres en recouvre le fond. Ceci ne perturbe pas le système hydraulique situé plus haut. Cependant si un percement est pratiqué dans le fond du bassin, il n'est pas visible à l'heure actuel. En outre, des débris tapissent le fond du bassin.

METTRE PLAN A3 ETAT SANITAIRE GALERIES X1

2.3. Lavoir du Chenêt

Le lavoir du Chenêt présente les pathologies suivantes:

- fissures
- salpêtre
- pertes de matière
- colonisations biologiques
- encrassement et dépôt
- corrosion

Les désordres existants sont les suivants :

- problème de terrassement et d'évacuation de l'eau

a. Pathologies

Fissures

Des fissures sont présentes sur les murs maçonnés, les margelles des lavoirs, et le mortier ornant le mur Nord.

Les murs maçonnés présentent des micro-fissures superficielles au niveau des joints et non des moellons (1). Elles peuvent être liées à mouvements de terrains, des incompatibilités entre les matériaux ou à des temps de séchage trop courts lors de la mise en œuvre.

Les murs du Chenêt sont ventrus mais ne présentent pas de fissures structurelles. Les fissures, concentrées au droit des arases, sont liées à la végétation (2).

Les fissurations du mortier peuvent être liées à l'incompatibilité entre ses composants et la pierre (3). Le salpêtre qui fait gonfler les joints peut également être responsable de ces fissures.

Au niveau des margelles (4), les fissures des trous d'évacuation (5) sont probablement liées à la fragilité de cette zone. (pression des forces, passage de l'eau, ancienne présence de métal).

Salpêtre

Le salpêtre affecte essentiellement les joints des murs maçonnés des deux sites. Le salpêtre n'affecte pas ou peu les pierres des maçonneries dont la nature est siliceuse. Il se manifeste par des pulvérulences et boursouflures au droit des joints (1).

Cette présence de sel est liée à la forte présence d'eau. La majeure partie doit provenir de la terre située au dos des murs. Les sels peuvent également provenir des remontées capillaires. Les écoulements des sources, les fuites de canalisations, les nombreux percements du sol et les altérations du pavage ont pu aggraver cette situation.

Le salpêtre entraîne tant des problèmes esthétiques (2) que structurels. Ces joints sont disgracieux et fragilisés (3) par l'action des sels qui modifie leurs propriétés mécaniques.

Encrassements et dépôts

L'encrassement affecte l'ensemble des parements du lavoir. Il est présent sur les murs, le pavage (4) et les margelles. Il forme un film uniforme gris sur les sols. Sur les maçonneries, il se remarque surtout au droit des joints (5). Couplé au salpêtre, ces encrassements forme une croûte noire plus ou moins indurée.

Pertes de matière

Les pertes de matières sont les plus importantes au niveau des margelles de pierre (1). Elles touchent également les anciennes dalles de seuil de lavoir au Sud des bassins (2), les briques des piliers (3) et le mortier entourant la porte sur le site du Chenêt (4).

Les lacunes des margelles ont pu être les conséquences des coups de battoirs répétés. Ce sont les zones les plus en contact avec l'eau et les moins épaisses des margelles qui sont les plus affectées. Les lacunes peuvent être également dues à des dégâts mécaniques ou une incompatibilité des matériaux.

Les lacunes affectant le mortier et les briques sont davantage liées à des dégâts mécaniques ou des incompatibilités entre les matériaux.

Enfin, les pertes de matière concernent également les pavage et ses joints (5). Souvent dégarnis, les joints laissent place à de la terre et des graviers.

Colonisations biologiques

Le développement de plantes arbustives, de mousses, de lichens et d'algues affecte tous les éléments du lavoir. Cette végétation altère les maçonneries de manière non structurale. Elle a également un impact esthétique.

L'humidité émanant de la terre au dos des murs génère la pulvérulence des joints et le développement de mousses et de plantes (1).

Des arbres sont plantés trop proches des arases. Du lierre se développent entre les murs et les tuiles (2). Le lierre et les racines entraîne des fissurations et le soulèvement des tuiles des arases.

Des algues vertes touchent les briques et les assises des bancs (3).

Des mousses et des lichens de couleur blanche affectent les margelles des bassins (4).

Au sol, les joints des pavés sont très dégarnis et laissent place à de la terre et des graviers, où de la végétation et des mousses se développent (5).

Ces colonisations biologiques sont liées au fort taux d'humidité du site, voir à la présence d'eau dans les maçonneries. Les lavoirs sont pas nature des sites liés à l'eau, mais les problèmes d'étanchéité, de ventilation et de circulation de l'eau aggravent cette situation.

Ces éléments influent indûment sur le réseau hydraulique du lavoir.

Corrosion

La tuyauterie en fonte présente un stade de corrosion très avancé et compte des cassures. Le bec en fonte a fait éclater la pierre des bassins aux bouches d'arrivée et d'évacuation de l'eau (1).

Les agrafes tenant les margelles ont fait fissurer assemblées ont fait éclater les pierres (2).

La porte donnant accès au réservoir est corrodée, le pêne altéré rend difficile l'ouverture la grille (3).

Les éléments métalliques présents dans les murs maçonnés (pointes) (4) et la plaque d'égout (5) sont également corrodés.

Cette corrosion est due au contact du métal avec l'eau et aux variations du taux d'humidité. Ce matériau est incompatible avec l'eau. En outre, le ciment employé pour les joints, les ragréages et le scellement des agrafes accélère la corrosion et modifie le ph de l'eau en la rendant alcaline.

b. Désordres

Problème de terrassement et d'évacuation d'eau

La présence de mousses et de lichens sur les pavés, ainsi que les joints dégarnis au sol sont le résultat d'une mauvaise évacuation de l'eau.

La dalle de ciment coulée au Sud du lavoir Est (1) ne respecte pas suffisamment la disposition initiale des pavés facilitant l'écoulement de l'eau. De même, les pierres dans l'angle Sud-Est du lavoir sont inclinées si bien que l'eau stagne et entraîne un développement plus important d'organismes biologiques (2).

METTRE PLAN A3 CHENET X3

3. Présentation des objectifs & enjeux

3.1. Objectifs de la commune

L'intérêt d'intervenir sur les deux sites est double. D'une part, il s'agit de restaurer le site et d'autre part de favoriser l'accueil du public. Chacun de ces deux objectifs débouche sur des objectifs secondaires qui donnent eux même des opérations à réaliser. On trouvera donc des opérations de restauration du site et des opérations de valorisation. Les deux étant en faveur de l'accueil du public.

Attention : chaque opération préconisée ne doit pas être en contradiction avec l'un des objectifs secondaires.

Objectifs idéaux (à long terme)	Objectifs secondaires (opérationnels)
Favoriser l'accueil du public	Limitier les dégradations Favoriser l'accès aux sites Faire connaître les sites à la population locale Sécuriser les sites Rendre les sites attractifs
Restaurer le site	Retrouver l'eau dans les lavoirs (niveau d'origine) Rendre les lieux accessibles
Limitier les coûts	Utiliser l'eau des sources Remettre en état ce qui existe

3.2. Enjeux des restaurations et de la valorisation des sites

Les deux sites ont traversé plusieurs siècles et ont subit de nombreuses restaurations et modifications. Aujourd'hui, il apparait important et parfois urgent de les restaurer pour leur sauvegarde. C'est aussi le souhait de la commune et des habitants, notamment les plus proches du site.

Les travaux à entreprendre ne doivent pas être la restauration d'une période définie mais de plusieurs. L'enjeu est de restaurer et de garder chaque élément visible du site dont la construction est attestée de l'époque où le site était utilisé quotidiennement pour ses fonctions premières (laver le linge, utilisation de l'eau...).

Cependant, des limites apparaissent :

- La restitution des toitures engendrerait des frais importants. De plus, couvrir le lavoir du Martray en ferait un lieu à l'abri des regards, propice à la dégradation (objectif secondaire sécurité et dégradation non rempli).
- La reconstruction de l'abreuvoir n'aurait pas de réel intérêt : le coût serait important pour un édifice n'ayant aucune fonction. Il ne serait pas attesté d'une époque, les dimensions exactes sont inconnues, l'aspect serait « trop neuf ». Il empêcherait surtout l'accès à des garages privés.
- Il n'est pas nécessaire de sauvegarder d'anciens éléments qui peuvent apparaître comme abandonné sur le site. Par exemple, s'il apparaît important de préserver les piliers attestant de l'ancienne toiture du lavoir du Chenêt, le dauphin rouillé de l'ancienne toiture du Martray pourra être retiré.

Restaurer les sites ne signifie pas obligatoirement utiliser les matériaux d'époque pour les parties non visibles. Il n'y aurait aucun intérêt à restaurer les réseaux d'eau à l'aide de tuyaux en plomb fondus à l'ancienne. L'utilisation de PVC permet une plus grande longévité et praticité. Bien évidemment, les parties visibles doivent être restaurées et avoir l'aspect comme à l'origine.

La valorisation

A ce jour, quelques éléments ont été mis en place par la commune et peuvent être considérés comme de la valorisation. Mais de nombreuses actions restent à mener. L'enjeu principal étant de faire des lieux attractifs et accueillants. L'implication des habitants sur les sites doit être une priorité pour mener des actions de valorisation, ce qui permettra la survie des lavoirs dans le temps et une appropriation des lieux.

Photographie 2015, lavoir du Chenêt

Photographie 2015, lavoir du Martray

4. Comparaison : Lavoirs du Parisis

Des recherches sur les travaux effectués dans d'autres communes du Val d'Oise ont enrichi notre connaissance des lavoirs et ont orienté nos propositions de restauration.

Des documents d'archives conservés aux Service Territoriaux de l'Architecture et du Patrimoine (STAP) nous ont permis d'établir des comparaisons. Trois devis, en annexe de ce dossier, concernent les communes d'Épiais-Rhus, Luzarches et Seraincourt.

Plan avec les communes d'étude. Source : google map.

Les restaurations sont le plus souvent menées à l'initiative des mairies, dans le but de préserver et de restaurer le petit patrimoine de la commune. Ces restaurations de petite envergure sont le plus souvent réalisées sans architecte pour remplir les fonctions de maître d'oeuvre. L'architecte des bâtiments de France vérifie cependant la conformité des travaux si les sites sont protégés ou se trouvent dans le périmètre d'édifices remarquables.

Les restaurations sont aussi parfois le résultat d'initiatives d'associations et d'habitants comme c'est le cas à Hauteville- Lompnes. Le lavoir de la commune a été restauré en 2009 par des bénévoles internationaux de l'association Concordia.

La pérennité du petit patrimoine lié à l'eau - les lavoirs mais aussi les abreuvoirs et les fontaines- dépend fortement de la prise de conscience collective et des choix de financement des communes. L'évolution des pratiques et des savoir-faire ont mené pour un temps au délaissement des lavoirs, qui ont perdu leur destination première. Peu à peu, on se les réapproprie grâce à une mise en valeur touristique.

EPIAIS-RHUS - Lavoir des Doux

Le lavoir est composé d'un bassin divisé en deux parties par une pierre transversale. Un mur en moellons isole du vent tandis qu'un toit protège des intempéries et du soleil. Le pavage aux alentours du bassin est incliné pour évacuer l'eau loin du bassin. Ces caractéristiques sont communes avec les lavoirs de Corneilles-en-Parisis.

Le devis de 1994 propose plusieurs éléments notables:

- dépose et repose partielle des parois en moellons
- jointoiement au mortier de chaux
- brossage et le démoussage
- curage du fond de la source et le dégorgement des canalisations
- reconstruction de murs pour former banquette en réemploi des matériaux en place
- recalage et le repose du pavage cis réemploi sur place et fourniture de complément, suppression d'ancien fil d'eau en béton
- réfection de margelles en maçonnerie

L'ensemble de l'intervention s'élève à 7 835 euros. Ce document confirme notamment la pratique du réemploi comme moyen de conserver l'authenticité du lieu.

Le lavoir restauré entre 1994 et 1999.
Source: <http://fr.topic-topos.com/>

Le lavoir après la tempête de 1999
Source: cinepiais.over-blog.com

SERAINCOURT

Ce lavoir à impluvium est fermé sur trois côtés par des murs de pierre. Des poteaux en fonte, fichés dans les margelles du bassin, supportent la toiture.

Une facture de la société Coutainvillaise d'octobre 1994 détaille les travaux réalisés. Réalimentation en eau de la fontaine publique:

- canalisation EP diamètre 100 PVC sur lit de sable cis raccords sur regard existant
- création d'un regard de recueil des eaux en amont
- bec verseur en cuivre

La facture s'élève à 39 452, 29 Francs TTC soit 6 023 euros. Le système de captage de l'eau et la tuyau sont des éléments fondamentaux qu'il convient de restaurer et d'entretenir régulièrement afin de garantir la pérennité du site.

Lavoir de Seraincourt
Source : <http://fr.topic-topos.com/>

LUZARCHES - Lavoir de Rocquemont

Le lavoir, entouré de maçonneries, était à l'origine couvert d'un toit de petites tuiles.

La facture de 1999 évoque notamment les opérations suivantes:

- démolition de l'appenti, toiture et murs
- démolition de la dalle en béton

Concernant le résevoir:

- dépose avec déplacement des dalles de couverture
- nettoyage des dépôts de sable et déchets et révision d'enduit, compris enlèvement des gravois

Changement du point d'eau:

- démolition de mur en maçonnerie de moellons, recherche de point d'eau de source et déviation de l'arrivée d'eau
- reconstitution d'un mur à l'identique, compris remblai de terre
- en aval du lavoir: mise en oeuvre d'une canalisation en fonte de diamètre 125
- sur la partie du mur manquant en bordure du caniveau, mise en oeuvre d'une assise de moellons
- essaie de remplissage et vidage du bassin

L'ensemble des travaux s'élève à 28 625 Francs, soit 4 370 euros.

Il semble que ce lavoir ait présenté des problèmes de captage et de canalisation de l'eau. Des recherches aux archives municipales de cette commune offriraient probablement des informations supplémentaires intéressantes.

L'opération de restauration a beaucoup modifié l'aspect du site. La séparation entre les parties du bassin a été supprimée, le pavage au fond et autour du bassin a été refait ou mis à jour et un muret en moellon a été édifié à une des extrémités du bassin.

Le lavoir avant restauration
Source: fr.topic-topos.com

Le lavoir après intervention
Source: lavoirs.org

CHAPITRE IV: PROPOSITIONS DE RESTAURATION ET DE VALORISATION

Dessins de propositions
 Source: personnelle

1. Le lavoir du Chenêt

1.1. Opérations d'urgence et de sauvegarde

1.1.1. Opérations préalables

L'ensemble des opérations détaillées ci-après doivent faire l'objet de tests et essais qui seront soumis à la validation de la maîtrise d'œuvre. Ces essais seront réalisés dans les zones les moins visibles de l'édifice. Des sondages pourront être prévus dans la réserve ainsi que dans les niches des galeries de captage.

1.1.2. Pavage

Déchaussé par endroits, le pavage n'est pas régulier et peut devenir dangereux. De plus, le lavoir n'étant plus en eau, il faut changer les canalisations sous le pavage. Il est donc préconisé de déposer ce pavage dans sa totalité, ce qui permettra de changer les canalisations et d'enlever les raccords en ciment.

a. Dépose et stockage de l'ensemble des pavés de grès et dalles en roche dure

Lieu pour le stockage à la charge de l'entreprise, à prévoir éventuellement avec la Mairie. Les dalles doivent être calepinées afin de pouvoir être replacées à l'identique. Ce n'est pas nécessaire pour les pavés.

b. Enlèvement des dalles en ciment et joints de mortiers au sol

Enlèvement des joints de mortiers à l'aide d'outils manuels type masse et burin afin de ne pas altérer les pavés à conserver. Puis enlèvement des dalles en ciment (utilisation possible d'appareil électroportatif).

c. Décaissement

Purge sur une profondeur de 40 cm sur une surface de 72 m² soit environ 29 m³ de terre à enlever.

d. Préparation et stabilisation du sol

Mise en place d'une première couche sur 25 cm de sablon (« terre à four » ou « terre à lapin » fine et compacte, disponible à Cormeilles). Mise en place d'une seconde couche : graves en ciment compacté sur 15 cm.

e. Repose des pavés

Fourniture de pavés de grès manquants de taille similaire à ceux présents. Pavés manquants à fournir: environs 10 m². Pose des pavés sur la seconde couche en respectant les lignes d'écoulement (rigoles pour évacuation de l'eau) et le dénivelé. Une fois la pose des pavés terminée, les joints doivent être remplis par balayage en tous sens de sable fin (diamètre 0/2).

1.1.3. Canalisations et système hydraulique

Il est fortement conseillé de changer entièrement le réseau hydraulique par des nouvelles canalisations. Les problèmes de fuites et d'ensablement pourront ainsi être résolus, et chaque canalisation pourra être identifiée et répertoriée sur un plan.

a. Remplacement des tuyaux et aménagement pour l'arrivée d'eau.

Remplacement de l'ensemble des anciens tuyaux par des nouveaux tuyaux en PVC de diamètre 100 mm. Ce nouveau système se devra de capter la totalité des écoulements d'eau des deux galeries de captage. L'eau ne doit en aucun cas trouver un autre chemin que celui des canalisations, pour éviter de futurs problèmes d'effondrement, d'instabilité dus à l'humidité.

b. Mise en place d'un nouveau chemin de réseau avec vannes et regards

Avant d'effectuer tous travaux de restauration, les galeries de captage doivent être nettoyées et curées. Un nouveau système de tuyaux et de vannes permettra de vider le réservoir pour le nettoyer.

1 Dans chaque galerie, pose d'un caniveau en béton d'une largeur supérieure au tuyau en PVC (100 mm). Le travail devra se faire en 2 temps :

- Pose du tuyau PVC dans le caniveau. Autour de celui-ci et sur la partie droite, remplir de béton hydrofuge. Pendant ce temps l'eau de la source sera déviée sur la gauche.
- Laisser venir l'eau au milieu et remplir de béton hydrofuge la partie gauche.

Pour réduire le problème d'ensablement des canalisations et des lavoirs, l'ensemble de l'eau recueilli dans les galeries à l'aide du caniveau et du nouveau tuyau doit passer dans le réservoir. Celui-ci servira de bac de décantation et filtrera les sables qui se déposeront dans le fond.

2 Les 2 nouveaux tuyaux captant les eaux des galeries de captage se diviseront chacun en deux. Cette division se fera en aval du caniveau et en amont du réservoir :

- Un tuyau pour déverser les eaux dans le réservoir.
- Un tuyau pour évacuer les eaux. Ces deux tuyaux évacuant les eaux de chaque galerie

se rejoindront en un seul et passeront sous le lavoir jusqu'au réseau d'assainissement effectué en 2013 en aval. Une vanne sera installée de façon à pouvoir alimenter le réservoir ou évacuer l'eau. Attention, il n'est en aucun cas possible de stopper l'arrivée d'eau. Ces travaux se feront dans le même temps que l'opération de décaissement du pavage (1.1.1.c)

3 L'alimentation des deux lavoirs se fera grâce au trop plein du réservoir. Ce système existait pour la partie gauche : est nécessaire un remplacement de tuyau et l'agrandissement du conduit. Pour la partie droite, il faudra percer le réservoir de façon à installer un second trop plein exactement au même niveau que celui de gauche. Même si le débit de la source est suffisamment élevé pour avoir deux trop plein, ce travail doit être réalisé au millimètre près au risque d'en avoir qu'un seul en fonctionnement. Ces tuyaux d'alimentation seront pourvus d'une vanne pour contrôler le débit.

4 À la sortie des lavoirs, l'eau s'écoulera directement dans les deux tuyaux installés en 2013 par la commune lors des travaux sur la place Cauchoix. Ces tuyaux évacuent l'eau dans le regard en aval des lavoirs. Selon leur état, ils seront remplacés ou non.

*VOIR PLAN DE PROPOSITION. Avec numéros 1 2 3 4 5 6
+ schéma de hauteur des tuyaux*

Réseau des canalisations : état actuel

Réseau des canalisations : état projeté

c. Remplacement du bec d'arrivée d'eau dans les lavoirs et raccord

Dans un but historique et esthétique, le bec devra être en un autre matériau : fonte travaillée par exemple par un artisan de la région. Le raccord entre le tuyau d'arrivée en PVC et le bec en fonte devra être parfaitement étanche. L'utilisation de manchons thermo rétractable serait le mieux adapté. La résine interne du manchon assurant cette parfaite étanchéité.

d. Sortie d'eau des bassins

La bouche servant à évacuer l'eau est en fonte pour le bassin de gauche et inexistante pour le bassin de droite. Selon son état après nettoyage, la bouche du bassin de gauche sera réutilisée. Une bouche en fonte identique sera posée pour le bassin de droite. L'eau s'écoule ensuite dans un tuyau raccordé aux eaux pluviales.

e. Réfection du regard entre les lavoirs et la réserve

Après s'être assuré que l'eau ne coule plus, ce regard, pourra être détruit et comblé avec le sol stabilisant lors de la préparation du sol pour le pavage (voir 1.1.1.d)

f. Traitement du regard en aval des lavoirs, près du mur de retour

Le réseau d'assainissement ayant été refait en 2013, les canalisations de ce regard doivent être en bon état. Il servira uniquement à capter l'eau de pluie autour des lavoirs ruisselants sur les pavés, comme c'est le cas actuellement. Il devra être entretenu régulièrement à la charge de la commune : vérification et curage minimum de 2 fois par an recommandés.

g. Entretien

- les canalisations

Ce système devra être entretenu régulièrement à la charge de la commune : curage et vérification des canalisations au moins 1 fois par an.

- Le réservoir

L'entretien se fera à l'aide d'une pompe de relevage afin de vider le réservoir et retirer le sable. La première année d'utilisation, la commune vérifiera le taux d'ensablement tous les deux à trois mois. Selon le taux d'ensablement, elle jugera du temps entre deux entretiens. Cependant, il est conseillé de ne pas laisser trop de sable s'accumuler au fond du réservoir.

1.1.4. Bassins

a. Micro-abrasion (=sablage)

Option A : Possibilité d'effectuer un micro gommage, pour enlever les dépôts noirs et poussières induites. La couleur de la pierre se rapprochera ainsi de sa couleur originelle. Les paramètres seront à définir après des essais sur les zones les moins visibles. Le média recommandé est de type Corindon.
Option B : Ne pas effectuer de micro-sablage, ce qui permet de montrer que ces pierres sont présentes depuis très longtemps et ont traversé plusieurs époques.

b. Remplacement des pierres de margelles abîmées

Les margelles trop abîmées pour être bouchonnées seront remplacées par des pierres de la même nature soit des roches dures calcaire taillées à l'identique et posées sur mortier de ciment.

c. Enlèvement et remplacement des dalles ciment et délitées en fond de lavoir

Le lavoir de droite présente une dalle délitée et une en ciment : elles seront enlevées et remplacées par des dalles de nature identique à leurs voisines. Elles pourront être posées sur mortier de ciment (comme les dalles voisines).

d. Remplacement des éléments métalliques

Les agrafes seront enlevées et remplacées par d'autres en un acier inoxydable par exemple de type inox marine 316 L.

e. Reprise des fissures

Les fissures seront reprises au mortier identique au joint (voir h).

f. Mise en place de bouchon de ragréage

Des bouchons de pierre de roche dure calcaire (identique à celle des margelles) seront fournis par l'entreprise afin de restituer les volumes manquants, notamment sur les bords des margelles. Après refouillement, ils seront mis en place à l'aide de mortier de ciment. Ils seront taillés très précisément, de façon à être pratiquement bloqués naturellement. Seul un « joint marbrier » sera effectué avec le mortier de rejointoiement.

g. Rejointoiement

Il est fortement conseillé de retirer l'ensemble des joints et ragréages en mortier de ciment. Après dégarnissage et selon leur taille, ils seront remplacés soit par des bouchons, soit par des nouveaux joints réalisés en mortier de type Sikadur (spécialisé dans le remplissage de joints rigides et étanchéité de fissures inertes), pour les joints en contact avec l'eau. Les autres joints (coté extérieur des margelles) seront réalisés en mortier bâtard (50% chaux blanche / 50% ciment blanc et sable de rivière fin 0/2)

h. Patine

Il est conseillé d'appliquer une patine afin d'harmoniser les parties conservées et les parties restaurées. Il n'est pas forcément utile d'appliquer une patine sur les parties en contact avec l'eau.

i. Traitement hydrofuge

Le traitement hydrofuge est proscrit sur le site et d'autant plus sur les bassins. Il ne ferait qu'accentuer les problèmes d'humidité.

1.1.5. Restitution des séparations dans les bassins

Chaque bassin devra recevoir 2 séparations (comme c'était le cas auparavant), afin de répartir l'eau pour qu'elle ne s'accumule pas en bas des bassins.

a. Fourniture de 4 séparations en pierre

Ces éléments seront en roche dure calcaire de saint Maximin, identique aux margelles réparées des bassins. Ils seront de taille identique aux anciennes où des traces sont encore visibles, soit 8 cm de largeur, hauteur 15cm .Chacun seront creusés en leur centre d'une cuvette (voir photo) pour que l'eau puisse circuler d'une partie vers l'autre.

b. Pose des séparations

La première étape consiste à retirer le mortier qui comble l'emplacement des anciennes séparations. Ensuite, les pierres de séparation seront encastrées dans le sol. Les pierres doivent être bien ajustées et doivent coller le plus possible aux dalles. Elles seront posées de la même manière que les dalles des bassins à l'époque, c'est-à-dire à l'aide d'un mortier de ciment.

Détail d'une ancienne photographie.
Source : archives départementales

1.1.6. Réservoir et voûte en coupole

a. Étude de structure de la voûte en coupole

Il est indispensable d'effectuer une étude de structure préalable sur la voûte et les galeries de captage afin de connaître la stabilité et de pouvoir si besoin les renforcer de manières appropriées. Le pilier rajouté ultérieurement (20 à 30 ans auparavant) sert sans doute de contrefort à la voûte fissurée mais un expert du comportement structural du bâti serait plus à même de vérifier l'ensemble. Si nécessaire, les travaux de renforcement de structure seront à réaliser.

b. Bouchement des fissures de la voûte

Au cas où l'étude de structure n'indiquerait pas de travaux à effectuer, les fissures pourront être ouvertes sur quelques centimètres de chaque côté et colmatées à l'aide d'un mortier de sable 0/4 et ciment de type CEM I 32,5 N.

c. Pose de témoins sur la voûte

Si aucun travaux n'est prévu, ou aucune étude de structure n'est réalisée, la pose de témoins de fissure à lèvres parallèles sera effectuée. Il est déconseillé de poser des témoins au plâtre ou à la chaux du fait de l'humidité trop importante. Plusieurs témoins seront posés à différents endroits de chaque fissure.

d. Nettoyage de la réserve d'eau

Le bassin devra être vidé, désensablé et étudié au cas où une canalisation n'aurait pas été aperçue durant notre relevé. Si certaines parties paraissent abimées (ce ne devrait pas être le cas car l'eau reste bien présente dans le réservoir), elles seront reprises à l'aide d'un mortier hydrofugé propice à la réparation des bassins, réservoirs...

e. Fouilles du sol autour de la réserve

Avant le changement des canalisations, une fouille sera effectuée au préalable afin de relever les canalisations présentes et d'éventuelles traces d'ancien pavage.

1.1.7. Galeries

Il faut apporter un soin particulier à cette phase de restauration, afin d'assurer la pérennité des galeries de captage d'où provient l'eau, pour pouvoir durablement alimenter les lavoirs.

a. Étude de structure

Il est indispensable d'effectuer une étude de structure préalable sur la voûte et les galeries de captage afin de connaître la stabilité et de pouvoir si besoin les renforcer de manière appropriée. Si nécessaire, les travaux de renforcement de structure seront à réaliser. Cette étude donnera des informations sur l'état des arcs de décharges de chaque galerie et permettra d'évaluer si des travaux sont nécessaires.

b. Sécurisation de la « cheminée » dans la galerie de gauche

L'ouverture carrée (cheminée) donnant sur le terrain voisin devra être sécurisée de manière pérenne. Il est possible de réaliser une dalle en béton armé au niveau du sol au dessus de la galerie puisque celle-ci n'est actuellement d'aucune utilité. Celle-ci sera réalisée à l'aide d'un coffrage perdu.

c. Désensablement du sol et des niches

Avant tout travaux, il est fortement recommandé de curer le sol des galeries (enlèvement du sable) pour un écoulement de l'eau optimal et pour ralentir le processus d'ensablement. Ce curage se fera jusqu'au niveau du radier normalement en place.

Il n'est pas conseillé de créer un nouveau radier qui pourrait perturber l'écoulement des eaux. Des petites reprises peuvent être effectuées à l'aide d'un mortier de ciment hydrofuge en prenant soin de ne pas faire de barrage à l'eau qui trouverait alors un autre chemin.

d. Bouchement des effondrements

Actuellement, l'eau des deux galeries s'échappe par des effondrements. Ils seront rebouchés à l'aide de béton hydrofuge. Le caniveau en béton servant à capter les eaux sera installé à ce niveau.

1.1.8. Maçonneries et piliers

a. Dépose des tuiles de l'arase des murs et des piliers

La majorité des tuiles mécaniques sont cassées et prises dans le lierre. Avant l'opération de dé végétalisation, elles seront enlevées.

b. Dé végétalisation

Les arbres voisins seront élagués pour ne pas envahir l'espace des lavoirs, et cette opération devra être renouvelée tous les ans. Le lierre sera coupé et neutralisé en surface. Il faudra couper le pied à la base pour stopper les dégâts. Les racines prises dans la maçonnerie ne seront pas enlevées (fort risque de dégâts) aux endroits où les pierres ne seront pas rejointoyées. Si les pierres sont rejointoyées, alors il faudra retirer le lierre au plus profond possible du joint et s'assurer qu'aucune pousse n'est reliée à la terre.

c. Traitement biocide

Il est conseillé d'effectuer un traitement biocide localisé en partie basse des maçonneries, où la présence de mousse est visible. Le mur de retour sera traité dans sa totalité.

d. Micro gommage (=sablage)

Les pierres des maçonneries dans l'ensemble sont des pierres siliceuses très dures. Il n'est pas nécessaire d'appliquer de micro gommage car il n'y a pas de dépôts atmosphériques (croute noire) sur celle-ci. Ce sont les joints où se développe le salpêtre ou encore les mousses (dans certaines zone en bas et sous les joints pulvérulents). Donc il faut enlever les anciens joints pulvérulents (et donc le salpêtre) et passer la brosse aux quelques endroits où il y a de la mousse.

e. Nettoyage des pierres à la brosse

Il serait nécessaire de nettoyer à la brosse les pierres qui auraient été touchées par le salpêtre ou encore retirer la laitance des anciens joints. Cette opération n'est pas nécessaire si l'option micro-abrasion a été choisie.

f. Enlèvement des éléments métalliques corrodés

Les trous laissés par ces éléments métalliques seront comblés au mortier identique aux joints.

g. Traitement des joints : maçonneries et piliers

Attention : Toute intervention pour restaurer les joints ne pourra être durable dans le temps du fait de l'apport d'humidité constante de l'autre côté du mur. Les joints peuvent être décrits comme « sacrificiels » et auront une durée de vie plus ou moins limitée selon les zones. Il ne faut en aucun cas réaliser un joint de surface. La profondeur de 5 cm, voir plus si le lierre a été retiré devra absolument être respectée. Le mortier devra être poussé au fond, de façon à ne pas laisser de vide d'air propice à l'accumulation d'eau et l'éclatement du joint.

Option A : L'ensemble des joints sont laissés dans l'état. En effet, les joints abîmés ne sont pas un problème au niveau structurel. Les joints de la partie haute montrent que le mur a été rehaussé pour installer la charpente et sont le témoin du passé qu'a pu traverser le site. Refaire l'ensemble des joints apporterait un aspect trop « neuf » sur un site ayant connu plusieurs générations. De plus, de la végétation est présente sur les murs. Cette végétation peut s'avérer intéressante en comportant des espèces typiques des milieux rocheux naturels.

Option B : purge des joints manquants ou instables (notamment ceux touchés par le salpêtre), rejointoiement avec un mortier bâtard composé de 50% de chaux naturelle hydraulique (type NHL 3,5) blanche et 50% de ciment blanc (type CEM I). Le mélange chaux ciment devra être acheté tout prêt afin que le mélange soit bien homogène (type tradiblanco chez Saint-Astier par exemple) auquel s'ajoute du sable de rivière fin 0/2. Le dosage sable / liant devra être d'une dose de liant pour trois doses de sable. Il faudra inclure un colorant afin de se rapprocher le plus possible de la couleur des joints encore en place. Le mortier sera donc teinté dans la masse. Des essais devront être réalisés avant de refaire l'ensemble. Les joints doivent être ni saillants, ni équarris comme l'état de 1885.

Option C : dégarnissage par piquetage de l'ensemble des joints sur 5 cm de profondeur, rejointoiement à l'aide du même mortier que l'option B mais sans ajout de colorant. En effet, à l'époque les joints étaient réalisés probablement à la chaux blanche. Ils étaient donc de couleur blanche, le sable utilisé devant donner une couleur au joint. Un ajout de 50% de ciment blanc à la chaux ne changera pas la couleur et permettra une meilleure tenue dans le temps tout en évitant l'arrivée du salpêtre. Les pierres sont dures et la dureté du joint ne les endommagera pas. Les joints réalisés il y a plusieurs années utilisant un liant seulement au ciment (sans ajout de chaux) n'ont fait apparaître aucune dégradation des pierres.

h. Traitement de l'encadrement de porte et du bandeau mouluré (mur du fond)

Le mortier de ciment sera piqueté puis remplacé par du mortier bâtard, soit un mélange d'une dose de liant (50% ciment et 50% chaux blanche) pour trois doses de sable assez gros (type 0/4) auquel sera ajouté un colorant. L'encadrement, le bandeau, et la corniche seront réparés après avoir réalisé des essais pour retrouver une couleur la plus proche possible de l'existant.

i. Traitement des arases (murs et piliers)

Option A : De nouvelles tuiles à emboîtement identiques à celles retirées seront fournies par l'entreprise et posées sur les arases des murs. Cela permet de protéger les arases ainsi que de comprendre l'ancienne fonction de ces murs qui soutenait la charpente.

Option B : Création d'un glacis en mortier bâtard (50% ciment blanc / 50% chaux naturelle hydraulique et sable fin 0/2). Celui-ci sera réalisé à l'aide d'un coffrage et devra déborder légèrement de chaque côté. Une goutte d'eau sera créée pour ne pas que l'eau coule sur le mur. Cela permettra de protéger le mur et de garder l'aspect d'origine des murs.

Rappel : certains joints des maçonneries en brique et pierre sont blanchis de salpêtre. Il provient sans doute de la terre des terrains voisins, située derrière chaque mur qui apporte de l'humidité. Même si enlevé pendant la restauration, le salpêtre ne peut pas être éradiqué et reviendra, à moins d'engager de lourds travaux de drainage derrière ces murs.

1.1.9. Marche de séparation entre le parking et le lavoir

OPTION A : Dépose de l'ensemble de la marche (pierres, briques, chaperon)

a. Dépose des marches en pierre et des briques, pose de nouvelles pierres

Les pierres les plus abîmées seront remplacées par des pierres de nature identique aux lavoirs. Les pierres conservées seront nettoyées (à la brosse douce) avant d'être reposées. Les briques seront évacuées du site, et remplacées par des pierres.

Attention : Toute pierre posée doit être taillée à l'identique des anciennes pierres présentes.

Les pierres seront posées sur mortier de ciment et jointoyées de la même manière que les joints des margelles extérieures des bassins (voir 1.1.4.g).

b. Création d'une fondation afin de stabiliser les marches

Selon l'état, les anciennes fondations du mur d'enceinte du bâtiment seront réutilisées ou remplacées. En cas de remplacement, ce sera une semelle en béton ferrailé qui sera créée sur une profondeur de 10 cm. La fondation devra se trouver sous le niveau du sol afin de ne pas être visible.

OPTION B : Remplacement des marches existantes, rejointoiement des briques et pose d'un glacis.

Cette option apparaît comme la plus évidente afin de préserver les traces du passé. Les briques existantes servant de marche délimitent l'ancien emplacement du mur de façade du lavoir. Il serait donc intéressant de les conserver.

a. Remplacement de la marche en pierre

La marche en pierre délimitant l'emplacement de l'ancienne porte du lavoir (le seuil) sera remplacée par des pierres de même nature que les lavoirs et taillée à l'identique des anciennes pierres restantes.

b. Rejointoiement des briques

Les joints de briques seront ouverts et refait de la même manière que les joints des piliers.

c. Enlèvement du glacis existant et recréation

Le glacis existant est en très mauvais état, il devra être retiré et recréé en mortier de ciment blanc avec ajout de colorant afin de trouver une couleur grès identique aux pavés entourant les lavoirs.

1.1.10. Serrurerie

La grille actuellement en place permet aux visiteurs de voir la réserve et sa voûte en coupole, sans pouvoir y accéder. Il serait dommage que les personnes ne puissent plus voir la réserve. Il serait judicieux de la conserver.

a. Dépose de la grille

Une grille provisoire devra être posée et cadénassée de la dépose de la grille à la repose.

b. Réparation de la grille

La grille sera décapée. Une peinture anti corrosion de type Framétaux sera appliquée. La grille sera repeinte de la même couleur qu'actuellement. De nouveaux gons identiques à ceux retirés dans le mur seront soudés sur la grille. Le scellement sera réalisé à l'aide de plâtre et de morceau de tuile ou brique afin de le consolider.

1.1.11. Utilisation de l'eau du lavoir : pose d'une cuve de récupération d'eau

Après restauration, l'eau des sources pourra être utilisée par la commune pour les arrosages qui sont une partie conséquente de son budget. Cela a aussi un but écologique. Les dimensions ainsi que l'emplacement exact (sous la place Cauchoix) sont à prévoir avec la commune. Attention à bien prendre en compte les réseaux présents (eaux, électricité, gaz...) ainsi que les raccords aux eaux pluviales à créer.

a. Fouille du terrain pour la future cuve

Creusement du sol (avec une mini pelle par exemple) pour créer la réservation de la cuve. A définir selon la taille de la cuve.

b. Pose de la cuve

Cette cuve placée dans le sol captera les eaux à la sortie des deux lavoirs. L'eau des deux lavoirs est déjà filtrée par le réservoir mais un filtre sera placé au niveau de l'arrivée d'eau. La cuve sera raccordée aux eaux pluviales.

c. Pose d'une pompe de relevage et électricité

Une pompe de relevage permettra d'utiliser l'eau de la cuve. Un raccordement électrique devra être réalisé.

d. Dalle de compression béton sur la cuve

Une dalle de compression en béton sera créée au dessus de la cuve. Cette dalle devra se trouver en dessous du niveau du sol afin qu'on ne puisse la voir. Au dessus sera remis un revêtement défini selon l'aménagement de la place.

Remarque : il n'est pas recommandé d'installer une pompe directement dans le réservoir : cela risque de remuer le sable au fond et le réservoir ne jouera plus le rôle de bac de décantation.

1.2. Opérations d'aménagement d'un espace public

voir 3. Proposition de valorisation

2. Le lavoir du Martray

2.1. Opérations d'urgence et de sauvegarde

2.1.1. Opérations préalables

L'ensemble des opérations détaillées ci-après doivent faire l'objet de tests et essais qui seront soumis à la validation de la maîtrise d'œuvre. Ces essais seront réalisés dans les zones les moins visibles de l'édifice.

2.1.2. Pavage

Déchaussé par les plantes, le pavage n'est pas régulier et dangereux. De plus, des problèmes d'humidité sont visibles et l'eau stagne par endroits. Il est donc fortement préconisé de déposer ce pavage dans sa totalité, ce qui permettra de stabiliser le sol et de mettre le site en sécurité.

a. Dépose et stockage de l'ensemble des pavés de grès et dalles en roche dure.

Lieu pour le stockage à la charge de l'entreprise, à prévoir éventuellement avec la Mairie. Les dalles doivent être calepinées afin de pouvoir être remplacées à l'identique. Ce n'est pas nécessaire pour les pavés.

b. Enlèvement de la zone en ciment autour du regard en aval
Enlèvement à l'aide d'appareil électroportatif la zone de ciment qui sera remplacé par des pavés

c. Décaissement

Purge sur une profondeur de 40 cm sur une surface de 58 m² soit environ 23 m³ de terre à enlever. Les racines des plantes présentes seront retirées dans la totalité. Il est conseillé d'étendre la zone de pavage et donc de décaissement jusqu'au début du mur présentant un chaperon, surface de 16,5 m², soit 23 m³ de terre à enlever.

d. Préparation et stabilisation du sol

Mise en place d'une première couche sur 25 cm de sablon (« terre à four » ou « terre à lapin » fine et compacte, disponible à Cormeilles). Mise en place d'une seconde couche : graves en ciment compacté sur 15 cm.

e. Reprise des pavés

Fourniture de pavés de grès manquants de taille similaire à ceux présents. Pavés manquants à fournir : environ 16,5 m². Pose des pavés sur la seconde couche en respectant les lignes d'écoulement (rigoles pour évacuation de l'eau) et le dénivelé. Une fois la pose des pavés terminée, les joints doivent être remplis par balayage en tous sens de sable fin (diamètre 0/2). Il est conseillé d'étendre la zone de pavage jusqu'au début du mur présentant un chaperon. Les pierres au sol dégagées de cette zone pourront servir à stabiliser la sente menant au lavoir.

METTRE UN PLAN nouvelle zone pavée

2.1.3. Canalisations / système hydraulique

Il est fortement conseillé de changer entièrement le réseau hydraulique par des nouvelles canalisations. Les fuites pourront être prévenues et chaque canalisation pourra être identifiée et répertoriée sur un plan. Actuellement, la présence de gravats empêche une bonne lecture du réseau des canalisations, il faudra d'abord les dégager. Contrairement au lavoir du Chenêt, il ne semble pas y avoir de problème d'ensablement.

a. Remplacement des tuyaux de la galerie

Remplacement de l'ensemble des anciens tuyaux par des nouveaux tuyaux en PVC de diamètre 100 mm. Ce nouveau système se devra de capter la totalité des écoulements d'eau de la galerie. L'eau ne doit en aucun cas trouver un autre chemin que celui de la canalisation, pour éviter de futurs problèmes d'effondrement, d'instabilité dus à l'humidité.

b. Mise en place d'un nouveau système avec vannes permettant de vider le lavoir

Avant d'effectuer tous travaux de restauration, la galerie de captage doit être nettoyée (2.1.7.b). Afin de pouvoir gérer l'eau à la sortie de la galerie, il est recommandé de suivre le plan. Ce nouveau système de tuyaux et de vannes permettra de vider le lavoir pour le nettoyer et le curer.

La fin du nouveau tuyau provenant de la galerie se divisera en deux :

- Un tuyau pour déverser les eaux dans le lavoir (voir n°1).
- Un tuyau contournant le lavoir sur la gauche sous le pavage (voir n°2).

Une vanne sera installée (n°3) de façon à pouvoir alimenter le réservoir ou évacuer l'eau (notamment en cas de problème qui surviendrait sur le lavoir, ou pour pouvoir le curer facilement). Attention, il n'est en aucun cas possible de stopper l'arrivée d'eau. Ces travaux se feront dans le même temps que l'opération de décaissement du pavage (2.1.2.c).

c. Traitement de l'eau sortant du lavoir

A la sortie du lavoir, l'eau s'écoule sur une pierre taillée en forme de rigole. Selon l'état de la pierre après démontage, elle pourra être réutilisée et placée de la même façon. Elle devra être collée le plus possible à la margelle (comme actuellement). Au cas où cette pierre serait trop abimée, une nouvelle taillée de la même façon dans une pierre identique sera posée au même endroit sur mortier de ciment. Jointoiement identique aux margelles intérieures du bassin (Voir 2.1.5.g).

Ensuite, l'eau s'écoule dans un regard. Posée récemment, la grille actuelle sera remplacée par une grille en fonte afin de revenir à l'état du 19ème siècle.

mettre un plan !!! des tuyau nouveau passage

d. Entretien

- les canalisations : ce système devra être entretenu régulièrement à la charge de la commune : vérification des canalisations au moins 1 fois par an.
- le lavoir : il devra être curé et débarrassé des algues qui pourraient envahir le bassin. Le temps entre deux entretiens sera fonction de la vitesse de colonisation.

2.1.4. Entrée de la galerie et arrivée d'eau

Le panneau en bois actuellement présent est juste coincé entre les maçonneries. D'anciens éléments de serrurerie sont pris dans les maçonneries et corrodés, ce qui prouve l'existence d'une ancienne porte. Il est fortement conseillé de sécuriser cet accès par une nouvelle porte.

a. Installation d'une porte

Enlèvement des anciens éléments de serrurerie corrodés et scellement d'une nouvelle grille. Cette grille devra être en fer et comportera une pièce opaque sur le devant de façon à cacher l'intérieur de la galerie. Elle pourra être réalisée par des artisans de la région par exemple. De nouveaux gons identiques à ceux retirés dans le mur seront soudés sur la grille. Le scellement sera réalisé à l'aide de plâtre et de morceau de tuile ou brique afin de le consolider.

b. Traitement de la zone ciment sur les maçonneries

Enlèvement de la totalité de la zone ciment sur le mur où arrive l'eau, puis fourniture de caillasse de silex de Corneilles identiques aux maçonneries. Mise en œuvre au mortier de chaux naturel hydraulique (type NHL 3,5) en laissant la canalisation accessible. Rejointoiement identique au rejointoiement des maçonneries (Voir 2.1.7.b).

c. Traitement de la rigole acheminant l'eau dans le bassin

OPTION A : Rigole réalisée en une seule pierre taillée de nature semblable à celle des margelles du lavoir. Elle sera posée sur mortier de ciment et inclinée de manière à ce que l'eau s'écoule et ne stagne pas. La pierre devra s'insérer entre les pavés puis s'emboîter entre les 2 margelles (voir n°4). Au dessus, une grille en acier sera posée. Aménagement en maçonnerie d'un petit bassin incliné afin que les eaux tombent dedans (voir n°5). Rejointoiement identique aux margelles en contact avec l'eau (voir 2.1.5.g)

OPTION B : Aménagement de l'exutoire en maçonnerie de caillasse de silex. Rejointoiement identique aux margelles en contact avec l'eau (voir 2.1.5.g). Pose d'une grille en acier sur l'exutoire.

L'option A paraît être la plus adaptée car elle limite le nombre de joints et donc les fuites possibles. De plus, ce serait identique à la sortie d'eau ou l'eau coule dans une rigole taillée dans la roche. Cependant l'option B est possible et a été réalisée sur d'autres lavoirs du Val d'Oise.

Etat actuel de l'arrivée d'eau du lavoir du Martray

Etat projeté (proposition) d'une nouvelle rigole

d. Remplacement du bec d'arrivée d'eau dans les lavoirs

Dans un but historique et esthétique, le bec à la fin de la galerie de captage devra être en un autre matériau : fonte travaillée par exemple par un artisan de la région. Le raccord entre le tuyau d'arrivée en PVC et le bec en fonte devra être parfaitement étanche. L'utilisation de manchons thermo rétractable serait le mieux adapté. La résine interne du manchon assurant cette parfaite étanchéité. Ce bec devra être suffisamment éloigné pour que l'eau ne coule pas le long des maçonneries.

2.1.5. Bassins

Actuellement, l'eau du lavoir n'est pas répartie correctement. Il semble que le sol se soit enfoncé en contrebas, d'où le remplissage inégal de la 2e partie du bassin (voir photo). Il est fortement conseillé de déposer l'ensemble des pierres et margelles constitutifs du lavoir afin de remettre le sol à niveau, pour que l'eau puisse se répartir uniformément dans les bassins. Le coût d'une telle opération est nécessaire pour la pérennité du lavoir et sa bonne étanchéité.

a. Dépose des dalles et margelles constitutives du lavoir

1- Dépose des dalles et margelles constitutives du lavoir : cette opération se fera avant l'opération de décaissement du sol autour du lavoir (2.1.2.c) de manière à garder des repères du sol d'origine.

2- Création d'un radier (fondation recouvrant l'ensemble de la surface du lavoir) : le lavoir ayant visiblement beaucoup bougé, les fondations actuelles ne doivent plus être très stables. Il faut donc décaisser le sol sur 15 cm de profondeur afin de recréer un radier en béton armé hydrofugé (à l'aide de treillis soudé). Le haut de la fondation devra se trouver en dessous du niveau des dalles qui ont été retirées (pour le mortier de pose).

3- Repose des dalles constitutives du lavoir : les dalles seront reposées sur un mortier en ciment au contact du radier en béton. Attention : cette étape doit se faire de façon très minutieuse.

b. Micro-abrasion (=sablage)

Option A : Possibilité d'effectuer un micro gommage, pour enlever les dépôts noirs et poussières induites. La couleur de la pierre se rapprochera ainsi de sa couleur originelle. Les paramètres seront à définir après des essais sur les zones les moins visibles. Le média recommandé est de type Corindon.
Option B : Ne pas effectuer de micro-sablage, ce qui permet de montrer que ces pierres sont présentes depuis très longtemps et ont traversé plusieurs époques.

c. Remplacement des pierres de margelles abîmées

Les margelles trop abîmées pour être bouchonnées seront remplacées par des pierres de la même nature soit des roches dures calcaire taillées à l'identique et posées sur mortier de ciment.

Après avoir vidé le lavoir, les dalles délitées ou en ciment (si existantes) qui auront été enlevées seront remplacées par des dalles de nature identique à leur voisine.

d. Restitution des 2 ouvertures de la pierre de séparation des bassins

Actuellement, l'eau s'écoule par un trou dans le joint entre la pierre de séparation et les margelles. Auparavant, 2 ouvertures permettaient à l'eau de s'évacuer, et ont été bouchées. Elles seront restituées une fois que l'ensemble du lavoir aura été remonté. Cela évitera un débordement du premier bassin.

e. Enlèvement et remplacement des éléments métalliques (agrafes corrodées)

Les agrafes seront enlevées et remplacées par d'autres en un acier inoxydable de type inox marine 316 L.

f. Mise en place de bouchon de ragréage

Des bouchons de pierre de roche dure calcaire (identiques à celles des margelles) seront fournis par l'entreprise afin de restituer les volumes manquants. Après refouillement, ils seront mis en place à l'aide de mortier de ciment. Ils seront taillés très précisément, de façon à être pratiquement bloqués naturellement. Seul un « joint marbrier » sera effectué avec le mortier de rejointoiement.

g. Rejointoiement

Il est fortement conseillé de retirer l'ensemble des joints et ragréages en mortier de ciment. Après dégarnissage et selon leur taille, ils seront remplacés soit par des bouchons, soit par des nouveaux joints réalisés en mortier de type Sicadur, pour les joints en contact avec l'eau. Les autres joints (coté extérieur des margelles) seront réalisés en mortier bâtard (50% chaux blanche / 50% ciment blanc et sable de rivière fin 0/2)

h. Patine

Il est conseillé d'appliquer une patine afin d'harmoniser les parties conservées et les parties restaurées. Il n'est pas forcément utile d'appliquer une patine sur les parties en contact avec l'eau.

i. Traitement hydrofuge

Le traitement hydrofuge est proscrit sur le site et d'autant plus sur le bassin. Il ne ferait qu'accentuer les problèmes d'humidité.

j. Entretien

Le bassin devra être curé 2 fois par an pour enlever feuilles, vase et mousses apparues.

2.1.6. Galerie de captage

Il faut apporter un soin particulier à cette phase de restauration, afin d'assurer la pérennité de la galerie de captage d'où provient l'eau, pour pouvoir durablement alimenter les lavoirs.

a. Étude de structure

Il est indispensable d'effectuer une étude de structure préalable dans la galerie de captage afin de connaître la stabilité et de pouvoir si besoin la renforcer de manière appropriée. Si nécessaire, les travaux de renforcement de structure seront à réaliser. Cette étude donnera des informations sur l'état des arcs de décharges et permettra d'évaluer si des travaux sont nécessaires.

b. Nettoyage de la galerie

La galerie devra être nettoyée. Les gravats ainsi que l'ensemble des tuyaux n'ayant plus aucune fonction seront retirés.

2.1.7. Ensemble des maçonneries

a. Dé végétalisation

Les arbres voisins seront élagués pour ne pas envahir l'espace des lavoirs, et cette opération devra être renouvelée tous les ans. Le lierre sera coupé et neutralisé en surface. Il faudra couper le pied à la base pour stopper les dégâts. Les racines prises dans la maçonnerie ne seront pas enlevées (fort risque de dégâts) aux endroits où les pierres ne seront pas rejointoyées. Si les pierres sont rejointoyées, alors il faudra retirer le lierre au plus profond possible du joint et s'assurer qu'aucune pousse n'est reliée à la terre.

b. Traitement biocide

Possibilité d'effectuer un traitement biocide localisé en partie basse des maçonneries, où la présence de mousse est visible.

c. Micro gommage (=sablage)

Les pierres des maçonneries dans l'ensemble sont des pierres siliceuses très dures. Il n'est pas nécessaire d'appliquer de micro gommage car il n'y a pas de dépôts atmosphériques (crouste noire) sur celles-ci. Ce sont les joints où se développent le salpêtre ou encore les mousses (dans certaines zone en bas et sous les joints pulvérulents). Donc il faut enlever les anciens joints pulvérulents (et donc le salpêtre) et passer la brosse aux quelques endroits où il y a de la mousse.

d. Nettoyage des pierres à la brosse

Il serait nécessaire de nettoyer à la brosse les pierres qui auraient été touchées par le salpêtre ou encore retirer la laitance des anciens joints. Cette opération n'est pas nécessaire si l'option micro-abrasion a été choisie.

e. Enlèvement des éléments métalliques corrodés

Les trous laissés par ces éléments métalliques seront comblés au mortier identique aux joints (Voir f.).

f. Traitement des joints : maçonneries et piliers

Attention : Toute intervention pour restaurer les joints ne pourra être durable dans le temps du fait de l'apport d'humidité constante de l'autre côté du mur. Les joints peuvent être décrits comme « sacrificiels » et auront une durée de vie plus ou moins limitée selon les zones. Il ne faut en aucun cas réaliser un joint de surface. La profondeur de 5 cm, voir plus si le lierre a été retiré devra absolument être respectée. Le mortier devra être poussé au fond, de façon à ne pas laisser de vide d'air propice à l'accumulation d'eau et l'éclatement du joint, voire l'arrivée à nouveau de salpêtre.

Option A : L'ensemble des joints sont laissés dans l'état. En effet, les joints abîmés ne sont pas un problème au niveau structural. Les joints de la partie haute montrent que le mur a été rehaussé pour installer la charpente et sont le témoin du passé qu'a pu traverser le site. Refaire l'ensemble des joints apporterait un aspect trop « neuf » sur un site ayant connu plusieurs générations. De plus, de la végétation est présente sur les murs. Cette végétation peut s'avérer intéressante en comportant des espèces typiques des milieux rocheux naturels.

Option B : purge des joints manquants ou instables (notamment ceux touchés par le salpêtre), rejointoiement avec un mortier bâtard composé de 50% de chaux naturelle hydraulique (type NHL 3,5) blanche et 50% de ciment blanc (type CEM I). Le mélange chaux ciment devra être acheté tout prêt afin que le mélange soit bien homogène (type tradiblanç chez Saint-Astier par exemple) auquel s'ajoute du sable de rivière fin 0/2. Le dosage sable / liant devra être d'une dose de liant pour trois dose de sable. Il faudra inclure un colorant afin de se rapprocher le plus possible de la couleur des joints encore en place. Le mortier sera donc teinté dans la masse. Des essais devront être réalisés avant de refaire l'ensemble.

Option C : dégarnissage par piquetage de l'ensemble des joints sur 5 cm de profondeur, rejointoiement à l'aide du même mortier que l'option B mais sans ajout de colorant. En effet, à l'époque les joints étaient réalisés probablement à la chaux blanche. Ils étaient donc de couleur blanche, le sable utilisé devant donner une couleur au joint. Un ajout de 50% de ciment blanc à la chaux ne changera pas la couleur et permettra une meilleure tenue dans le temps tout en évitant l'arrivée du salpêtre. Les pierres sont dures et la dureté du joint ne les endommagera pas. Les joints réalisés il y a plusieurs années utilisant un liant seulement au ciment (sans ajout de chaux) n'ont fait apparaître aucune dégradation des pierres.

g. Traitement des arases des murs d'enceinte.

Il est conseillé de protéger les arases des murs d'enceinte du site.
Pour cela : Création d'un glacis en mortier bâtard (50% ciment blanc / 50% chaux naturelle hydraulique et sable fin 0/2). Celui-ci sera réalisé à l'aide d'un coffrage et devra déborder légèrement du côté lavoir. Une goutte d'eau sera créer pour ne pas que l'eau coule sur le mur. Cela permettra de protéger le mur et de garder l'aspect d'origine des murs.

h. Traitement de la niche de gauche

Enlèvement du tuyau en PVC. Avant d'effectuer ce travail, il faut déterminer la provenance de l'eau et trouver un compromis avec le propriétaire de ce tuyau afin de l'évacuer dans le pluvial.

Fourniture de caillasse de silex de Cormeilles identique aux maçonneries et mise en œuvre au mortier de chaux. Rejointoiement identique au joint de maçonnerie (Voir f).

Rappel : certains joints des maçonneries en brique et pierre sont blanchis de salpêtre. Il provient sans doute de la terre des terrains voisins, située derrière chaque mur qui apporte de l'humidité. Même si enlevé pendant la restauration, le salpêtre ne peut pas être éradiqué et reviendra, à moins d'engager de lourds travaux de drainage derrière ces murs.

2.1.8. Mur de séparation faisant face au lavoir

Ce mur est partiellement détruit et s'est effondré lors de l'incendie détruisant la charpente il y a quelques années. Il abrite la rigole en aval du lavoir et fait office de séparation entre cet espace et un chemin. De plus, les racines d'un arbre déforment ce mur.

a. Reprise de l'effondrement

La première étape est le dessouchage de l'arbre présent. Ensuite, dépose des pierres sur 1 m de chaque côté de la zone effondrée. Repose des pierres qui auront été conservées au mortier de chaux naturel hydraulique (type NHL 3,5). Fourniture par l'entreprise de caillasse de silex de Cormeilles identiques aux maçonneries pour pallier au manque de pierre.

b. Reprise du chaperon

Option A : Reprise partiel du chaperon à l'aide d'un coffrage et d'un mortier de ciment identique à celui présent.

Option B : Reprise de la totalité du chaperon : Retirer l'ensemble du chaperon (avec un matériel électroportatif si besoin) et le remplacer par un chaperon réalisé à l'aide d'un mortier plus adapté, identique au arase des murs d'enceinte du lavoir (voir 2.1.6.g)

L'option B permettrait de créer un ensemble avec les murs d'enceinte du lavoir.

c. Reprise de la niche d'écoulement des eaux

Enlèvement de la zone ciment. Remplacement des pierres (probablement endommagées par le ciment) par des caillasses de silex de Corneilles identiques aux maçonneries. Pose des pierres à l'aide d'un mortier de chaux naturel hydraulique (type NHL 3,5) et rejointoiement (Voir 2.1.7.f).

2.1.8. Mur de retour le long du chemin d'accès

Ce mur de chaînage d'angle présente une fissure verticale traversant le mur sur sa hauteur. Cette fissure est due soit à la poussée de la terre derrière, soit à l'ancienne charpente, soit suite à l'enlèvement de celle-ci.

Étude de structure

Située à un endroit particulièrement important, faisant chaînage d'angle avec un des murs du lavoir, cette fissure doit être vérifiée régulièrement afin de savoir si elle évolue et s'ouvre davantage dans le temps. Dans le cas où celle-ci est évolutive, cela impliquerait une reprise du mur sur 1 mètre de chaque côté de la fissure. Le mur étant mitoyen, ces travaux mettraient en cause la partie n'appartenant pas à la commune. De plus, cela impliquerait de lourds travaux du fait de la terre présente derrière le mur.

2.2. Opérations d'aménagement et de mise en valeur

voir 3. Proposition de mise en valeur

3. Proposition de mise en valeur

3.1. Valorisation existante

Les circuits

Quatre circuits de randonnées sont prévus à l'heure actuel pour mettre en valeur le patrimoine de Cormeilles-en-Parisis. Ces circuits sont proposés sur des fiches relatant et signalant les sites particuliers et singuliers, dotées d'une carte.

Le Cormeilles du Moyen âge (circuit bleu)

Circuit des Sentes (circuit rouge)

Le Vieux Cormeilles (circuit violet)

Promenades par les rues et les sentes à la découverte de Cormeilles-en-Parisis et de la Frette-sur-Seine

Circuit ROUGE
Départ près de la Salle des Fêtes, Rue Emly-Pris
Prendre la rue des Présidents et le Chemin des Garennes à droite puis la rue des Matières (voir en rapport avec l'exploitation de gypse et de plâtre, longin industriel à Cormeilles).
Prendre à gauche le Chemin de Gaudemar qui monte doucement à travers des bois (certains arbres sont magnifiques).
Continuer par le Chemin des Godards (ancien de l'ancienne chauxerie). On arrive à la Route Stratégique qui (on traverse, passer devant le cimetière des Moutiers) que Les Cormeilles respect. Le Nouveau Chemin continue et prend à droite le Chemin de la Frette à Moulin. On est dans la forêt. Dans ce chemin prendre à gauche le Chemin des Bâties qui nous mène à la Rue Stratégique, pour reprendre à gauche le Chemin de la Frette à Moulin qui conduit à la route de Franceville qui (on remonte sur quelques mètres, traverser l'ancienne laiterie) pour prendre à droite une sente

Syndicat d'initiative de Cormeilles-en-Parisis - 23, avenue de la Liberté - 95240 Cormeilles-en-Parisis - Tél. / fax : + 33 (0) 1 39 97 84 58 - contact@tourisme-cormeilles.fr

Illustration des circuits proposés par la ville. Source : site internet de Cormeilles

De plus, 14 autres circuits de randonnée sont balisés autour de Cormeilles et disponibles sur le site internet de la ville.

Photographie d'un panneau explicatif

Panneaux explicatifs

Le long de ces circuits, des panneaux explicatifs rythment les points de haltes.

3.2. Améliorations possibles

Harmonisation de la charte graphique et des documents touristiques

Divers documents, cartes et plaquettes devront être accessibles pour les habitants et les touristes. Ils seraient mis à disposition à la mairie, au musée, à l'office de tourisme, aux services culturels des communes voisines et à tout autres endroits qui paraissent propices.

Une charte graphique commune devra être établie afin que tous les documents soient harmonisés.

Signalétique

Au niveau de la signalétique, de petits panneaux destinés aux conducteurs pourraient indiquer les lavoirs depuis les entrées de la commune.

Panneau de signalisation à Savignac
Source: sudouest.fr

Ajouts de panneaux explicatifs et ludiques

Des panneaux explicatifs, destinés tant aux adultes qu'aux enfants pourraient présenter différents aspects lavoir; leur fonctionnement et les anciens états par exemple.

Des autres panneaux pourrait également exposer les choix de restauration de la commune.

Ils devront également répondre aux normes de la charte graphique.

Panneau explicatif et ludique
Source: aventuretrieves.com

Nouveaux circuits

Il conviendrait de créer de nouveaux circuits de randonnées pédestres et de promenades cyclables. Tous les édifices notoires de la commune (lavoirs, maisons bourgeoises anciennes, fort, église) pourraient faire partie du parcours. Les lavoirs peuvent constituer des aires de repos sur ces sentiers. Les circuits existants peuvent être modifiés et inclure les lavoirs de Cormeilles.

Il serait judicieux de créer de nouveaux circuits de randonnées et des circuits cyclistes communs avec d'autres communes afin de dynamiser la région.

L'ensemble des installations devront être pensées afin de faciliter la venue des visiteurs pour des instants de détente (bancs, assises diverses...).

3.3. Lavoir du Chenêt : opérations d'aménagement d'un espace public

3.3.1. Bancs

Les bancs sont pour la plupart fait dans des margelles d'anciens lavoirs. Ils font donc partie du site au même titre que les margelles des bassins.

a. Dépose des 4 bancs

La dépose des bancs se fera en même temps que l'opération d'enlèvement du pavage (1.1.2)

b. Nettoyage des pierres

Ces pierres seront traitées de la même manière que les pierres des bassins : voir 1.1.4.a.

c. Repose

Les pieds des bancs seront scellés dans le sol avec des plots en ciment sous la surface pavée. Attention : Seul les pavés et les pieds de bancs doivent être visibles.

3.3.2. Éclairage public

Des spots encastrés dans le sol peuvent être installés, par exemple :

- Pour éclairer l'ancienne entrée du lavoir, la seule partie ou la marche est en pierre. Cet éclairage serait encore plus intéressant si l'option B était choisie pour la partie 1.1.9 « marche de séparation entre le parking et le lavoir ». Dans ce cas, les spots seront placés à côté des pierres de l'ancienne entrée.
- 8 autres spots : 2 installés entre chaque allée entourant les lavoirs et deux dans la partie au fond.

3.1.3. Restauration et confortement du mur mitoyen devant le parking

Ce mur est constitué avec les mêmes pierres (caillasses de silex) que les maçonneries du lavoir. Par endroit il est courbé.

Protocole : voir paragraphe 1.1.8
Maçonneries et piliers

3.3.4. Création d'un espace à double fonction

Actuellement, les voitures garées sur le parking cachent les lavoirs. La création d'un espace vert à la place du parking permettrait de leur redonner une visibilité depuis la rue. De plus, le lieu deviendrait un espace public convivial, agréable et attractif avec les bassins mis en eau. Les sorties de garages privées ne doivent pas être inaccessibles. Cela n'empêche pas l'aménagement en espace vert de la partie droite de la place Cauchoix.

a. Places de parking redistribuées à proximité

Le parking peut actuellement contenir 10 voitures. D'autres parkings ont été créés récemment par la commune dans des rues voisines et d'autres projets sont à l'étude, ce qui permettra de palier à ces suppressions.

b. Aménagement de l'accès aux garages privés

L'espace doit être pensé de manière à ne pas interdire l'accès aux deux garages privés. L'article UH 3 – « conditions de desserte des terrains », page 47 du plan local d'urbanisme, stipule que pour toute voirie existante ou à créer, la largeur minimum de la chaussée doit être de 5 mètres. Une bande de 5 mètres en partant du mur des façades sera aménagée pour l'accès des garages. Il ne sera pas possible de stationner dans cette zone.

c. Création d'un espace vert aménagé

1. Pose de bornes anti-stationnement

Des bornes seront disposées entre la route et la partie non accessible aux voitures ainsi qu'entre la bande de 5 mètres et le reste de la place. Elles seront choisies par la commune mais pourront être les mêmes que celles présentes dans la zone de l'église. Du gazon pourra être semé.

2. Allée piétonne

Une allée piétonne sera créée sur la partie droite : elle permettra d'accéder aux lavoirs, de desservir le portillon de la maison voisine, ainsi que la fontaine qui serait alors mise en valeur. Cette allée devra être au moins égale à 90 cm afin de répondre à la norme d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Le choix du matériau sera défini par la commune. Cependant, le pavé serait esthétiquement intéressant.

3. Installation de mobilier ou autre aménagement.

Du mobilier installé dans cette zone rendrait la place attractive. Pour devenir un lieu vivant que les habitants s'approprient, la place devra être munie de bancs pour constituer une aire de repos. Des poubelles devront en conséquent être implantées aux abords du lavoir.

4. Symbolisation de l'emplacement de l'ancien abreuvoir

Avec des revêtements de sols différents pour la partie gauche accessible aux voitures

Avec des pavés de couleurs différentes pour l'allée piétonne

Avec une installation particulière (parterre de fleur, pas japonais, bac à fleur..) pour la partie droite végétalisée

5. Plantations

La zone Est de la place Cauchoix pourra être agrémentée de massifs de fleurs une fois réhabilitée.

PROPOSITION DE MISE EN VALEUR
LAVOIR DU CHENET & PLACE CAUCHOIX
ETAT PROJÉTÉ

3.4. Lavoir du Martray : opérations d'aménagement et de mise en valeur

3.2.1. Chemin d'accès : le sol

Actuellement le chemin d'accès est difficilement praticable, et raviné par l'eau. Il est fortement conseillé de refaire le sol et de canaliser le cheminement de l'eau sur l'ensemble du parcours, afin qu'elle s'évacue uniquement dans le regard du lavoir, et non dans le sol du lavoir..

a. Mise en place de caniveaux en amont de la sente

Installation de 2 caniveaux concaves en haut de la sente dont l'un sera raccordé à celui existant. Ils seront installés à la jonction entre le bitume et le chemin de terre de façon à pouvoir récupérer l'eau provenant de la rue en amont.

b. Traitement de la surface du chemin

La surface du chemin sera légèrement en cuvette afin de récolter l'eau en son centre et de la canaliser (lors de fortes précipitations) jusqu'au regard en bas de la sente, regard qui récolte aussi l'eau du lavoir.

Attention : il n'est pas conseillé de poser un revêtement étanche type bitume d'un point de vue esthétique et pratique (l'eau ne s'infiltrerait pas dans le sol).

OPTION A : pavage de l'ensemble de la sente en caillasse de silex : réutilisation des pierres déjà présentes et fourniture de caillasse de silex semblable (forme plate).

OPTION B : installation d'un revêtement de sol qui résiste au passage de l'eau (gravillons à proscrire).

Pour ces deux options, il serait intéressant de créer un caniveau dans le milieu avec quatre rangs de pavés grès (forme de V), rappelant les pavés autour du lavoir.

3.2.2. Installation de mobiliers ou autre aménagement

Pour devenir un lieu vivant que les habitants et les touristes s'approprient, le lavoir devra être muni de bancs pour permettre une halte. Ils pourraient être situés sur la sente, en face du bassin pour offrir un point de vue légèrement surplombant. Des poubelles devront également être implantées aux abords du site.

3.2.3. Eclairage public

De par sa situation et sa faible fréquentation, aucun éclairage n'est prévu pour mettre en valeur ce site. Ceci pourrait permettre d'éviter de nouveaux actes de vandalisme.

3.2.3. Les maçonneries de la sente : décors et fresques

La sente menant au lavoir du Martray possède de nombreux tronçons de murs en parpaings qui pourraient faire l'objet d'une décoration.

Plutôt que des les enduire sobrement, ces murs pourraient devenir des surfaces d'expression artistique.

Ces ateliers de décoration pourraient avoir lieu dans le cadre scolaire (arts plastiques) ou dans le cadre d'ateliers de vacances. Ces fresques pourraient avoir pour thème le cycle de l'eau par exemple. Réalisées par des Cormeillais, elles seraient moins sujettes à des dégradations.

Fresque réalisée par des enfants sur les murs d'une école primaire (62)
Source: ocecoul.eklablog.net

3.5. Appropriation des lieux : activités et événements autour des lavoirs

a. Ateliers pédagogiques

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les lavoirs pourront faire l'objet d'ateliers pédagogiques.

Le dossier pédagogique du pays d'art et d'histoire entre Cluny et Tournus pourra servir d'exemple. Ce document prévoit des activités adaptées aux différentes tranches d'âges des élèves.

Il préconise un programme de découverte pour plus jeunes. Les élèves de CP et CE1 pourraient également participer à l'entretien du lavoir en otant les mousses et la végétation régulièrement.

Les CE2/CM1/CM2 pourront aborder ces sites sous un angle géographique, historique, technologique et artistiques.

Les activités prévoient différentes approches: les traces de l'eau dans le village, les différents usages de l'eau, la découverte in situ du lavoir, la lessive.

Les élèves du collège pourront analyser la place des lavoirs et de la lessive dans la littérature, notamment grâce à des passages de L'Odyssée d'Homer et de L'Assomoir de Zola.

Des peintures constituent également des sources pour des analyses iconographiques, une introduction à l'histoire de l'art et à l'histoire (1).

Simone Signoret dans La veuve Couderc de Pierre Granier Deferre (2), Lollobrigida dans Plus jamais ça, Maria Schell dans Gervaise de René Clément (3)... De nombreux longs métrages présentent également des séquences dans les lavoirs. Ces scènes pourront faire l'objet d'analyse s cinématographiques

Peinture: Nausicaa par W. Mc Gregor Paxton (1937).
Source: <http://via-confluentana.over-blog.com/>

Photographie : Simone Signoret dans La Veuve Courderc de Pierre Granier Deferre. Source: Rachline Michel, La merveilleuse histoire du lave-linge

Affiche du film Gervaise de René Clément
Source: cinenode.com

b. Activités ludiques et pédagogiques

Dans une approche moins scolaire, les lavoirs pourront être mis en valeur grâce à des activités pour les enfants.

En coordination avec les circuits pédestres davantage pensés pour les adultes, des jeux de pistes pourront être mis en place. Les sites pourront constituer des haltes pour résoudre des énigmes posées au long du parcours, sur les panneaux signalétiques.

Le musée de la commune pourrait faire partie du parcours et présenter des affiches de publicité anciennes et des outils en bois des lavandières (battoir, caissette, brosse...).

c. Contes et chansons

Les lavoirs pourraient faire l'objet d'activités spécifiques lors des Journées du patrimoine ou de La nuit des musées. Des conteurs pourraient relater des légendes en rapport avec les lavoirs et l'eau. Des contes et légendes spécifiques du Vexin ou du Val d'Oise pourraient être également intégrés.

Des chants sur le thème de l'eau

Conteuse à Gueltas en Bretagne
Source: letelegramme.fr

CONCLUSION

Au fil des nombreuses restaurations, les lavoirs de Corneilles-en-Parisis restent peu fréquentés par les habitants et les visiteurs. Les sites présentent de nombreuses pathologies et de nombreux désordres parfois dûs au seul manque d'entretien.

De toutes les fontaines et points d'eau qui ont pu exister dans la commune, les lavoirs du Chenêt et du Martray sont les seuls encore existants. Il apparaît indispensable pour la commune d'engager des travaux de restauration et de mise en valeur. En effet, le lavoir du Martray devrait être entièrement restauré. Des travaux concernant la remise en eau sont indispensables au lavoir du Chenêt. Le réseau hydraulique des deux sites nécessite une révision complète. Une mise en valeur des sites permettrait une plus grande fréquentation par le public. Il conviendrait surtout que les riverains s'approprient les lieux.

Ce dossier est le fruit d'un travail collectif qui a pour but d'aider la municipalité dans sa démarche de restauration et de mise en valeur des sites, ainsi que dans la sensibilisation du public.

L'analyse des problèmes constatés sur les lavoirs a permis d'établir un programme de restauration et propose des pistes de mise en valeur. L'appropriation des lieux est en effet indispensable pour justifier l'intérêt d'une restauration et garantir la pérennité des sites.

BIBLIOGRAPHIE

Archives Départementales du Val d'Oise

Ouvrages

Le patrimoine des communes du Val d'Oise, éditions Flohic, tome 1, octobre 1999, 8/4143/1

AUTIN Pierre, Le Val d'Oise : les 185 communes, Editions Delattre, mars 2013, 88p., F936

BERTHIEU René, Histoire de Corneilles en Paris, Vieux Corneilles, Corneilles-en-Parisis, Paris : Agence régionale d'édition pour les municipalités, 1982, BIB 4/956a

CAMINADE Michèle, Linge, lessive, lavoir : une histoire de femmes, Editions Christian, 2005, 110p., BIB 8/4732

DELORME E., Histoire de Corneilles-en-Parisis, Paris : Imprimerie Paul Dupont, 1906, BIB 4/1324

LE CORFEC Jean-Michel, Les métiers de nos grands-mères, Editions Sud-Ouest, pp. 88-93. 4/1932

LEFEBURE Christophe, La France des lavoirs, Editions Privat, 1995, 160 p., BIB A/E1

MEGNIEN Claude, Synthèse géologique du bassin de Paris atlas, Orléans : Edition du B.R.G.M, volume 2, 1980, BIB F827

CUVIER G., BRONGNIART Alex, Description géologique des environs de Paris, Paris : D'Ocagne, 1835, BIB 4/676/1

GUILBAUD Jean, Au temps des lavandières, Saint-Cyr-sur-Loire : A. Sutton, 2005, BIB ATP

REBOUL-SCHERRER Fabienne, Petits métiers des villes, petits métiers des champs, EPA Editions, 2006, 207p., 4/4865

Périodiques et magazines

Association le Vieux Corneilles Ballade dans Corneilles, BIB D1382

Association le Vieux Corneilles, Ballade dans Corneilles, BIB D3824

AJOUX Philippe, La restauration d'un lavoir à Boissy-l'Aillier, aménagement réussi, Maisons paysannes de France, PER 312/73/1984

Municipalité de Cormeilles-en-Parisis, Cormeilles, une histoire en mouvement (s), Cormeilles-en-Parisis : Ville de Cormeilles-en-Parisis, BIB D3933

Ville de Cormeilles-en-Parisis, 1914-2014 un siècle en images, Hors-série 2014, Cormeilles-en-Parisis, 2014, BIB D4648

Archives : autres documents

Les lieux-dits de Cormeilles-en-Parisis, Berthieu René, BIB D357B

Monographie de Cormeilles-en-Parisis, Dufour Charles, BIB D639

Monographie de Cormeilles-en-Parisis et d'Argenteuil, Instituteur, Éducation nationale - Inspection académique de Versailles, 1899, 1T 136

Archives : plans et cartes

Cormeilles-en-Parisis, plan cadastral, tableau d'assemblage, 1820, 3P 2244

Cormeilles-en-Parisis 1749-1753, cotes des plans originaux D1102 (AD Yvelines), 51 Fi 51/1

Cormeilles-en-Parisis, projet de construction d'un troisième lavoir à l'emplacement de l'abreuvoir à démolir, 1862

Archives Municipales de Cormeilles en Parisis

Périodique

Maisons paysanne de France : le paysage rural condamné à mort ?, 1984, n°73, PER312

Archives : documents et plans

Série M consultée dans sa totalité : 1M70 à 1M82

Série N consultée dans sa totalité : 3N1 à 3N17

Archives : photographies

9Fi196 Cormeilles-en-Parisis : «Le lavoir»

Scène animée avec des adultes et des enfants devant la fontaine de la place Cauchoix et rue Louis-Gonse.

Carte postale, [1913], Photographie, 9*14, Carte postale

9Fi531 Cormeilles-en-Parisis. Abreuvoir, fontaine et lavoir du Chalet [Chenêt]

La place Cauchoix vue de l'est, maisons bordant la place, bâtiment abritant le lavoir, groupe de personnes posant devant l'abreuvoir. Un cheval attelé au milieu de la rue.

Carte postale, Petit, Cormeilles, [1910], Photographie, 9*14

9Fi549 Cormeilles-en-Parisis. Rue de Sannois

Rue Louis Gonse (anciennement rue de Sannois) prise depuis le niveau du lavoir. Des passants posent sur les trottoirs et au milieu de la rue. Sur la gauche le mur de la propriété Schlumberger.

Carte postale, Blanchet, [1900-1915], Photographie, 9*14

Clichés personnels

Bibliothèque Forney

Ouvrages

RACHLINE Michel, La merveilleuse histoire du lave-linge : du lavoir à l'informatique, Paris : Thomson : O. Obran, 1988, 91p. Collection Un écrivain raconte, Série : L'électroménager, ALP 648.23 RAC

CERISIER-MILLET Geneviève (éd.), Un siècle de bains et lavoirs, Châtelleraut : 1830 - 1930, Châtelleraut, 2003, 156 p., NS 74 113

Articles périodiques

HUGONNET-BERGER Claudine, Un patrimoine public menacé : les lavoirs ruraux, Maisons paysannes de France, 1982, n°98, pp. 21-25, PER C 19

DAUDANNE H, Lavoir à Paris (Seine), L'architecture usuelle, mars 1913, n°113, pp. 135-136, PER F 124

CHERRIER Claude, Histoire d'eau, Vieilles maisons françaises, décembre 1990, n° 135, pp. 72-77, PER C9

GRISEL Denis, Les fontaines-lavoirs en Haute-Saône au XXème siècle, Monuments Historiques, août-septembre 1982, n°122, pp. 11-17, PER C 13

Webographie

Sites internet

www.lavoirs.org

<http://www.annuaire-mairie.fr/ville-cormeilles-en-parisis.html>

<http://lebdmnestpasinaccessible.over-blog.com/2014/11/montigny-les-cormeilles-la-source.html>

Documents en ligne

CORCORAN Fintan, Musée du plâtre, Géologie de la carrière de Cormeilles-en-Parisis, 2009, disponible sur : <http://www.museedulatre.fr/geologie.pdf>

THORIN Roger, Masses et Marnes du gypse dans le Parisis et leurs faciès d'altération, disponible sur : <http://www.geotech-fr.org/sites/default/files/revues/blpc/BLPC%20138%20pp%2019-39%20Thorin.pdf>

Climat : Cormeilles-en-Parisis, disponible sur : <http://fr.climate-data.org/location/7962/>

Pays d'Art et d'Histoire Entre Cluny et Tournus, Dossier pédagogique : les lavoirs et la lessive d'autrefois, disponible sur : www.pahclunytournus.fr

ANNEXES

Annexe 1: Projet de lavoir public pour le site du Chenêt, 1965.
Source : Archives municipales de Corneilles-en-Parisis.

CHAMPAGNE - CONSTRUCTION - R¹ÉNOVATION

★★★ MAÇONNERIE - TAILLE DE PIERRE - RESTAURATION

Champagne le : 13 Juin 1994

DEPARTEMENT : VAL D'OISE
LOCALITE : EPIAIS RHUS
EDIFICE : ANCIEN LAVOIR

MONSIEUR MAJ Ch.
ARCHITECTE DES BATIMENTS
DE FRANCE

36 RUE ALEXANDRE PRACHAY
95300 PONTOISE

DEVIS ESTIMATIF

RESTAURATION DE LA SOURCE

ET DES ABORDS DU LAVOIR

S.A.R.L. C.C.R.
Le Gérant

IB. PAULLET

MONTANT H.T.	43.271,50
T.V.A. 18,60 %	8.048,50

MONTANT T.T.C.	51.320,00

=====

(VALEUR JUIN 1994)

ZA. du Paradis - B.P. 5 - 15-17, avenue Elie Baylac - 95660 CHAMPAGNE-SUR-OISE

Tel. (16) 1 34.70.12.36 - Fax : (16) 1 30.34.67.80

S.A.R.L. ART' RÉNOVATION - CARRELAGE

12, RUE RASPAIL
 95600 EAUBONNE
 RM PONTOISE 992 440 251 - RM 782
 SIRET 992 440 251 00024 - APE 452 V

Facture N° 990160 du 5 Juillet 1999, affaire : Abreuvoir et Lavoir de Rocquemont à Luzarches.

ABREUVOIR de Luzarches

- Dépose et mise en dépôt des pavés. M2 127,00 à 36,81 F.	Total H. T.	4 674,87 F.
- Reprofilage, compris décapage et évacuation des gravois et déchets. M2 104,00 à 222,91 F.	" H. T.	23 182,64 F.
- Pose des pavés de remploi sur lit de sable et jointoiement au mortier ciment dosé à 350 kg/CPJ. M2 127,00 à 195,30 F.	" H. T.	24 803,10 F.
- Percement de mur pour création de trou 10x30. U. 1 à 971,38 F.	" H. T.	971,38 F.
- Pour les travaux de l'Abreuvoir :	Montant Total H. T.	53 631,99 F.

LAVOIR de ROCQUEMONT à Luzarches

- Démolition de l'appenti, toiture et murs. U. 1. à 1 074,00 F.	" H. T.	1 074,00 F.
- Démolition de la dalle en béton. U. 1. à 520,00 F.	" H. T.	520,00 F.
- Enlèvement des gravois. U. 1 à 955,00 F.	" H. T.	955,00 F.

Réservoir :

- Dépose avec déplacement des dalles de couverture, vidange d'eau à la demande. L'ensemble U. 1 à 2 761,00 F.	" H. T.	2 761,00 F.
- Nettoyage des dépôts de sable et déchets et révision d'enduit, compris enlèvement des gravois. L'ensemble U. 1. à 2 150,00 F.	" H. T.	2 150,00 F.
- Déplacement et centrage du point d'eau, repose et scellement des dalles, compris rebouchage de trous existants. L'ensemble U. 1. à 1 380,00 F.	" H. T.	1 380,00 F.
- Construction de dalle béton à l'emplacement de l'appenti.	" H. T. P. M.	680,00 F.
- Sur puisard circulaire : façon de couvercle béton coulé en place. U. 1.	" H. T. P. M.	350,00 F.

.../...

SOCIÉTÉ COUTAINVILLAISE
Bâtiment et Travaux Publics

ENNERY, le 31 Octobre 1994

CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE
Direction des Affaires Culturelles

N. Réf. AF/NM

Opération : **SERAINCOURT**
Place de la Mairie

- FACTURE -

Réalimentation en eau de la fontaine publique :

- tranchée pour canalisation dans terrain classe « B » compris remblai compacté	75 ml x 132,00 Frs =	9.900,00 Frs
- canalisation EP Ø 100 PVC sur lit de sable cis raccords sur regard existant	75,00 ml x 115,00 Frs =	8.625,00 Frs
- création d'un regard de recueil des eaux en amont Ø 1.000 de 2,00 prof. en buses perforées, cis trou et remplissage périmétrique en galets roulés et feutre bidim, trappe de visite béton, remblai et enlèvement des déblais aux D.P.	1 U x 13.500,00 Frs =	13.500,00 Frs
- bec verseur en cuivre compris scellement	1 U x 400,00 Frs =	400,00 Frs
- fourniture et pose de barreaux sur le dessus du bassin cis trous et scellements acier brut traité à la résine	2 U x 420,00 Frs =	840,00 Frs

MONTANT H.T. 33.265,00 Frs

T.V.A. 18,6 % 6.187,29 Frs

MONTANT T.T.C. 39.452,29 Frs

★ ★ ★ ★

QUALIBAT 2113

TEL : (1) 30 30 36 79
La Chapelle Saint-Antoine
Ennery 95300 Pontoise
FAX : (1) 34 43 67 22

Ech
1/100

1 CARTE DE 1749-1753

➔ Présence d'eau visible sur la carte en 1749

- | | | | |
|----|------------------------|----|----------------------|
| 1 | Fontaine Saint-Martin | 11 | Point d'eau probable |
| 2 | Fontaine du Martray | 12 | Point d'eau probable |
| 3 | Le Vivier, point d'eau | 13 | Point d'eau |
| 4 | Point d'eau probable | 14 | Fontaine du Chenêt |
| 5 | Mare (nom inconnu) | 15 | Abreuvoir |
| 6 | Point d'eau probable | 16 | Point d'eau probable |
| 7 | Point d'eau probable | 17 | Point d'eau probable |
| 8 | Point d'eau probable | 18 | Point d'eau probable |
| 9 | Point d'eau probable | 19 | Point d'eau |
| 10 | Point d'eau probable | 20 | Point d'eau probable |
| | | 21 | Point d'eau probable |

2 CARTE DE L'ÉTAT MAJOR 1818-1824

- Présence d'eau toujours visible en 1818
- Points disparus (ou non illustrés)
- Points nouveaux
- Points non illustrés mais existants

- | | | | | | |
|---|------------------------|----|----------------------|----|----------------------|
| 1 | Fontaine Saint-Martin | 9 | Point d'eau probable | 17 | Point d'eau probable |
| 2 | Fontaine du Martray | 10 | Point d'eau probable | 18 | Point d'eau probable |
| 3 | Le Vivier, point d'eau | 11 | Point d'eau probable | 19 | Point d'eau |
| 4 | Point d'eau probable | 12 | Point d'eau probable | 20 | Point d'eau probable |
| 5 | Mare (nom inconnu) | 13 | Point d'eau | 21 | Point d'eau probable |
| 6 | Point d'eau probable | 14 | Fontaine du Chenêt | 22 | Point d'eau probable |
| 7 | Point d'eau probable | 15 | Abreuvoir | 23 | Point d'eau probable |
| 8 | Point d'eau probable | 16 | Point d'eau probable | | |

- Points d'eau en 1820 référencés au SDAVO
- Autres points d'eau visibles sur la carte mais non référencés

Fontaine Saint-Marc
■

4 CARTE TOPOGRAPHIQUE ENVIRONS DE PARIS 1906

- Présence d'eau toujours visible en 1906
- Points disparus (ou non illustrés)
- Points nouveaux
- Points non illustrés mais existants

- | | | | | | |
|----|------------------------|----|----------------------|----|-------------|
| 1 | Fontaine Saint-Martin | 14 | Fontaine du Chenêt | 27 | Point d'eau |
| 2 | Fontaine du Martray | 15 | Abreuvoir | 28 | Point d'eau |
| 3 | Le Vivier, point d'eau | 16 | Point d'eau probable | 29 | Point d'eau |
| 4 | Point d'eau | 17 | Point d'eau probable | 30 | Point d'eau |
| 5 | Mare (nom inconnu) | 18 | Point d'eau probable | 31 | Point d'eau |
| 6 | Point d'eau probable | 19 | Point d'eau | 32 | Point d'eau |
| 7 | Point d'eau probable | 20 | Point d'eau probable | 33 | Point d'eau |
| 8 | Point d'eau probable | 21 | Point d'eau probable | 34 | Point d'eau |
| 9 | Point d'eau probable | 22 | Point d'eau probable | 35 | Point d'eau |
| 10 | Point d'eau probable | 23 | Point d'eau probable | 36 | Point d'eau |
| 11 | Point d'eau probable | 24 | Point d'eau | 37 | Point d'eau |
| 12 | Point d'eau probable | 25 | Point d'eau | | |
| 13 | Point d'eau | 26 | Point d'eau | | |

CARTE DE 1965 INSPECTION DE TAVERNY

- Présence d'eau toujours visible en 1965 sous forme de bornes incendiées
- Points disparus (ou non illustrés)
- Points nouveaux
- Points non illustrés mais existants
- Points réapparus

- 1 Fontaine Saint-Martin
- 2 Fontaine du Martray
- 3 Le Vivier, point d'eau
- 4 Point d'eau
- 5 Mare (nom inconnu)
- 6 Point d'eau probable
- 7 Point d'eau probable
- 8 Point d'eau probable
- 9 Point d'eau probable
- 10 Point d'eau probable
- 11 Point d'eau probable
- 12 Point d'eau probable
- 13 Point d'eau
- 14 Fontaine du Chenêt
- 15 Abreuvoir
- 16 Point d'eau probable
- 17 Point d'eau probable
- 18 Point d'eau probable
- 19 Point d'eau
- 20 Point d'eau probable
- 21 Point d'eau probable
- 22 Point d'eau probable
- 23 Point d'eau probable
- 24 Point d'eau
- 25 Point d'eau
- 26 Point d'eau
- 27 Point d'eau
- 28 Point d'eau
- 29 Point d'eau
- 30 Point d'eau
- 31 Point d'eau
- 32 Point d'eau
- 33 Point d'eau
- 34 Point d'eau
- 35 Point d'eau
- 36 Point d'eau
- 37 Point d'eau

Légende

- eau de 1^{re} élévation
- eau de 2^e élévation
- eau de 2^e élévation détendue
- robinets-vannes
- bornes-fontaines
- BI de 0.040
- BI de 0.060
- BI de 0.080
- BI de 0.100
- BI de 0.150
- BL de 0.040

6 BORNES FONTAINES EN 1948

(FOND DE CARTE DE 1965)

 Bornes fontaines mentionnées dans les archives municipales (3N8)

 Points d'eau

Ensemble des points d'eau en 2015 à l'exclusion des bornes incendies

Les possibles points d'eau actuellement chez les particuliers n'ont pas pu être illustrés.

LAVOIR DU CHENET	
Elevation mur Nord-Est	ECHELLE : 1/50e
Marion LEYMARIE - Laura NORMAND Pierrot TELLIER	DATE : Mai 2015

Légende:

- Colonisation biologique par les plantes
- Colonisation biologique par les mousses
- Zone de ciment
- Zone d'enduit couleur orangée
- Déformation par fissure
- Brique avec chaperon en ciment
- Partie manquante
- Délitage
- Graffiti
- Pavés de grès
- Pavés de grès avec joint ciment
- Dalles en roche dure
- Effondrement
- Végétation

0m 1m 3m 5m

LAVOIR DU CHENET	
Elevation mur Nord-Ouest	ECHELLE : 1/70e
Marion LEYMARIE - Laura NORMAND Pierrot TELLIER	DATE : Mai 2015

Légende:

- Colonisation biologique par les plantes
- Colonisation biologique par les mousses
- Zone de ciment
- Zone d'enduit couleur orangée
- Déformation par fissure
- Brique avec chaperon en ciment
- Partie manquante
- Délitage
- Graffiti
- Pavés de grès
- Pavés de grès avec joint ciment
- Dalles en roche dure
- Effondrement
- Végétation

LAVOIR DU CHENET : Proposition d'un nouveau reseau d'eau	
Plan masse	ECHELLE : 1/150e
Marion LEYMARIE - Laura NORMAND Pierrot TELLIER	DATE : Mai 2015

- Filet d'eau avec sens de circulation
- Arrivee d'eau capturee
- Sortie d'eau
- Arc de decharge
- Niche maconnee
- Tuyau en fonte
- Tuyau en PVC (D= 50mm)
- Vanne double flux
- Vanne
- Nouveau cheminement de l'eau avec tuyau en PVC (D=100 mm)
- Plan du service technique de la ville

LAVOIR DU CHENET : RESERVOIR ET GALERIES DE CAPTAGE	
Plan masse	ECHELLE : 1/150e
Marion LEYMARIE - Laura NORMAND Pierrot TELLIER	DATE : Mai 2015

- Filet d'eau avec sens de circulation
- Arrivee d'eau captee
- Sortie d'eau
- Arc de decharge
- Niche maconnee
- Effondrement du sol
- Tuyau en fibrociment (D= 100mm)
- Tuyau en fonte
- Tuyau en PVC (D= 50mm)
- Chemin probable du tuyau en PVC
- Vanne
- Plan du service technique de la ville

LAVOIR DU CHENET	
Plan masse d'après les plans du service technique de la ville	ECHELLE : 1/70e
Marion LEYMARIE - Laura NORMAND Pierrot TELLIER	DATE : Mai 2015

- Légende:**
- Colonisation biologique par les plantes
 - Colonisation biologique par les mousses
 - Zone de ciment
 - Zone d'enduit couleur orangée
 - Déformation par fissure
 - Brique avec chaperon en ciment
 - Partie manquante
 - Délitage
 - Graffiti
 - Pavés de grès
 - Pavés de grès avec joint ciment
 - Dalles en roche dure
 - Effondrement
 - Végétation

LAVOIR DU MARTRAY	
Elevation Est	ECHELLE : 1/40e
Marion LEYMARIE - Laura NORMAND Pierrot TELLIER	DATE : Mai 2015

Légende:

- Colonisation biologique par les plantes
- Colonisation biologique par les mousses
- Zone de ciment
- Zone d'enduit couleur orangée
- Déformation par fissure
- Brique avec chaperon en ciment
- Partie manquante
- Délitage
- Graffiti
- Pavés de grès
- Pavés de grès avec joint ciment
- Dalles en roche dure
- Effondrement
- Végétation

0m 1m 3m 5m

LAVOIR DU MARTRAY	
Elevation Nord du mur de la sente	ECHELLE : 1/60e
Marion LEYMARIE - Laura NORMAND Pierrot TELLIER	DATE : Mai 2015

Point d'appui de l'ancienne charpente

0m 1m 3m 5m

Légende:

- Colonisation biologique par les plantes
- Colonisation biologique par les mousses
- Zone de ciment
- Zone d'enduit couleur orangée
- Déformation par fissure
- Brique avec chaperon en ciment
- Partie manquante
- Délitage
- Graffiti
- Pavés de grès
- Pavés de grès avec joint ciment
- Dalles en roche dure
- Effondrement
- Végétation

LAVOIR DU MARTRAY	
Elevation mur Ouest	ECHELLE : 1/40e
Marion LEYMARIE - Laura NORMAND Pierrot TELLIER	DATE : Mai 2015

Légende:

- Colonisation biologique par les plantes
- Colonisation biologique par les mousses
- Zone de ciment
- Zone d'enduit couleur orangée
- Déformation par fissure
- Brique avec chaperon en ciment
- Partie manquante
- Délitage
- Graffiti
- Pavés de grès
- Pavés de grès avec joint ciment
- Dalles en roche dure
- Effondrement
- Végétation

Point d'appui de l'ancienne charpente

0m 1m 3m 5m

LAVOIR DU MARTRAY	
Elevation mur Nord	ECHELLE : 1/40e
Marion LEYMARIE - Laura NORMAND Pierrot TELLIER	DATE : Mai 2015

Légende:

- Colonisation biologique par les plantes
- Colonisation biologique par les mousses
- Zone de ciment
- Zone d'enduit couleur orangée
- Déformation par fissure
- Brique avec chaperon en ciment
- Partie manquante
- Délitage
- Graffiti
- Pavés de grès
- Pavés de grès avec joint ciment
- Dalles en roche dure
- Effondrement
- Végétation

LAVOIR DU MARTRAY	
Elevation Sud	ECHELLE : 1/60e
Marion LEYMARIE - Laura NORMAND Pierrot TELLIER	DATE : Mai 2015

Légende:

- Colonisation biologique par les plantes
- Colonisation biologique par les mousses
- Zone de ciment
- Zone d'enduit couleur orangée
- Déformation par fissure
- Brique avec chaperon en ciment
- Partie manquante
- Délitage
- Graffiti
- Pavés de grès
- Pavés de grès avec joint ciment
- Dalles en roche dure
- Effondrement
- Végétation

LAVOIR DU MARTRAY	
Proposition d'un nouveau reseau d'eau	ECHELLE : 1/50e
Marion LEYMARIE - Laura NORMAND Pierrot TELLIER	DATE : Mai 2015

Légende:

- Nouveau tuyau d'évacuation de l'eau de la source en PVC (D=100 mm)
- Vanne double flux
- Filet d'eau avec sens de circulation
- Tuyaux à remplacer en PVC (D=100 mm)

LAVOIR DU MARTRAY	
Plan masse	ECHELLE : 1/50e
Marion LEYMARIE - Laura NORMAND Pierrot TELLIER	DATE : Mai 2015

Sente de la fontaine Saint-Martin Est

LAVOIR DU MARTRAY	
Delimitation du pavage	ECHELLE : 1/50e
Marion LEYMARIE - Laura NORMAND Pierrot TELLIER	DATE : Mai 2015

- Légende:**
- Colonisation biologique par les plantes
 - Colonisation biologique par les mousses
 - Zone de ciment
 - Zone d'enduit couleur orangée
 - Déformation par fissure
 - Brique avec chaperon en ciment
 - Partie manquante
 - Délitage
 - Graffiti
 - Pavés de grès
 - Pavés de grès avec joint ciment
 - Dalles en roche dure
 - Effondrement
 - Végétation

ZONE A PAVER (actuellement en Terre + Caillasse de Cormelles)

Sente de la fontaine Saint-Martin Est

Mur